

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
1	01/03/2024 14:14:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, Bigênero)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	25-35	4-6
3	01/03/2024 14:24:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, Bigênero)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	25-35	1-3
4	01/03/2024 17:25:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Outros	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	25-35	7-9
5	01/03/2024 18:08:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Pública	2022	15-25	4-6
6	01/03/2024 18:15:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2019	35-40	7-9
7	01/03/2024 18:45:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Pública	2022	25-35	4-6
8	01/03/2024 19:27:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2018.2	Mais de 40	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
1	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo	Concordo	Às vezes		Desconfortável
3	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo	Concordo	Frequentemente		Desconfortável
4	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
5	1	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Confortável
6	5	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Frequentemente	Desconfortável
7	2	4-6	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Muito desconfortável
8	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
1		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Homem	
3		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Homem	
4		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor	Passei 3 aulas tentando informar sobre uma nova forma de usar banco de dados (no site da oracle) e devido também a minha falta de confiança em explicar, a cada tentativa eu me sentia mais insegura. Até que na 4a vez informando, pude finalmente explicar devidamente e ser ouvida.
5		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
6	Não sinto que sou levada a sério	Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	UM colega	
7	sou tímida,não opino nas aulas,por medo :(Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
8		Neutro	Às vezes	Às vezes		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
1	Concordo fortemente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
3	Concordo fortemente		Sempre	Favorecimento	Muitas vezes	Muitas vezes
4	Concordo fortemente	Em um certa aula ouvi o professor informando que ter piercings, usar um cabelo ou roupa diferente não era apropriado para a área, era mais apropriado para trabalhar em comércio,	Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
5	Concordo fortemente	Fui demitida da empresa que trabalhava. Alguns dias depois eles publicaram a minha vaga (suporte em ti) com um novo requisito: ser do sexo masculino.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Nunca
6	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
7	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Nunca
8	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
1	Muitas vezes				Sim
3	Muitas vezes				Sim
4	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim. Já ouvi que uma colega da área deveria trabalhar no RH no lugar de programação. Já ouvi que front-end geralmente tem que ser mulher porque é mais detalhista.
5	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, não lembro o nome	Ainda não mas planejo	Absolutamente sim.
6	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais			Sim
7	Muitas vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	não	não	sim, falta de representatividade
8	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não		Sim. Muitas mulheres tem receio de entrar na área por achar que é algo de homem

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
1	Sim	Sim
3		
4	Palestras direcionadas a temáticas de igualdade e diversidade. Programas de extensão onde meninas ensinam programação para meninas, como um projeto para trabalhar com estruturas de dados.	Não deixe de praticar aquilo que se interessa.
5	Não	
6		
7	grupos de networking com mulheres	queria que tivesse grupos de estudos de mulheres
8	Levar isso nas escolas, na televisão, engajar as meninas desde cedo	Não

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclarou?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
9	01/03/2024 19:42:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2018.2	25-35	7-9
10	01/03/2024 19:48:58	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2019	35-40	1-3
11	01/03/2024 19:53:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Software	Privada	2022	25-35	4-6
12	01/03/2024 19:57:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2015	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
9	4	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Neutro
10	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Desconfortável
11	Não tenho ciência, as matérias ficaram bem distribuídas	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Desconfortável
12	1	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Identificação com a área de exatas	Frequentemente	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
9		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Nessas situações que frequentemente acontece enquanto estava falando o que achava daquele assunto um colega sempre me interrompe para falar exatamente o que eu estava falando.
10	Eu tinha a sensação de saber menos que eles, por mais que eu mantivesse boas notas, eles pareciam estar mais familiarizado com a tecnologia e vivência de T.I	Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	
11	Geralmente os alunos homens falam por cima; esse lugar vem muito mais fácil pra eles, mesmo que estejam falando besteira.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	Quando respondia às perguntas do professor, não teve impacto na autoestima mas ficou evidente como minha opinião não era levada em consideração por colegas.
12	O fato de às vezes ser a única mulher da turma, a sensação de que outras pessoas já tinham mais conhecimento na área do que eu	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
9	Concordo fortemente	Depois de apresentar meu tcc e obter um bom resultado, todos os meus colegas deram o credito SOMENTE a meu orientador.	Às vezes	Favorecimento	Sempre	Sempre
10	Concordo fortemente	Para mim, sempre foram as entrevistas de emprego. Já passei por diversas situações chatas em entrevistas que me faziam sentir que estava sendo julgada e desclassificada só por ser mulher. Uma entrevista que me marcou muito negativamente, foi quando um recrutador de uma vaga para dev me perguntou se eu já havia desenvolvido algum projeto e eu expliquei a ele alguns dos projetos que havia desenvolvido para a faculdade. No entanto, ele não pareceu satisfeito e me deu uma série de "sugestões" de como eu deveria parar de assistir bbb ou desperdiçar meu tempo nas redes sociais e procurar projetar um sistema de vendas para o mercadinho da minha esquina e não só depender da faculdade para fazer algo. Me fez pensar se fosse um garoto no meu lugar, se ele seria tratado como alguém fútil.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
11	Concordo parcialmente	Sinto que preciso ser 3x mais do que os colegas homens	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Muitas vezes
12	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
9	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não	Não	Sim, no meu primeiro semestre a única professora mulher que tive falou pra eu tirar a ideia de programar da minha cabeça pela área ser muito preconceituosa com mulheres e que por causa disso seria algo bem difícil de alcançar.
10	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não que eu me lembre.	Não.	Sim, eu sinto que a todo momento tenho que provar mais meu valor para me equiparar minimamente a eles. Por ser a única mulher na sala muita das vezes era tida como a "mãe do grupo" e acabava sempre sobrecarregada com lideranças dos trabalhos em equipe porque eu era a mais "organizada" e "dedicada" segundo eles. Porém, no mercado de trabalho, não tínhamos as mesmas oportunidades, cheguei a fazer entrevistas com alguns dos meus colegas de curso para mesma empresa e em todas essas ocasiões eles foram escolhidos no meu lugar.
11	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não que eu conheça		Totalmente. Meus colegas homens se sentem muito mais confortáveis para opinar e tirar dúvidas. Além disso, as tarefas domésticas que são muitas vezes relegadas as mulheres fazem com que elas tenham efetivamente menos tempo pra se dedicar a programação e ao curso.
12	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação			Acredito que sim, já que às vezes por não termos muitos exemplos de pessoas "parecidas" conosco na área, acabamos tendo a sensação de que aquele lugar não é nosso e não sabemos o suficiente para estar lá

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
9	Apenas o bom senso dos professores mais velhos já seria o suficiente.	
10	Mais projetos que promovam networking entre mulheres que cursam e trabalham na área ou com empresas parceiras que promovem essa igualdade de gênero na suas instituições para de alguma forma promover essa igualdade no mercado de trabalho também	
11	Mais professoras mulheres; estímulo para alunas mulheres	
12	Para professores: sempre que possível, trazer também referências de materiais de estudo (livros, vídeos) desenvolvidos por mulheres da área. Evitar termos como "linguagem de menininha" e "linguagem de macho" (coisas que ouvi de docentes durante a graduação).	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
13	01/03/2024 20:18:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Análise de Sistemas	Pública	2024	35-40	7-9
14	01/03/2024 20:51:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2022	15-25	7-9
15	01/03/2024 20:51:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Análise de Sistemas	Pública	2024	35-40	7-9
16	01/03/2024 20:52:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Sistemas de Informação	Pública	2012	35-40	10 - 12
17	01/03/2024 20:59:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	2020	Mais de 40	7-9
18	01/03/2024 21:14:00	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2022	15-25	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
13	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Às vezes	Neutro
14	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
15	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Muito desconfortável
16	5	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Frequentemente	Confortável
17	Só se formaram 4	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Confortável
18	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
13		Eu concordo parcialmente	Sempre	Frequentemente	UM colega, UMA colega	
14		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
15	sou insegura, pois sofri bullying durante a minha vida escolar	Neutro	Sempre	Nunca		
16		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	Professor, UM colega	
17		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
18	Quando tenho alguma duvida na aula e vou perguntar, sinto que os meninos me olham estranho e até mesmo numa apresentação de seminário percebo que eles não prestam atenção e ficam no celular ou conversando entre eles.	Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	Pedi ajuda ao professor para me orientar em algo que não estava conseguindo fazer, e os meninos que estavam na sala começaram a pedir ao professor para adiantar que era coisa fácil e o mesmo tbm não fez esforço para me ajudar.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
13	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
14	Concordo fortemente	Passei por uma situação em , me disseram que meu design está muito "feminino" e não pegaram o meu serviço por isso.	Raramente	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
15	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Nunca	Sempre
16	Concordo parcialmente	O ambiente corporativo de tecnologia é majoritariamente masculino, logo situações de se provar como uma profissional competente é algo comum.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
17	Concordo parcialmente	As vezes sentia que não era levada a sério	Nunca	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes
18	Concordo fortemente	Eu estou pensando em trancar o curso pq sinto dificuldade e infelizmente eu começo a me cobrar por não conseguir fazer quase nada e não consigo encontrar ajuda de nenhum dos lados, é como se fosse o curso só para quem já sabe programar e alguns professores só fazer aplicar assunto sem se preocupar com o aluno.	Raramente	Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
13	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais			Sim
14	Raramente	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim, acho que e um dos grandes fatores.
15	Nunca	Dificuldades de Comunicação			sim
16	Raramente	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Sim.	Sim, mas acredito que seja algo além, pois ainda vivemos em uma sociedade machista e patriarcal, acho que em outras áreas as mulheres também sofrem com esses estereótipos.
17	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação			As vezes precisamos nos esforçar mais, para provar que estamos certas.
18	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
13		
14	Acho que mentorias são de grande ajuda.	
15		
16	Mais iniciativas, grupos de apoio, mentorias voltadas para as mulheres.	
17		
18	Professoras mulheres e mentorias	Que o curso pudesse ser a noite, pós afeta muito quem precisa trabalhar e conciliar o curso

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
19	01/03/2024 21:19:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019.2	25-35	7-9
20	01/03/2024 21:20:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	25-35	10 - 12
21	01/03/2024 21:21:05	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Análise de Sistemas	Pública	2024	25-35	7-9
22	01/03/2024 21:33:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2022	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
19	3	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
20	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Desconfortável
21	Nenhuma	Nenhuma	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Confortável
22	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
19		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
20	Tenho a impressão que atrapalha.	Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega, UMA colega	Uma amiga fez uma pergunta e o professor falou que ela deveria pesquisar por que era uma pergunta "besta". Eu não gosto de perguntar mais o ambiente não contribui.
21		Eu concordo parcialmente	Sempre	Às vezes	UM colega, UMA colega	
22		Neutro	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
19	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
20	Concordo parcialmente	Eu não sabia formatar uma coisa específica do Word e minha ex professora disse que eu que deveria saber e começou a falar como se fosse o fim do mundo eu não saber. Depois que consegui fazer eu fiquei muito triste pq achei que eu realmente deveria saber e sempre que não sei uma coisa eu penso da mesma forma, tenho dificuldade de com isso até hoje isso me trava.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes
21	Concordo parcialmente	Sinto que não sou suficiente dentro da área e que devo me esforçar mais	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
22	Discordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
19	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais			Sim
20	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não sei.	Não	Sim, parece que as mulheres tem que mostrar que é capaz o tempo todo e nunca jamais pode errar em TI, por que tudo é questionável e percepção de algumas pessoas é TI é coisa de homem. Eu ainda acho que esse estereótipo é um machismo disfarçado isso sim.
21	Sempre	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não	Acho que como a quantidades de homens dentro da área deixa a gente com baixa confiança achando que não ira consrguir chegar num nível igual aos progremadores homens
22	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não		Sim. Os homens dominam muitas áreas da sociedade e dificultam a chegada e ascensão de mulher em posições consideradas masculinas. Nossa capacidade e inteligência são sempre colocadas em prova e isso cansa e causa vários problemas

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
19		
20	Na minha opinião as universidades poderiam criar algum grupo ou coisa do tipo pra ajudar elas no inicio de carreira e na própria universidade.	Não
21	Aumenta o número de professoras	
22	Primeiro passo seria iniciar pelos professores, muitas vezes eles reforçam muitos estereótipos e ajudam a perpetuar o preconceito. Precisamos também de espaços seguros para compartilharmos nossas dores e nos ajudarmos enquanto mulheres na tecnologia	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
23	01/03/2024 21:48:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2017	25-35	4-6
24	01/03/2024 21:49:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2013.1	Mais de 40	4-6
25	01/03/2024 21:55:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2016	25-35	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
23	3	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
24	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
25	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
23	Em ambientes majoritariamente masculinos, por vezes sentia um pouco acuada e sem confiança pra me expressar	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
24	Tantos os alunos, quantos os professores consideravam as perguntas "óbvias" e quando insistir em disser que não entendi, era visto como burra. Os meninos preferem estudar sozinhos e mostrar o que sabem nas aulas e a meninas preferem aprender na aula e tirar dúvidas com os professores. Porém, os professores estão acostumados com o jeito independente dos meninos. As meninas também podem ser autodidatas e autônomas, porém valorizam a interação nas aulas e os professores, inclusive, se frustram muito, quando não são bem atendidas pelos professores.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Sim. Eu uma aula, queria tirar dúvida com o professor, porém um colega respondeu a dúvida a fazendo parecer insignificante.
25	Em muitas situações o professor fazia perguntas desafiadoras, eu, mulher, respondia corretamente e ele dava um jeito de tentar achar uma falha na minha fala. Já quando meus colegas, homens, respondiam, eram sempre muito elogiados e colocados em posição de sucesso.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
23	Concordo parcialmente	Muitas vezes não me senti parte do meio e não achava que me encaixava	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
24	Concordo parcialmente	Quando não consegui entregar o projeto funcionando do PBL, zerei a nota e fiquei com 4 na média, apenas por "perguntar demais" e isso contou como participação. Senti que eu não seria capaz de fazer nada.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas, Esforço e muito trabalho	Muitas vezes	Muitas vezes
25	Concordo fortemente		Raramente	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
23	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não		Sim, estereótipos e falta de representatividade
24	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Programada, django girls	Sim, das duas que citei, mas apenas como participante mesmo	Sim, antes da profissão, tem um ser humano e tudo isso afeta o nosso desenvolvimento do potencial
25	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	Não existia	Dentro da Universidade não. Fora dela, sim.	Sim. Somos sempre questionadas sobre tudo. Esses questionamentos fazem com que duvidemos da nossa capacidade, o que interfere na nossa autoconfiança em um ambiente cercado por muitos homens, que não recebem o mesmo questionamento, que são sempre elogiados quando sabem o mínimo.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
23	Projetos de incentivo e suporte as mulheres na TI assim como representatividade	
24	Eu realmente não sei. Mas dar aulas no ensino médio apenas para mulheres, ajudem a atrair mais mulheres a ingressarem no curso. E mais professoras e líderes estudantis mulheres, podem ajudar a mantê-las	É um curso demorado e que pouco dá para conciliar trabalho e estudo. Poderia não ser diurno (o dia inteiro). Para possibilitar o descanso, estudo e trabalho do estudante
25	Sim. Ter mais mulheres como professoras, por exemplo, ajuda bastante.	É extremamente desafiador ser mulher preta, que trabalha com tecnologia. Tudo é bem mais difícil para a gente, estamos sempre tentando provar que sabemos algo e muitas vezes ofertamos sugestões, que outros "homens" repetem e eles são ouvidos. Mas, com certeza, tudo isso serve para nos mostrar que o machismo ainda é presente no dia a dia, estamos avançando, sem dúvidas, mas é uma luta diária. Que essa luta seja para nos fortalecer e que jamais deixemos nossos sonhos de lado por conta de comentários, falas, etc. Lugar de mulher é onde ela quiser!

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
26	01/03/2024 22:10:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Técnico em análise e desenvolvimento de sistemas ou TADS	Pública	2024	35-40	Não sei
27	01/03/2024 22:14:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Ciência da Computação	Privada	2018	Mais de 40	7-9
28	01/03/2024 23:03:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Pública	2023.1	35-40	4-6
29	01/03/2024 23:11:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Pública	2023	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
26	Não sei	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
27	2	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável
28	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Neutro
29	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
26	Sou tímida e a sala é numerosa e a maior parte dos alunos são homens	Neutro	Raramente	Nunca		
27	As vezes eu tinha alguma dúvida durante as aulas de programação e ficava com vergonha de perguntar, porque os próprios professores tratavam a turma como se todos já soubessem programar, além do medo de algum menino rir da dúvida.	Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
28		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
29		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
26	Concordo fortemente	Quando fui atender clientes na empresa em que trabalho e eles disseram que preferiam falar com o técnico porque só o técnico que ia poder ajudar (detalhe eu poderia ajudar e saberia passar o problema mas ele preferiu o "técnico" que nada mais é do que um cara q entende mais sobre o assunto de tecnologia mas não tem formação nem nada do gênero na área)	Às vezes	Engano ou Impressão errada	Às vezes	Raramente
27	Concordo fortemente	Quando só tinha homens na equipe de trabalho ou quando o chefe era homem, frequentemente eu passava por situações em que eu me sentia fracassada. Exemplo: uma vez entrei numa reunião com o cliente e a primeira pergunta que ele me fez foi: você vai dar conta sozinha da reunião?	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
28	Concordo fortemente		Nunca		Nunca	Raramente
29	Neutro		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
26	Muitas vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não sei iniciei esse ano na instituição	Não	Sim, a maior parte de técnicos são formadas por homens, raramente por mulheres tanto que quando se fala em técnico já associam a imagem a homens, o que acaba dando uma quebrada na auto estima, eu mesma só iniciei o curso por muita insistência do meu companheiro que também está no mesmo curso e pra ele seria bacana e eu poderia gostar da área
27	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. (Não me lembro o nome 🙄 tem tempo que participei)	Sim	Acredito que sim. O mercado de mulheres em TI vem crescendo bastante e acredito que seja por causa da confiança em nós mesmas que vem aumentando. O fato de vermos mulheres nesse ramo, e principalmente atuando como líderes, nos motiva e nos faz acreditar cada vez mais que somos capazes de alcançar o que quisermos.
28	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação			Sim. Porque acho que os homens pensam que as mulheres não são capazes, gerando desconforto e desmotivação nas mulheres.
29	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
26		Tem sido bacana, eu tenho aprendido coisas das quais nunca havia sequer ouvido e estou conseguindo aprender muito rápido
27		
28		
29		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
30	01/03/2024 23:17:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Pública	2023	35-40	4-6
31	01/03/2024 23:40:53	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2023	25-35	7-9
32	02/03/2024 02:46:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Segurança da Informação	Pública	2021	35-40	4-6
33	02/03/2024 06:40:05	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Pernambuco (PE)	Ciência da Computação	Privada	2020	25-35	4-6
34	02/03/2024 09:03:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Licenciatura em Computação	Pública	2018	35-40	13 - 15
35	02/03/2024 12:27:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Santa Catarina (SC)	Engenharia de Computação	Pública	2012	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
30	2	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Neutro
31	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Nunca	Confortável
32	4	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Muito desconfortável
33	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Confortável
34	4	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Às vezes	Confortável
35	1	10-12	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
30		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Raramente		
31		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
32	Sempre considerada menos importante, não tão importante, incompreendida até que validada por um homem com a mesma opinião	Eu concordo parcialmente	Sempre	Sempre	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	Apresentação de trabalho ou contribuição na aula
33		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca	Professor	
34		Eu discordo fortemente	Nunca	Raramente	UM colega	Querer responder a minha pergunta sem que eu mesmo tenha terminado de concluir o raciocínio de elaboração da pergunta
35		Eu concordo fortemente	Raramente	Frequentemente	Professor, UM colega	Tirei uma dúvida de um colega e o professor respondeu com ironia como se eu não precisasse estar naquele aula pq já sabia o conteúdo (era a única Aluna da turma)

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
30	Concordo parcialmente		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Sempre	Às vezes
31	Discordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
32	Concordo fortemente	Sempre fui tratada como se não fosse boa suficiente, desde o primeiro emprego, o que me causa gatilhos e problemas com auto cobrança excessivos até hoje, e me fez abandonar a área	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade	Sempre	Muitas vezes
33	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
34	Concordo fortemente	Quando não consigo ter um desempenho igual ao dos homen da turma. Ou quando dentro de um debate não me incluem no diálogo.	Às vezes	Sorte ou acaso	Nunca	Nunca
35	Concordo fortemente	Nao conseguir organizar direito às ideias, e então desenvolver bem uma entrega	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
30	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Não	Não	Sim, atrapalhar.
31	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher			Sim, pois não há muita representatividade feminina nessa área e conseqüentemente pode afetar a autoconfiança das mulheres.
32	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Nenhuma	Nunca vi acontecer	Com certeza, ainda mais quando há relatos sobre isso
33	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Gravidez durante a graduação	Lovelaces	Não	Sim. Acredito
34	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Projeto de extensão chamado Besouras Digitais que objetivava atrair mulheres para as áreas da tecnologia.	Sim	Sim, o estereótipo pode favorecer consigo um complexo de inferioridade, o qual por sua vez pode atrapalhar o desempenho e desenvolvimento das habilidades durante o estudo ou atuação profissional nas áreas de Tecnologia
35	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	ProgramAda	Sim. Com outras meninas começamos o ProgramAda	Sim. É um ciclo onde homens reclamam que não tem mulheres, ao mesmo tempo em que o ambiente muitas vezes é inóspito para que uma mulher permaneça nele. Tem também o fator que desde cedo meninos são expostos a tecnologia e meninas a atividades voltadas ao cuidar. Também é válido elencar que não se vê a representatividade das mulheres na área da tecnologia - não são divulgados esses modelos. É difícil se imaginar como uma desenvolvedora quando as referências são sempre masculinas.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
30		
31		
32	A área de tecnologia em si é cheia de discursos meritocráticos e cobrança excessiva, é uma área adoecedora e desgastante, eu duvido que há algo que possa melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia enquanto questões que afetam o psicológico de maneira tão avassaladora existam enquanto ainda saímos do trabalho e temos que cuidar da gestão de uma casa inteira e ainda nos sentimos insuficientes e invalidadas diariamente	Eu sofri assédio sexual na faculdade
33	Mais mulheres	Não
34	Fortalecer a identidade feminina de que a mulher pode ocupar os espaços que ele tem interesse	Sempre busquei resolver o meu, cuidar do meu, sem me preocupar com o que os outros pensam, e que somos todos humanos e possuímos habilidades cognitivas semelhantes
35	Nas disciplinas de introdução, apresentar aos alunos também referências femininas	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
36	02/03/2024 13:33:52	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Segurança da informação	Privada	2023	Mais de 40	Não sei
37	02/03/2024 17:40:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Privada	2023	35-40	1-3
38	04/03/2024 09:22:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2020	15-25	4-6
39	04/03/2024 10:27:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Sistemas de Informação	Pública	2021	35-40	4-6
40	04/03/2024 10:55:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2010	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
36	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Neutro
37	Nenhuma	10-12	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Muito confortável
38	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Muito desconfortável
39	As outras não necessariamente desistiram, mas só 1 outra menina ainda tem aulas comigo. Das outras só vejo 1 semi-regularmente no campus.	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Confortável
40	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Porque eu queria fazer um Robô e pós graduação em design de jogos	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
36		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	UM colega	Não irei lembrar de uma situação em específica, mas quando isso acontece é muito desconfortável e abala autoestima e a confiança.
37		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
38		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
39		Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
40		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
36	Concordo fortemente		Sempre	Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre
37	Discordo parcialmente		Raramente	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente
38	Neutro		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
39	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Às vezes
40	Discordo fortemente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
36	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não que eu saiba	Não	Com certeza. Que mulher nunca escutou que TI é só para homens? Isso abala muito. Alguns homens diminuem as mulheres e não dão oportunidade para mostrarmos o nosso conhecimento. Somos constante interrompidas e isso é muito frustrante.
37	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Sim, um ramo do ieee, o wie(wemon in engenierring)	Não	Sim
38	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			com certeza, estereótipos deixam nossa confiança em nós mesmas no chão, fazendo a gente acreditar que não escolhemos a carreira certa.
39	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, no CIn tem algumas mas não lembro os nomes de todos. Tem o CIntia, grupo de mulheres que fazem várias coisas relacionadas a igualdade de gênero, e tem um grupo de diversidade.	Não.	Sim.
40	Às vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Quando eu estudava não	Não	Não acredito, mas acho que às vezes podemos sentir por se comparar com outras pessoas

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
36	<p>Treinamentos para as pessoas serem empáticas e ter escuta ativa. Mesmo quando temos confiança, sempre vem alguém nos desmerecer e provar o contrário. Acredito que está relacionado mais a educação das pessoas.</p>	
37		
38		<p>estou no ultimo semestre e não me sinto capacitada para trabalhar na area, sensação de tempo perdido e fracasso</p>
39		
40		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
41	04/03/2024 11:38:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Computação	Pública	2021	Mais de 40	10 - 12
42	04/03/2024 19:43:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	Mais de 40	4-6
43	05/03/2024 08:30:00	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Privada	2023	15-25	1-3
44	05/03/2024 10:04:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Software	Privada	2023	25-35	4-6
45	05/03/2024 11:07:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Ciência da Computação	Privada	2024	25-35	7-9
46	05/03/2024 11:09:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
41	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Muito desconfortável
42	3	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Nunca	Neutro
43	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
44	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Confortável
45	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Confortável
46	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
41	As respostas dos professores muitas vezes desencorajam a participação, as reações de colegas e o medo de estar falando besteira também	Neutro	Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	Acontece quando alguém fala por cima de mim ou ignora o que falei, reduz a confiança que tenho em falar com o grupo
42		Neutro	Às vezes	Nunca		
43		Neutro	Raramente	Nunca		
44		Eu discordo parcialmente	Nunca	Nunca		
45		Eu concordo parcialmente	Nunca	Nunca		
46		Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
41	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
42	Concordo fortemente	O meu grupo não fazia questão de me chamar para me deixar por dentro do trabalho feito	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
43	Discordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Nunca
44	Concordo parcialmente	As vezes sinto que meus colegas estão sempre mais avançados	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes
45	Discordo fortemente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
46	Neutro		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
41	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. Cintia	Não	Em partes. A alta quantidade de homens no meio traz desconforto para a maioria das mulheres. Por conta de estereótipos de gênero, meninas e mulheres em TI são direcionadas a mais atividades "de manutenção" que homens nos ambientes de grupos universitários, como atividades administrativas, organização, questões menos voltadas a habilidades e capacitação técnicas em si, o que afeta sua confiança nesse aspecto
42	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	IEEE WIE	Não	Acho que a falta de confiança é além a área de tecnologia, afeta todas as mulheres independente da área de trabalho.
43	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
44	Sempre	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não	Sim
45	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento			Sim
46	Sempre	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	não		Acredito. Pela baixa representatividade, muitas mulheres nem se imaginam trabalhando em TI

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
41		
42	Nao consigo pensar em nada	Não
43		
44	Um auxílio com o planejamento da carreira, para as mulheres q se sentem perdidas	
45		
46		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
47	05/03/2024 11:15:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Engenharia de Software	Corporativa, Jala University que funciona dentro da Jala Soft	2023	Mais de 40	13 - 15
48	05/03/2024 11:20:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	7-9
49	05/03/2024 11:24:05	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
47	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Confortável
48	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Neutro
49	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
47		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	Professor, UM colega	Em situações mais técnicas de trabalho em equipe quando estou explanando minha visão ou quando tento tirar uma dúvida mais complexa com o professor e ele foca apenas na pergunta de algum colega homem ou responde interagindo apenas com os homens.
48		Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	
49		Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
47	Concordo fortemente	Quando não sou levada a sério e não tenho a mesma consideração pelos professores e colegas que os meus colegas homens têm.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
48	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
49	Neutro		Nunca	Se eu não me esforçasse o quanto eu me esforço, jamais estaria onde estou. Mesmo que eu ainda tenha um longo caminho pela frente.	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
47	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.	Participo de comunidades de mulheres na tecnologia por fora para me reabastecer.	Sim, os homens sabem se vender muito bem mesmo que não tenham feito nem o básico, enquanto a gente busca com medo uma perfeição que nunca é suficiente.
48	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.	Não.	Diria que sim.
49	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Em minha universidade, temos como prioridade o respeito multicultural, até então não senti nenhuma diferença de tratamento entre homens e mulheres. Todos estão em busca de crescerem e se destacarem a suas maneiras e habilidades.	Apenas mantendo a cultura local.	Sim, existe um forte estereótipo que somente homens podem alcançar grandes lugares dentro dessa área e isso talvez pode afetar na confiança para que algumas mulheres iniciem na área. Eu, não estou tendo nenhum problema no momento a não ser que estou "atrasada" em comparação com alguns colegas por terem tido o contato com programação muito antes de mim, mas ainda sim não me sinto desmotivada.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
47	<p>Que os professores tivessem um olhar mais social e propusessem soluções de software que refletissem sobre questões sociais.</p>	<p>Me sinto sozinha a maior parte do tempo, em muitas turmas sou a única mulher e isso me faz questionar muito a minha capacidade, visto que não sou considerada pelos meus colegas e professores como os meus colegas homens são.</p>
48	<p>Maior participação feminina.</p>	
49	<p>Oportunidade para todos(as) com o contato na área de programação ainda quando jovens é uma ideia interessante. Por mais que fui colocada em um ambiente de informática, nunca quando criança fui realmente estimulada a aprender como alguns de meus colegas. Se tivesse, quem sabe teria entrado nessa área antes.</p>	<p>Em minha universidade estou muito surpreendida como minhas habilidades e competências não estão sendo invalidadas. No geral, meus colegas se pegam muito com o fato de que você consegue mostrar e onde você consegue chegar. E não se sou mulher ou não. Isso é uma novidade realmente, já que tive oportunidade de estudar em uma universidade pública fazendo Física, e lá tive uma experiência totalmente diferente.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
50	05/03/2024 11:30:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Ciência da Computação	Pública	2022	Mais de 40	16- 18
51	05/03/2024 11:44:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	4-6
52	05/03/2024 12:01:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Software	Filantrópica	2023	Mais de 40	13 - 15
53	05/03/2024 12:06:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12
54	05/03/2024 12:09:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Pública	2023	Mais de 40	10 - 12
55	05/03/2024 12:18:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Sistemas de Informação	Pública	2019	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
50	4	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Desconfortável
51	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Neutro	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Confortável
52	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Confortável
53	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
54	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional,	Às vezes	Neutro
55	1	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
50	Vergonha, por mais que eu saiba que estou com um comentário correto, parece que eles sempre irão debochar ou eu vou parecer errada.	Neutro	Frequentemente	Nunca		
51		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
52		Eu discordo parcialmente	Raramente	Raramente	UM colega	Na situação com o colega, ele me tratou diferente durante um debate.
53		Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	Durante a aula, enquanto eu tentava explicar algo a um colega, o outro levantou a voz para falar exatamente o que eu estava dizendo.
54		Eu concordo parcialmente	Raramente	Raramente	UM colega, UMA colega	
55	Depende de aula. Há aulas que são extremamente desconfortáveis pois há um certo favoritismo com alunos homens	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega, Colegas homens	Às vezes ser invalidada várias vezes dá gás a síndrome do impostor

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
50	Concordo parcialmente	Não conseguir acompanhar o ritmo do grupo no início	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
51	Concordo fortemente	Sou nova na área e tenho muita dificuldade em alguns assuntos, e por muitas vezes isso gera insegurança e a sensação de fracasso.	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
52	Concordo fortemente	Eu sinto que é uma área com muitos conteúdos para aprender, e por vezes, sinto que não tenho o que é necessário para cursar engenharia.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
53	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
54	Concordo parcialmente		Raramente	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
55	Concordo fortemente	Frequentemente durante minha jornada, seja por colegas de faculdade ou trabalho	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
50	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Elas@Computacao, uma comunidade de mulheres que visão dar uma maior atenção ao caso	Sim	Sim.
51	Sempre	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não	Não acredito nisso.
52	Às vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim. A mulher costuma sentir que precisa fazer o dobro ou triplo para se destacar de alguma forma. É normal ver mulheres que entregam trabalhos além dos requisitos como forma de se destacar, que ficam mais doentes e tem atividades de casa para conciliar com os estudos.
53	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	não	não	Sim, piadas de mal gosto e coisas do tipo acabam mexendo com a autoestima, principalmente se um ambiente for predominantemente do sexo masculino. Lidar com certas situações estando praticamente sozinha, sem apoio, acaba colaborando com o sentimento de farsa.
54	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher			Acredito que muitas mulheres desiste ou nem tentam entrar nessa área por motivos de estereótipos ou por não poder ter acesso a conhecimento dessa área
55	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	IT Girls	Sim. Só que na minha graduação o grupo estava meio parado por conta da pandemia	Sim. Pois você se sentir barrada de alguma oportunidade por pensar que não tem a mínima chance, você não irá nem tentar. E seus colegas que talvez não tenham tanta capacidade técnica irão sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
50		
51		
52	Acredito que considerar opiniões femininas em relação a horário de aulas, incentivar lideranças femininas nas universidades e trazer projetos que sejam voltados para nossa realidade.	
53		
54		
55		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
56	05/03/2024 12:27:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Sistemas de Informação	Pública	2022	Mais de 40	4-6
57	05/03/2024 12:31:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Sistemas de Informação	Privada	2023	Mais de 40	7-9
58	05/03/2024 12:32:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Licenciatura em Computação	Pública	2022	60	7-9
59	05/03/2024 12:43:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Ciência da Computação	Privada	2023.2	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
56	2	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
57	4	1-3	Após 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Às vezes	Confortável
58	3	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Sempre	Confortável
59	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
56		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Sempre	UM colega	
57		Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	UM colega	Trouxe um exemplo do Detran que usa o sistema muito antigo em uma disciplina de programa ... tela preta e letras verdes enfim, e quando fui falar sobre a integração com outros sistemas mais recentes um colega questionou se eu já fui ao Detran pra ver porque que ele saiba não era assim, sendo que eu trabalho em um CFC e tenho contato diariamente com o sistema do Detran, e quando falei que tinha contato ele ficou meio que duvidando que era assim, até que um outro colega afirmou e ele enfim ficou calado e não questionou o colega só a mim!
58		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
59		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
56	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso	Sempre	Muitas vezes
57	Concordo fortemente	Como minha sala hoje com mais de 40 pessoas são 5 meninas, normalmente os grupos são com bastante meninos, e sempre excluem nós meninas da parte de coda do trabalho e ficávamos com a parte documental até que em umas dessas situações não aceitamos e hoje é tudo diferente, mas me questionava muito se minha habilidade com coda era realmente ruim	Às vezes	Engano ou Impressão errada	Raramente	Raramente
58	Concordo fortemente	Não foi especificamente na faculdade, mas como sou de licenciatura passei por um estágio externo a faculdade, e éramos 2 eu e um rapaz de SI, e depois de alguns meses sai de lá pq não aguentava mais o fato de sermos tratados diferentes, por exemplo sempre que era uma questão de TI ele era chamado e tratado como o único profissional da área, enquanto eu era chamada para ficar na secretaria scanneando documentos ou imprimindo horários e declarações.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
59	Concordo parcialmente		Nunca	.	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
56	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	It girls		Sim, creio que atrapalha demais pois a gente se sente deslocada durante a graduação.
57	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, CodeRosa	Já participei algumas vezes que teve reuniões para conhecer as novidades do curso, e de um workshop de Java	Sim totalmente, de tanto se escutar algo, ver algo, afeta todo e qualquer ser humano, demorei a entender que eu era só mais uma pessoa cursando um curso de TI
58	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, it girls, mulheres digitais, e mulher tech	Sim	Sim
59	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	Sim, array girls	Sim	Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
56		
57	<p>Acredito que mais palestras com mulheres de TI, mais professoras na área traria uma confiança para nós, representatividade é tudo!</p>	<p>Em pouco mais de 1 ano de curso, a faculdade em que eu faço parte trouxe inúmeros homens bem sucedidos na área para contribuir com palestras em auditório e em sala e nunca levaram uma mulher para palestrar, participei agora da 9 edição do Mulher Tech Sim Senhor 2024 e ver mulheres bem sucedidas na área me deu um gás tão grandeeee de permanecer na área, nunca pensei que representatividade era tão importante</p>
58	<p>Incentivar mais mulheres a seguir a área para ter diversidade</p>	<p>Me sinto muito sozinha na vdd, já que na minha sala atualmente só tem 2 meninas, e os meninos tem brincadeiras que não são legais, se é que vc me entende, então é solitário passar anos estudando assim</p>
59		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
60	05/03/2024 13:02:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Pública	2007	25-35	1-3
61	05/03/2024 13:15:57	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Análise de Sistemas	Privada	2023	25-35	4-6
62	05/03/2024 14:22:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2010	Mais de 40	4-6
63	05/03/2024 14:53:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Sistemas para Internet	Pública	2021	25-35	10 - 12
64	05/03/2024 16:35:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
60	2	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Desconfortável
61	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Desconfortável
62	2	7-9	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Confortável
63	6	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Confortável
64	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
60	Comentários de mau gosto	Neutro	Às vezes	Às vezes	UM colega	Colegas falarem que era algo óbvio e eu deveria saber.
61	Sinto que se eu for interativa demais vão pensar que estou querendo me sentir melhor que os outros	Eu concordo fortemente	Nunca	Nunca		
62		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Nao lembro	
63		Eu discordo parcialmente	Nunca	Nunca		
64	Simplemente sinto que minha opinião não será ouvida, não me sinto bem. Parece que estão me observando e esperando para me julgar. Talvez isso seja mais uma questão psicológica minha, do que algum tipo de machismo ou desconforto nesse sentido, mas eu digo que sim, pela turma ter 90% de homens e 10% de mulheres, me sinto um pouco, para não dizer MUITO, acanhada.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Raramente	Professor, UM colega	Estava compartilhando uma experiência pessoal acerca do estresse acadêmico, que enfrentei numa graduação anterior. E por este motivo, acabei sendo hospitalizada, fiquei internada 3 meses devido à uma tentativa de suicídio, e lá dentro veio o diagnóstico de transtorno bipolar. Contando isso, um colega de classe simplesmente se sentiu no direito e começou a rir descontroladamente da minha situação, o que me fez sentir um lixo e não voltei mais a sequer abrir meu microfone nas próximas aulas, até hoje. Foi algo recente ainda, então estou processando o que rolou.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
60	Concordo parcialmente	Professor falar que lugar de mulher não é na computação.	Nunca	Na	Nunca	Às vezes
61	Discordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes
62	Neutro		Nunca	Nunca	Nunca	Raramente
63	Discordo parcialmente		Às vezes	Favorecimento	Às vezes	Nunca
64	Concordo fortemente	Síndrome do impostor.	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
60	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Atualmente não sei informar	Não tinha na época	Sim.
61	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Sim, um grupo de mulheres da minha faculdade que se apoiam e ajudam. O grupo se chama Array girls	Participo	Sim, acho que até por ser um curso que tem mais homens, as vezes acabamos nos sentindo intimidadas
62	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim	Não	Sim
63	Raramente	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim, pois muitos acreditam que curso de tecnologia é mais para homens do que mulheres
64	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	não	não	Sim. Eu mesma quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimador. Escutei dentro da própria família que este curso é de HOMEM e eu não ia conseguir me formar.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
60	Rodas de conversas, palestras e atividades de conscientização.	
61	Seria muito bom encontrar professoras mulheres	
62		
63	Acho que ter mais apoio entre as meninas do curso que já são poucas	Na minha sala apesar de entrarem mais homens no último período ficou meio a meio e era muito legal as trocas entre todos até os professores adoravam as trocas com a gente e sempre que se dividia os grupos nós dividíamos para que cada um tivesse duas meninas pra ficar diverso
64	Mais professoras mulheres, mais foco na história da computação, quantas mulheres foderam e fazem parte dessa história, que muitas vezes são esquecidas/invisibilizadas. Mais apoio, oficinas, algo voltado somente para gente.	é um verdadeiro inferno

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
65	05/03/2024 16:46:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Preto(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	7-9
66	05/03/2024 17:14:52	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Amarela	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2020	5-15	1-3
67	05/03/2024 17:36:15	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Sistemas para internet	Pública	2023	35-40	7-9
68	05/03/2024 18:12:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2018	15-25	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
65	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Confortável
66	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Confortável
67	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável
68	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
65		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Raramente	Professor, UM colega	Durante uma aula de Programação 2, estávamos realizando um exercício em grupo e eu tentei contribuir com uma sugestão sobre como poderíamos abordá-lo. No entanto, fui interrompida por um colega que começou a criticar minha ideia, o que me deixou em silêncio, pois não estava me sentindo bem naquele dia para debater.
66		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Raramente	UM colega	Quando interrupções ocorriam eram em discussões sobre algum assunto em sala, porém não considerei tão impactantes.
67		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
68		Neutro	Às vezes	Raramente	Professor, UM colega, UMA colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
65	Concordo fortemente	Eu estudo desenvolvimento web a mais de um ano, mas até hoje não consegui um emprego.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
66	Concordo fortemente		Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
67	Concordo fortemente	Tive muitas dificuldades em algumas cadeiras no curso (como protocolos de interconexão de computadores e estrutura de dados) em que me perguntei se a área é pra mim	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
68	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
65	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não há		Sim. Antes de me envolver com programação, eu acreditava que a área de TI era exclusivamente para homens brancos, norte-americanos e extremamente inteligentes, como muitas vezes retratado em filmes. Sempre que conversava com alguma amiga sobre isso, elas expressavam o mesmo pensamento.
66	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não. Há somente incentivo de poucos professores para que estudantes mulheres continuem na área.	Não.	Sim. É preciso muitas vezes tornar-se "cega" e "surda" para comentários e atitudes que possam influenciar na confiança, caso contrário você se prejudica muito. Muitas vezes me deixei influenciar e acreditar que não era capaz de evoluir ou opinar na área, outras vezes, simplesmente incentivei a mim mesma a aceitar a realidade de que sou tão capaz quanto aqueles eu via como mais aptos que eu, embora ainda seja difícil.
67	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Existe um grupo de afinidade de um ramo estudantil de mulheres nas engenharias, ciência e tecnologia	Estou em processo seletivo pra participar do ramo estudantil	Sim
68	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Com certeza, acho que desde sempre as mulheres são ensinadas a duvidar da sua capacidade mesmo que de forma inconsciente. Isso piora numa área como TI, onde as mulheres ainda são minoria.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
65		
66	<p>É necessária a redução de comentários que ressaltam a pouca quantidade de mulheres na graduação como algo extraordinário, fazendo parecer que escolhemos o curso errado e nos incentiva a reparar numa diferença que pouco incomodava antes. Fui a única mulher a entrar no meu curso e só comecei a ter pensamentos negativos sobre isso quando me apontavam que era um curso em que só se via homens, mas não como forma de incentivo a continuar e sim de repensar se era o que eu realmente queria.</p>	<p>Como deve ser com todos os cursos, é uma área com bastante comparação. Nela, homens não se importam tanto quando outros conseguem fazer ou saber algo que eles não fizeram ou souberam, mas se sentem incomodados quando é uma mulher que consegue e tentam disfarçar a surpresa, então é importante não duvidar de si mesma também.</p>
67	<p>Maior número de professoras mulheres</p>	<p>Não</p>
68		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
69	05/03/2024 18:13:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2015	35-40	10 - 12
70	06/03/2024 07:51:27	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2018	35-40	1-3
71	06/03/2024 13:23:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Preto(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 80	16- 18
72	06/03/2024 13:29:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	35-40	7-9
74	06/03/2024 19:11:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Ciência da Computação	Pública	2021	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
69	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Às vezes	Neutro
70	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Desconfortável
71	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Abrir caminho para me tornar desenvolvedora de jogos	Raramente	Desconfortável
72	3	1-3	Entre 16 e 20 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Nunca	Muito confortável
74	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos	Às vezes	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
69		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega, UMA colega	
70	Pelo simples fato de ser mulher, os homens acham que não podemos ter uma opinião formada, ou não aceitam que saibam algo que eles não talvez não saibam.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
71	Julgamento constante, certa agressividade passiva, piadas, libertinagens	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Desligaram o meu microfone, e já desligaram a minha posição na fila de perguntas (é EAD e infelizmente é possível fazer isso na plataforma)
72		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
74	Não sofri nenhuma pressão que me impeça de me expressar. Tudo o que pontuo é bem aceito e percebo que minha opinião é relevante.	Eu discordo parcialmente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
69	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
70	Discordo fortemente		Nunca	Nunca	Nunca	Às vezes
71	Concordo parcialmente	Sinto uma pressão muito grande para provar ser capaz, pra não jogar a culpa no mundo, pra não acharem que me faço de vítima, então qualquer erro pesa muito	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Sempre	Sempre
72	Concordo fortemente	Professores que desestimulam por simular que não temos competências acadêmicas	Nunca	Escrevi nunca acima	Nunca	Nunca
74	Concordo fortemente	Tenho dificuldades de colocar em prática aquilo que aprendo. Não me sinto muito "coder", mas sempre que peço ajuda aos meus amigos homens (que são mais abertos e gentis para tirar dúvidas), tenho ajuda para codar.	Raramente	Ajuda de outras pessoas, Acredito que precisamos acreditar que é possível chegar onde desejamos e criar oportunidades, bem como aproveitar as que aparecem.	Às vezes	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
69	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim
70	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Que eu conheça, não.	Não	Sim, os estereótipos de gênero desempenham um papel significativo na falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Esses estereótipos muitas vezes perpetuam a ideia de que as mulheres não são tão competentes ou habilidosas quanto os homens em campos técnicos, criando uma atmosfera de desconfiança em relação às habilidades das mulheres nesses campos.
71	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Seres humanos são sociais, tendemos a espelhar um grupo, e se nesse grupo não tem nada parecido com nosso reflexo, tendemos a se sentir deslocadas, no lugar errado, síndrome da impostora É necessário mais representatividade de gênero, raça, sexualidades, e afins, para que um ambiente fique realmente mais confortável e diverso... Todo mundo precisa de um grupo pra se apoiar e ganhar forças
72	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Desconheço	Sim. Mulheres na Tec	Não
74	Sempre	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Existe um grupo de apoio para mulheres	não.	Acredito que poucas tem o conhecimento de como elas podem ser relevantes em TIC e poucas conhecem as áreas que existem. Acredito que precisamos apresentar as vantagens e oportunidades para as mulheres trabalharem em tecnologia.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
69		
70	<p>Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação em computação, é essencial oferecer mentoria e apoio, garantir representação e visibilidade, adaptar o currículo para ser inclusivo, criar ambientes de aprendizado seguros, promover grupos de apoio e desconstruir estereótipos de gênero. Essas medidas podem ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e solidário, contribuindo para o sucesso das mulheres na área de tecnologia.</p>	<p>Necessário buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área, e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade de crescimento, estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros. A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.</p>
71	<p>Campanhas de incentivo ou cota de vagas para manter maior diversidade nas salas</p>	
72	<p>Não sei informar</p>	<p>Sou muito bem acolhida principalmente por ser mulher é me sinto muito confortável mesa área de atuação</p>
74		<p>Continue e se aplique pras vagas, mesmo achando que n esteja 100% capacitada para isso.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
75	06/03/2024 19:51:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Sistemas para internet	Privada	2023	Mais de 40	13 - 15
76	06/03/2024 21:00:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Software	Privada	2021	15-25	4-6
77	07/03/2024 08:54:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Privada	2023	Mais de 40	1-3
78	07/03/2024 15:09:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Ciência de dados	Privada	2022	15-25	4-6
79	07/03/2024 18:56:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2023	25-35	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
75	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável
76	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Confortável
77	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
78	Não sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Confortável
79	Mudaram de campus	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
75		Eu discordo fortemente	Às vezes	Nunca		
76		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
77		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	UM colega	
78		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
79		Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
75	Concordo fortemente		Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
76	Concordo parcialmente	Em aulas relacionadas à hardware, como arquitetura de computadores, me sentia menos capaz, porque sempre me pareceu uma área bem mais masculina e eu mal sabia mexer em computador. Também já me senti assim quando um professor apontou que as mulheres geralmente iam para a área de requisitos ao invés de programação.	Nunca	Geralmente confio nas minhas habilidades	Raramente	Nunca
77	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso	Sempre	Sempre
78	Discordo fortemente		Nunca	Nunca	Nunca	Nunca
79	Concordo parcialmente	Muitas pessoas falam que meninos tem mais curiosidade de mexer nos computadores, e se interessar por tecnologia	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
75	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Gravidez durante a graduação	N	N	S
76	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não existe		Sim, falo por mim, mas a impressão que tenho é que implicitamente temos menos afinidade com a área, raras exceções.
77	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, elas++	Não	Sim
78	Nunca	Nenhum	Não	Não	Sim
79	Sempre	Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Atualmente é perceptível o esforço em conscientizar a diversidade.	Não, ainda estão sendo elaborados os projetos	Sim, por ser uma área "só de homens" muitas mulheres podem sentir que não faria parte do seu perfil ingressar no curso.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
75	Mais incentivo por parte das escolas e universidades. A maioria das mulheres acham que é uma area pra homem !	
76	Poderiam existir iniciativas direcionadas a aumentar a autoestima de mulheres na área, por meio de capacitação em grupos majoritariamente femininos.	
77		
78		
79	Acredito que professores no geral,poderiam tentar usar exemplos mais diversificados,além de futebol ou carros,parece que eles só falam de nichos que os homens gostam e conhecem.	Quando tive minha primeira aula com uma professora,fiquei feliz em poder me imaginar em um lugar o qual poucas mulheres estão,e entrei nessa área por acreditar que seria sensacional servir de exemplo para outras que virão.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
80	07/03/2024 20:14:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2012	15-25	7-9
81	08/03/2024 12:13:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2009	25-35	4-6
82	09/03/2024 09:54:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2022	25-35	7-9
83	10/03/2024 15:39:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Software	Privada	2023	5-15	1-3
84	10/03/2024 16:52:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2008	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
80	4	1-3	Após 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Não tive motivo para entrar na área da tecnologia, a famosa frase popular: "cari de paraquedas".	Frequentemente	Desconfortável
81	1	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Fui incentivada por alguns amigos de sala na época do 3º ano do ensino médio	Frequentemente	Desconfortável
82	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo fortemente	Neutro	Salários Competitivos	Raramente	Muito desconfortável
83	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Confortável
84	3	10-12	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Curiosidade, criatividade, afinidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas.	Raramente	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
80	Tinha um professor na instituição da universidade que não dava vez para as alunas, e se ele desse a vez(a atenção, tinha que ser muito inteligente).		Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	
81	Em muitos momentos eu me sentia julgada. Alguns colegas duvidavam do meu potencial e achavam que por eu formar par com um colega homem em algumas atividades não era eu quem fazia as atividades ou eu não ajudava e sim ele que fazia tudo.	Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	
82	O medo da rejeição	Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
83		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
84		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		Já tive, mas foi na infância e não na graduação. Recentemente descobri o quanto isso me afetou dentro de um processo terapêutico.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
80	Concordo fortemente		Nunca	Favorecimento	Às vezes	Muitas vezes
81	Concordo fortemente	Quando participei de uma seleção para trabalhar em uma empresa. No processo de entrevista participaram eu e um conhecido meu, nós tínhamos os mesmo nível de conhecimento em relação aos requisitos exigidos para o cargo, mas no meu caso a empresa no final da entrevista disse que eu deveria ir para casa e estudar um pouco mais que eles iriam entrar em contato comigo para que eu fosse contratada, mas no caso do meu conhecido, no dia seguinte a entrevista dele, ele foi contratado para o cargo.	Nunca	Eu respondi "Nunca" - Não se aplica	Às vezes	Às vezes
82	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Raramente
83	Concordo fortemente	Sensação de que estava fazendo o curso errado, o que me desmotivou	Raramente	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente
84	Discordo parcialmente	Tive algumas dificuldades no curso da graduação, principalmente voltadas as áreas de hardware, mas seguí em frente	Raramente	"Lugar certo, hora certa"	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
80	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim. Pois vivemos em uma sociedade que mulheres é o tempo todo sendo colocada em uma caixinha, foi construída uma sociedade que lugar de mulher é em casa cuidado de marido, filhos, que computação é para mulher e sim só para homens. Foi esse estereótipos que criaram para nós mulheres.
81	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Na época em que eu cursei, não havia, atualmente não sei como está.		Acredito fortemente que sim, pois muitas mulheres com grande potencial acabam acuadas e assim desistem muitas vezes do que gostam por força do preconceito.
82	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação			Sim, principalmente pela falta de referências femininas e pela pouca quantidade delas na área da tecnologia.
83	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Não	Não	Creio que sim, sempre foi reforçado que matemática é áreas de tecnologia eram feitas para homens, por "serem melhores" nessas áreas. Sempre deixando as mulheres mais de lado, o que hoje mudou muito.
84	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Mudança de cidade, família distante, "curso de menino" muito diferente do convencional	Não conheço, mas acredito que tem um criado depois do meu tempo dentro da universidade	Não	Acredito que existe uma tendência que essa realidade seja minimizada. Quando falamos em estereótipos, temos que pensar em esquema de bases, como a família... Uma mãe naturalmente não brinca com a sua criança dentro de casa "dizendo pra essa ser programadora", ou trás estímulos com brinquedos mais criativos, senão bonecas e itens do lar, no caso de meninas... Mães mais modernas e que pertencem a esse universo de TIC, já traria essas questões como naturais ao invés de exaltar profissões do senso comum (médica, advogada...)

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
80	Dando mais voz as mulheres que fazem graduação na área da computação, tendo assuntos e eventos abordando essas questões.	
81	Mais conscientização, e não só em sala de aula, mas em todos os espaços acadêmicos. É responsabilidade de todos, sejam mulheres ou homens, trabalharem para acolher e promover um ambiente de respeito e colaboração para que todas as mulheres possam se sentir inseridas e realmente pertencentes a esse espaço e a área de tecnologia.	Durante a graduação eu tive que muitas vezes me impor, ser grossa para poder conseguir o mínimo de respeito entre os meus colegas, tinha que fazer sempre o dobro de esforço para ganhar o reconhecimento que eles conseguiam com o mínimo. Eu gostaria muito de ver esse cenário sendo modificado, pois não acho justo isso. Espero que cada vez menos mulheres passem por situações constrangedoras, onde pessoas nos julgam como fracas, não merecedoras de estar ali ou que só estamos ali por quem alguém acha a gente "bonitinha". Isso é muito triste.
82	Abordar o tema em sala de aula e incentivar mais a participação feminina	
83	Criação de grupos de discussão e apoio.	Não
84		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
85	11/03/2024 15:17:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Alagoas (AL)	Sistemas de Informação	Pública	2023	Mais de 40	10 - 12
86	11/03/2024 15:29:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Não sei	Não sei
87	11/03/2024 15:51:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Prefiro não responder	25-34 anos	Ceará (CE)	Ciência de Dados	Pública	2021	15-25	10 - 12
89	11/03/2024 16:03:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Segurança da Informação	Pública	2022	15-25	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
85	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Confortável
86	Não	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Desconfortável
87	6		Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
89	4	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
85		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
86	Só não me sinto bem	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
87		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
89	Se uma mulher responder é meio que desvalorizado o que ela fala comenta, tenta contribuir, agora se uma pessoa do sexo masculino responder, mesmo que errado é tudo como certo e uma pessoa maior. Isso acontece constantemente em sala de aula, até pq 99,999% dos professores são homens e gostam mais de interagir com os meninos em sala. E isso acaba fazendo que a participação feminina em sala diminua.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	O professor em questão não dominava o assunto que por coincidência eu já sabia por conta de estudar para concurso a algum tempo, e como ele não sabia tentei completamente a falar dele e nisso ele achou ruim e o resto do semestre foi pegando no pé, implicância em sala e em notas. Um semestre triste.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
85	Concordo fortemente	Em uma discussão sobre assuntos relacionados a área, um colega "me corrigiu" erroneamente e os demais concordaram com ele dizendo "ele é homem, ele manja dessas coisas". Em outro momento dei uma opinião técnica sobre um problema no computador de um parente, fui ignorada e depois de meses um primo afirmou o mesmo problema. Esse parente afirmou que o meu primo havia descoberto o problema (e insinuando que eu não fui capaz).	Às vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Às vezes
86	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
87	Concordo parcialmente	Sempre que eu não entendo o conteúdo de primeira	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
89	Concordo parcialmente	Quando minha dúvida era invalidada e tida como piada em turma.	Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
85	Às vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Sim, estamos iniciando agora o projeto MeninasOn.	Sim, eu participo.	Sim, é difícil sentir-se confiante quando precisa provar constantemente que detém determinado conhecimento.
86	Muitas vezes	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Com certeza, estamos sozinhas, os meninos estão sempre unidos, divertidos, vivendo coisas em comum, enquanto nós estamos isoladas e tendo que trabalhar o dobro para ser reconhecida
87	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim
89	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não! Até o momento nenhum.	Não tem.	Sim.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
85		
86		
87		
89	Dando mais espaço e liberdade para estudar, pesquisar e trabalhar no setor, além de incentivar a permanência das mulheres na graduação, e isso tudo ser trabalhado de forma REAL não apenas com uma palestra dizendo o que vai ser feito e por trás ser tudo o contrário.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
90	11/03/2024 16:05:00	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Data Science - Ciência de Dados	Pública	2021	15-25	10 - 12
91	11/03/2024 16:18:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Segurança da informação	Pública	2021	15-25	7-9
92	11/03/2024 17:05:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Análise e desenvolvimento de sistemas	Pública	2023	15-25	7-9
93	11/03/2024 17:22:42	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência de Dados	Pública	2023	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
90	6	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Neutro
91	5	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
92	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Muito desconfortável
93	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
90		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
91		Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	
92	Tanto por eu sentir que não entendo quase nada do assunto, quanto por me comparar bastante com os colegas de sala, por eles já saberem bem mais que eu, terem tempo de estudar mais que eu, terem começado a estudar quando mais novos.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes		
93		Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
90	Neutro		Raramente	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
91	Concordo fortemente	Atualmente, curso segurança da informação e necessito fazer cursos por fora do meu curso em si, seja minicursos em plataformas, disponibilizados por instituições públicas e etc. Com base nisso, acabei percebendo que raramente via alguma mulher ministrando aulas seja em relação a programação, redes entre outras áreas da minha formação, com base nisso, acabei percebendo que durante todos os períodos da minha faculdade, só tive aula com duas mulheres e que elas não davam aulas específicas da minha área. E isso sem dúvidas é algo muito desmotivador.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
92	Concordo fortemente	Dificuldade de aprender as coisas Sentir que estou atrasada Não ter conseguido uma nota boa por minha culpa Não ser a pessoa escolhida pros trabalhos	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
93	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
90	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não vi essas iniciativas	N	Acredito que sim, esses estereótipos podem criar uma atmosfera na qual as mulheres se sentem menos inclinadas a se envolverem ou acreditarem em suas habilidades técnicas.
91	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não.	Sim, acredito muito na questão da representatividade, quando você vê. uma pessoa que possua qualquer semelhança com você tendo, fazendo algo na área, acaba criando um sentimento de esperança, sororidade e compreensão.
92	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.		Não	Sim. Até por causa que isso desincentiva muito as alunas e quando acontece algum erro, alguma dificuldade que seja normal ai parece que é verdade o que os estereótipos dizem apesar de não basear de ser so algum problema comum que todo estudante pode passar
93	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Não

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
90	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação em computação, as instituições podem adotar medidas como revisar o currículo para incluir perspectivas diversas, oferecer programas de mentoria e networking, fornecer apoio psicológico, promover grupos de estudo diversificados, realizar eventos inspiradores com mulheres líderes na área, conscientizar sobre viés de gênero e discriminação, e oferecer incentivos como bolsas de estudo específicas.	
91		
92		
93		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
94	11/03/2024 17:25:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2023	15-25	7-9
95	11/03/2024 17:52:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2015	Mais de 40	7-9
96	11/03/2024 18:05:32	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Segurança da Informação	Pública	2023	25-35	4-6
97	11/03/2024 18:28:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Segurança da Informação	Pública	2024	25-35	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
94	1	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Muito desconfortável
95	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Acabei no curso por acaso pois queria algo na área de exatas	Nunca	Neutro
96	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Neutro
97	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
94	Os homens, geralmente, invalidam meu comentário, o fazem soar como insignificante ou errado.	Neutro	Raramente	Raramente	Professora, UM colega	Estava havendo um debate sobre a ética da pirataria e eu comecei a expressar ideias comunistas e a professora falou mais alto para me silenciar. Depois, citei como um exemplo de pirataria os softwares de código aberto, que permitem que você copie seus códigos, facilitando o reuso de métodos e agilizando o tempo, e dois alunos me interromperam para falar que isso não se encaixava em pirataria, sem que me deixassem terminar de expressar o que eu estava dizendo. Isso me desencorajou completamente a continuar participando das aulas.
95		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
96		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Sempre	Professor, UM colega	
97		Neutro	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
94	Concordo fortemente	Por vezes, os homens da minha sala agiam como se o que eu falava fosse raso e não contribuísse para a aula, como se fosse algo óbvio demais, ou como se fosse muito óbvio que o que eu falava estava errado.	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
95	Discordo parcialmente		Raramente	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
96	Concordo fortemente	Logo no início da graduação fui questionada por ter entrado na área da TI, já que eu era uma mulher e não tinha conhecimento algum sobre a área. Por vezes virei motivo de piada por não saber de algo básico ou até mesmo por me confundir com alguma coisa.	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
97	Concordo fortemente	Às vezes não me sinto tão capaz quanto um homem na área e não me vejo bem sucedida, principalmente quando há palestras e eventos sobre tecnologia e os cargos de pessoas importantes são preenchidos majoritariamente por homens.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
94	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Plenárias voltadas para os temas mais diversos sobre desigualdades sociais. Eventos organizados pelo grupo de militantes "Correnteza".	Não, ocorrem na capital, longe de onde eu moro.	Sim, pois já é embutidos a nós mulheres, desde crianças, que essas áreas não são pra gente, que naturalmente não sabemos lidar com isso ou que não é algo de mulher.
95	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Não. Acredito que a maioria das mulheres se identificam mais com outras áreas
96	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não.	Sim, pois a invisibilidade do nosso trabalho afeta todas as áreas de nossa vida, seja acadêmica, seja trabalhista ou seja de maneira mais pessoal. A vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu" é imensa e consequentemente afeta a autoestima e confiança no nosso trabalho.
97	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, Mulheres de Anita	Não, pois entrei este ano na instituição e o programa não funciona mais.	Sim, acredito que principalmente relacionado a área de programação, você vê pouquíssimas mulheres atuando na área de programação e ainda menos ocupando cargos de alto nível.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
94	Existir mais representatividade e mais programas dentro dos campus voltados para escutar às mulheres e suas necessidades, bem como para debater assuntos como igualdade de gênero com a maior quantidade de alunos possível	Na minha experiência dentro do curso, noto que existe muita misoginia e muita falta de debate que desconstrua a mente de todos, diferente dos cursos de humanas, onde é mais comum haver essas conversas. Por não ser um curso q estuda diretamente questões sociais, as pessoas não têm contato com esse tipo de debate e se acomodam com suas opiniões e preconceitos caídos de padre.
95		
96		
97		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
98	11/03/2024 19:56:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2023	25-35	7-9
99	11/03/2024 20:07:21	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	45-54 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2023	15-25	1-3
100	11/03/2024 20:59:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Segurança da informação	Pública	2024	25-35	10 - 12
101	11/03/2024 22:01:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Design	Pública	2023	25-35	16- 18
102	12/03/2024 08:18:58	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	35-40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
98	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Desconfortável
99	2	1-3	Não me recordo	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável
100	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
101	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Neutro
102	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
98	Não me sinto segura em debater opiniões sobre a área	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
99		Eu discordo parcialmente	Raramente	Nunca		
100		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
101		Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega	
102	Em uma situação específica, minha opinião foi ignorada, porém quando um colega homem falou o mesmo que eu ele foi ouvido e até parabenizado. Isso já ocorreu com dois professores diferentes.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Diversas vezes colegas me interromperam para falar a mesma coisa que eu estava falando. Já aconteceu com professores também.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
98	Concordo fortemente	Os assuntos das disciplinas abordadas serem cobrados de modo a você ter o prévio entendimento do assunto, impossibilitando leigos no assunto como eu a aprender de maneira mais interativa, tornando tudo mais complicado.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
99	Neutro		Nunca	De meu esforço e dedicação	Raramente	Raramente
100	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
101	Neutro		Muitas vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Às vezes
102	Concordo fortemente	Quando eu sempre tive nota inferior a de meus colegas, mesmo sabendo que meu trabalho estava tão bom quanto o deles. Meus próprios colegas já chegaram a me falar que tais professores só podiam ter implicância comigo, concordando que minha nota foi injusta.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
98	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, o comitê de igualdade de gênero	Não	Sim, o fato da área de tecnologia ser propícia à homens influencia mulheres a repensar sobre essa escolha.
99	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não tenho conhecimento	Ainda não tive oportunidade	Não. Hoje, as mulheres estão avançando , sem medo , nos espaços se abrem para elas.
100	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação			Sim, o fato de ainda existir poucas mulheres na área, acaba intimidando algumas q tenham interesse em entrar
101	Raramente	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Pelo menos eu não conheço	Não	Sim, pois precisam se mostrar ter o dobro de habilidades do que homens para se ver em cargo de alta liderança.
102	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Conheço o grupo de afinidade WIE.	Atualmente participo do WIE.	Sim. Por existir esses estereótipos de gênero podem ocorrer situações de injustiça que nos fazem questionar nosso conhecimento, trajetória, merecimento e capacidade.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
98	Mais iniciativas de mentoria voltadas para o aprendizado básico.	Paciência com aquelas que estão começando agora, e ainda não dominam o assunto tecnologia e programação. Ofertando oficinas de aperfeiçoamento, mentorias e etc pois muitas delas vieram de um ensino simples, sem o preparo da informática básica necessária. Desse modo, ao voltar a atenção para a preocupação em seu entendimento será possível formar mulheres dominantes na área de TI
99	Ter mais professoras mulheres no campus. Acredito que isso nos daria uma força maior pra enfrentar qualquer desafio.	Tudo que eu tenho a falar é que eu, sou uma mulher madura(52) que tem se desafiado nesse universo da tecnologia, e cada dia me encanto mais e percebo que tenho muito a aprender.
100		
101	Não curso computação.	Não curso computação.
102	Se houvessem mais professores mulheres a frente das salas de aulas, de pesquisas e projetos, seria algo que me traria mais conforto e confiança. Quando vejo mulheres semelhantes a mim, que provavelmente tiveram dificuldades semelhantes às minhas, tenho confiança de que também sou capaz.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
103	12/03/2024 08:45:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência de dados	Pública	2022	15-25	4-6
104	12/03/2024 09:29:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Privada	2022	NÃO SEI INFORMAR	NÃO SEI INFORMAR
105	12/03/2024 13:14:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Minas Gerais (MG)	Análise de Sistemas	Pública	2022	25-35	7-9
106	12/03/2024 13:37:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Análise de Sistemas	Pública	2023/2	25-35	7-9
107	12/03/2024 13:48:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Minas Gerais (MG)	Análise de Sistemas	Pública	2019	35-40	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
103	3	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Confortável
104	NÃO SEI INFORMAR	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro
105	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Neutro	Salários Competitivos	Raramente	Muito confortável
106	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Neutro
107	Não havia outras mulheres em minha turma.	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
103		Eu concordo fortemente	Raramente	Raramente	UM colega, UMA colega	
104		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	Professor, Professora, UM colega	ESSAS INTERRUPTÕES ACABAM MINANDO NOSSA VONTADE DE DAR UMA OPINIÃO EM UM OUTRO MOMENTO, JÁ NÃO É MAIS CONFORTÁVEL
105		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	Minha voz é baixa as vezes as pessoas não percebem que já estou falando.
106		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
107		Eu concordo fortemente	Sempre	Raramente		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
103	Concordo fortemente	sinto que todos tem uma base bem mais forte e consolidada com relação a tecnologia e programação e eu tenho duvidas muito especificas em situações iniciais, antes mesmo de chegar na programação em si.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes
104	Concordo fortemente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
105	Concordo fortemente	Parece que todos meus colegas sabem mais que eu (independente do genero)	Nunca	Respondi nunca	Raramente	Raramente
106	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Às vezes	Muitas vezes
107	Concordo fortemente	Foi na época que comecei a procurar emprego em minha área, já sofri machismo nas entrevistas, e nisso me desmotivou a seguir firme no curso. Cheguei a quase desistir da faculdade.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
103	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	Mulheres de Anitta é um projeto de extensão da universidade de busca levar conhecimento básico do uso de computadores para mulheres e baixa de renda da nossa sociedade	infelizmente nao tive oportunidade ainda, mas esse ano pretendo me inscrever para auxiliar nesse compartilhamento e ensinamento que passamos.	Claramente, algo dominado e por homens desde o inicio mesmo diversas mulheres sendo uma das maiores contribuidoras no inicio desse desenvolvimento.
104	Sempre	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	NÃO TEM NA MINHA FACULDADE E SE TIVER NUNCA ME FOI APRESENTADO, MAS TEM NO MEU TRABALHO.	NÃO, JÁ PARTICIPEI DO GRUPO DE MULHERES, CONVERSÁVAMOS SOBRE MAS NÃO ERA O FOCO	SIM, VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA E AINDA TRABALHAMOS EM UMA AREA QUE É PREDOMINANTEMENTE POR HOMENS, ONDE MULHERES DESEMPENHAM A MESMA FUNÇÃO E RECEBE MENOS, ONDE NÃO SOMOS OUVIDAS E SOMOS INTERROMPIDAS, ESSES E MUITOS OUTROS FATORES CONTRIBUEM PARA ESSA FALTA DE CONFIANÇA E ATÉ EM DESISTENCIA
105	Nunca	Piadas de mau gosto por ser mulher	Não tenho conhecimento	Não	Depende da pessoa, mas quem é mais inseguro deve sofrer sim.
106	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Acredito que exista sim. Os estereótipos se transformam em verdades sem que percebemos e quando a gente vê, estamos acreditando fortemente nesses estereótipos.
107	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Sim, e foi criada recentemente: Womakers	Primeira vez que participo	Sim, eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula. É difícil lidar com isso, mas agora sinto que estamos ocupando mais espaços e sendo mais ouvidas.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
103	Creio que um intensivo pré aulas no inicio letivo para que as mulheres, e ate homens que não tiveram tanto contato possam ter uma previa do que esperam, e também um senso de comunidade de realizar estudos em grupo e se ajudarem e apoiarem em cada etapa.	
104	ACREDITO QUE PALESTRAS, VAGAS AFIRMATIVAS PARA MULHERES. EU MESMA PASSEI EM UM ESTAGIO QUE 50% DAS VAGAS ERAM PARA MULHERES E ISSO JÁ AJUDOU MUITO.	EU NUNCA FUI ATACADA POR UM HOMEM NA AREA, MAS SEMPRE SOFRI COM AS CONSEQUENCIAS DO PATRIARCADO POR SER MULHER: TRABALHAR, ESTUDAR, FAZER COISAS DE CASA, SEM TER ESSE APOIO DA MINHA FAMILIA, E TENDO MUITA INSEGURANÇA COM MINHAS COMPETÊNCIAS.
105		
106		
107		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
108	12/03/2024 15:35:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2022	15-25	4-6
109	12/03/2024 21:23:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Privada	2023	35-40	4-6
110	13/03/2024 11:00:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2021	35-40	4-6
111	14/03/2024 10:16:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2023	35-40	4-6
112	14/03/2024 10:31:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Software	Pública	2018	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
108	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Confortável
109	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
110	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Desconfortável
111	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Desconfortável
112	5	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
108		Neutro	Nunca	Raramente	UM colega	
109		Neutro	Frequentemente	Nunca		
110	Já fui olhada de forma desconfortável enquanto respondia algo que o professor perguntou	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
111	A sensação de ser observada e julgada como burra ou inferior.	Eu concordo parcialmente	Sempre	Nunca		
112	Quando falava algo q me interessava, parecia q o meu conhecimento era menos relevante aos q ouviam, mesmo sendo da área q estávamos falando ou uma curiosidade dessa mesma área	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente		Quando fiz um projeto pra uma cadeira na faculdade e o professor achou que meus amigos que tinham feito pra mim. Como se eu não fosse tão capaz quanto meus amigos homens

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
108	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes
109	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes
110	Discordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes
111	Concordo fortemente	É uma sensação frequente de que nunca irei aprender ou nunca serei igual, tecnicamente falando, a outras pessoas.	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre
112	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
108	Raramente	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Foi iniciado recentemente programas de incentivo à igualdade de gênero, liderado por uma professora.	Ainda não	Com certeza, as mulheres acabam sendo desestimuladas por comentários negativos.
109	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não		Com toda certeza, até na sala de aula quando surge uma oportunidade de emprego, os professores em geral destinam muito aos homens mesmo muitas mulheres tendo mais domínio sobre a linguagem e até mesmo experiência na área. Tudo isso faz com que tenhamos insegurança constantemente.
110	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	Sim. Existem alguns projetos dos próprios alunos da universidade que trabalham esta pauta.	não	sim
111	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não conheço, as vezes alguns cursos extracurriculares são voltados para mulheres.	Não	Sim, a convivência no trabalho pode ser difícil e muitas vezes os homens podem nos observar como menores, incapazes ou um ser que constantemente precisa de ajuda.
112	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, temos meninas digitais e um laboratório de inclusão chamado Ludi	Sim	Acredito que como não temos muitas mulheres como professoras fica mais difícil se enxergar no mercado. Como se a TI não fosse feita para mulheres

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
108		
109		
110		
111	Sim, mais mulheres no corpo docente.	
112		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
113	14/03/2024 14:01:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2011	35-40	1-3
114	14/03/2024 17:03:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Sergipe (SE)	Sistemas de Informação	Pública	2016	Mais de 40	10 - 12
115	14/03/2024 17:23:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Minas Gerais (MG)	Análise de Sistemas	Pública	2010	25-35	1-3
116	14/03/2024 18:59:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Amazonas (AM)	Análise de Sistemas	Privada	2022	35-40	10 - 12
117	14/03/2024 21:58:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2018	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
113	2	10-12	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável
114	Muitas pessoas	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
115	2	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Muito desconfortável
116	7	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Também vi que a área de tecnologia era muito receptiva as mulheres. Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia.	Nunca	Confortável
117	2	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
113	Sentia que minha voz não ecoava, não apenas na universidade, mas também vivenciei isso em cargo de liderança na empresa de tecnologia. Minha fala só ganhava vez quando dita por uma voz masculina.	Neutro	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	
114	Síndrome da impostora	Neutro	Às vezes	Às vezes	UM colega, UMA colega	
115	Por ser sempre minoria em ambientes machistas e opressores.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	
116		Eu concordo fortemente	Raramente	Raramente	UM colega	
117		Neutro	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
113	Concordo fortemente	Posso citar duas ocasiões, na primeira um professor disse na frente de todos que os meninos estavam me botando no bolso. Em outra ocasião, outro professor me disse que eu não estava contribuindo com nada.	Às vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
114	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
115	Concordo fortemente		Às vezes	Meus esforços	Às vezes	Às vezes
116	Concordo parcialmente	Transferida para trabalhar com um time composto apenas por homens de senioridade senior/pleno e eu sendo Jr.	Raramente	Sorte ou acaso	Sempre	Muitas vezes
117	Concordo fortemente	Eu sinto que não basta ser "boa" no que eu faço, eu preciso estar o tempo todo provando minhas habilidades para outras pessoas. Muitas vezes tenho a sensação que preciso estar muito acima da média para que me enxerguem como uma profissional de valor.	Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
113	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	ProgramAda	Não	Certamente, ouvir sempre que não somos capazes pode nos levar a acreditar nisso.
114	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, sempre tinham palestras organizadas pelo próprio departamento	Pyladies	Acredito que a criação influencia para as mulheres procurarem menos áreas que envolvam inovação e tecnologia. Desde criança os estereótipos nos colocam em cursos de humanas. Qualquer coisa diferente é questionado, gerando uma certa falta de confiança.
115	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher		Não	Sim. Com total certeza
116	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Não	Não.	Acredito que no geral as mulheres se sentem inferior aos homens no mercado de trabalho, exceto por áreas predominantemente femininas.
117	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não sei responder	não	Eu acredito que por ter menos mulheres na área da Tecnologia as pessoas acabam pensando que é por "falta de capacidade" quando na verdade, na maioria das vezes, é só falta de incentivo a seguir nessa área durante a vida.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
113		
114	Talvez uma aula de mansplaining	
115		
116		
117	Mais representatividade feminina nos cargos de administração dos cursos de TI, empresas Jr, grupos de pesquisas, entre outros...	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
118	14/03/2024 22:15:21	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rondônia (RO)	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Pública	2023	35-40	7-9
119	14/03/2024 23:11:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Pública	2015.1	25-35	4-6
120	14/03/2024 23:11:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Ciência da Computação	Privada	2022	Mais de 40	4-6
121	14/03/2024 23:17:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rondônia (RO)	Análise de Sistemas	Federal	2023	35-40	10 - 12
122	14/03/2024 23:30:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	Concluído	35-40	13 - 15
123	14/03/2024 23:52:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Ciência da Computação	Privada	2021	Mais de 40	7-9
124	15/03/2024 08:44:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Controle e Automação	Pública	2020	25-35	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
118	7	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Neutro
119	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Sempre	Desconfortável
120	3	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Confortável
121	7	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Confortável
122	+/- 10	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Muito confortável
123	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Meu pai trabalha na área e sempre me interessei	Raramente	Muito confortável
124	Não sei dizer.	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
118		Neutro	Raramente	Nunca		
119	Porque muitas vezes não entendia o conteúdo e os meninos resenhava quando eu perguntava o que para eles era básico	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	As pessoas rirem, ou falar que estou sendo exagerada em determinado assunto abordado na sala de aula
120		Eu concordo fortemente	Raramente	Raramente	UM colega, UMA colega	Acontece durante discussões em grupo, mais por eu não ter muita confiança no que falei do que por falta de educação dos outros hahaha
121		Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
122		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	UM colega, UMA colega	Estava fazendo uma pergunta sobre lógica de programação, uma colega interrompeu para usar a introdução de minha dúvida para dúvida dela. Já ocorreu com ambos os gêneros
123		Neutro	Raramente	Raramente	UM colega	
124		Eu discordo parcialmente	Raramente	Raramente		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
118	Concordo parcialmente	Saber menos que os outros que vieram de curso técnico.	Nunca	Eu respondi "Nunca"	Nunca	Raramente
119	Discordo fortemente	No estágio por exemplo	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes
120	Concordo fortemente	Cara, eu escolhi FullStack em Java, todo dia eu tomo um tombo diferente por conta da dificuldade e leque infinito de coisas a aprender, e a síndrome de impostora pega forte nas aulas e estágio, mas sigo firme estudando e tento ficar feliz por terminar o dia "tendo aprendido algo" E não triste por "ter passado dificuldade"	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Raramente	Às vezes
121	Neutro		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes
122	Concordo fortemente	Trabalhava em uma clínica a tarde e a gerente fazia questão de sempre falava que o colega da manha resolvia os problemas mais rápido, ate mesmo quando eu resolvia as pendências deixadas pelo mesmo	Raramente	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
123	Concordo parcialmente		Às vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
124	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
118	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Não.	Não.	Sim, esses estereótipos na área podem minar a confiança das mulheres, pois podem fazer com que se sintam menos capazes ou pertencentes ao campo, criando auto-dúvida e falta de confiança.
119	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Pessoas com Deficiência, e um obstáculo a ser debatido em sala de aula	Sim, enep.gov, meninas programadora	Sim	Sim, porque a maioria das pessoas acham que nós mulheres não somos capazes de ter habilidades técnicas para resolver algum problema
120	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não. Mas faço um bootcamp só para mulheres e afirmo com certeza que é muito bom e confortável ter mulheres na tecnologia principalmente porque o ambiente fica seguro e leve de se trabalhar/estudar.	Sim, do bootcamp da womakerscode	Sim, e a falta de mulheres faz com que o ambiente fique muito "assustador" Para quem não é acostumada a viver e trabalhar cercada só de homens e seus estereótipos/conduas questionáveis.
121	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Não	Sim.
122	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
123	Às vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher	sim muitas! projeto chamado lovelaces que é sobre ensinar meninas do ensino médio a programar	sim	um pouco só
124	Raramente	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim. Os homens são criados para pensar, serem decisivos e corajosos. As mulheres não tem muito esse estímulo durante seu crescimento e desenvolvimento como ser humano.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
118	Incentivo à participação em projetos e grupos estudantis.	
119	Sim , palestras, workshop	Gostaria de compartilhar que eu sou uma garota PCD e que com todos os desafios concluir o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de sistemas, terminando muito depois do desejado . Então não desistam ! Vocês são capazes e de ir muito além disso, e mundo profissional é incrível ❤️
120	Mais incentivo para mulheres entrarem e permanecerem em tech, grupos de estudo e apoio, etc...	Não
121	Não.	Não
122		
123		
124		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
125	15/03/2024 09:07:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Design	Privada	2022	Ead	Ead
126	15/03/2024 09:14:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Espírito Santo (ES)	Engenharia de Computação	Pública	2016	35-40	1-3
127	15/03/2024 09:53:32	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2018	15-25	1-3
128	15/03/2024 10:17:27	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	Não sei
129	15/03/2024 16:10:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	BI em Ciências, Tecnologia e Inovação	Pública	2019.2	35-40	16- 18

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
125	Não	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro
126	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
127	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
128	Não sei	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Desconfortável
129	5	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
125		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
126		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
127		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Sempre	Professor, UM colega	
128	Já existe uma pré-suposição que cursos da área de STEAM não são para mulheres	Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
129		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	Professor	Fiz uma pergunta ao professor de matemática, porque não entendi o assunto, então ele perguntou em seguida "você bebeu café hoje?" Eu respondi "não gosto de café professor", então ele falou "e eu não gosto de pergunta idiota". Resultado: nunca mais fiz perguntas nas aulas de exatas, embora nunca desisti delas.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
125	Discordo fortemente	Em momentos que homens se sentem a vontade para questionar meu trabalho e me dizer a melhor forma que eles acham, mesmo que não tenham conhecimento na área.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
126	Concordo fortemente	Para mim era frequentemente a síndrome do impostor, onde duvidamos de nós mesmos e nossa capacidade	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
127	Concordo fortemente		Sempre	Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
128	Concordo parcialmente	Mulheres de uma forma geral sentem a síndrome de impostor com muito mais força que homens.	Raramente	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
129	Concordo fortemente	Quando decidiram não dar continuidade no meu contrato do estágio porque simplesmente eu não supri as expectativas dos CEOS, que era um grupo inteiro e completo formado por homens desenvolvedores.	Raramente	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
125	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais			Não tenho certeza se o nome para isso é estereótipo de gênero, mas acredito ser uma questão social, onde a mulher é exigida a perfeição enquanto os homens são incentivados a serem ousados. E quando as mulheres se posicionam semelhante aos homens, são vistas de forma negativa.
126	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	Na verdade temos um grupo de WhatsApp no meu estado chamado TechGirls ES, onde temos total liberdade de conversar sobre experiências, dicas, vagas, palestras e etc. Mas dentro da faculdade, se tinha algum grupo, não conhecia.	Sim	Com certeza, estereótipos nos acompanham o tempo inteiro independentemente de área de atuação, há situações que podemos ouvir tanto alguma coisa que aquilo acaba se tornando uma "verdade" para nós, então quando nós passamos acreditar naquilo ou até mesmo quando não acreditamos, mas nos sentimos sozinhas em um local, isso propicia um ambiente perfeito para falta de confiança, falta de voz, e etc
127	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Não	Não	Sim
128	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Na minha instituição não. Porém na internet tem várias	grupo Mulheres e Tecnologia e WomakersCode	Sim, com certeza. Quando toda a sociedade fala que você não serve para alguma coisa você começa a acreditar. No mínimo se perguntar se ela tem razão.
129	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Roboticas, um grupo de robótica da faculdade, desenvolvido por alunas e exclusivo só para mulheres.	Não	Sim, principalmente quando você se depara com homens, heteros e brancos(sempré vai ter e talvez em maior quantidade) que se acham o rei do mundo e tentam competir com você e outros homens sobre quem sabe mais.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
125		
126	<p>Por mais que muitos digam que não, estar na presença de mais mulheres alunas nos dá um confiança muito maior, justamente pelo fato de não sentir um isolamento.</p>	
127		
128	<p>Mais mulheres em posições de liderança e grupos de apoio específico para mulheres.</p>	
129	<p>Eu sou um pouco pessimista sobre isso, porque a raiz da sociedade sempre vai privilegiar os homens, principalmente se a área for de sucesso e faturar bem. Porém, a conscientização de que mulheres também merecem seu espaço e reforçar na história que o sucesso da área veio através de mulheres, é sempre importante.</p>	<p>Existem coisas que falando para homens não é o suficiente, então faça mais e não perca tempo com os babacas que aparecem querendo se mostrar melhor do que você. O que importa é o que você sabe sobre você mesma e seja firme na confiança de que você será a melhor no que faz, independente se tiverem outros a seu nível.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
130	15/03/2024 17:14:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Paraíba (PB)	Sistemas de Informação	Privada	2021	15-25	4-6
131	15/03/2024 19:23:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Pública	2016	35-40	7-9
132	15/03/2024 21:03:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Acre (AC)	Sistemas de Informação	Privada	2015	Mais de 40	4-6
133	15/03/2024 23:56:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2019	25-35	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
130	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Desconfortável
131	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Desconfortável
132	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Fui influenciada pelo meu irmão, que estudava a área. Não tinha a menor compreensão sobre o que era.	Sempre	Desconfortável
133	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
130	Sempre achar que minha pergunta é boba ou que não sei o suficiente.	Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
131	Na época em que eu estudava, senso de que não era inteligente o suficiente	Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	
132	Acreditavam que eu não sabia sobre programação e fazia perguntas que estendiam o tempo das aulas desnecessariamente. OBS: fui uma das primeiras a conseguir estágio e trabalhar com programação e tirava as melhores notas nas matérias iniciais do curso, como lógica e programação e algoritmos.	Eu discordo parcialmente	Raramente	Frequentemente	Professor, UM colega	Enquanto eu explicava sobre um conceito da área de redes ao qual o meu grupo era responsável por estudar e apresentar, um colega que não sabia nada sobre o tema ficou inventando o conceito do que eu estava explicando e dizendo que eu estava errada. Na ocasião, o professor me defendeu e disse que estava correta.
133		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
130	Concordo fortemente	Quando me incentivam a partir pra área de análise de requisitos. Sempre batendo nessa mesma tecla.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente
131	Concordo fortemente	rapazes agindo como superiores na área (mesmo o desempenho sendo inferior)	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Raramente	Raramente
132	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
133	Concordo fortemente		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
130	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Existe um grupo voltado para mulheres, o CodeRosa.	Sim	Sim. Com certeza os estereótipos nos paralisam de forma que passamos a nos enxergar como incapazes.
131	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Quando eu fazia faculdade, criei um grupo lá chamado Meninas Digitais, que tinha esse objetivo	Sim, fui fundadora e coordenadora durante um tempo	Sim
132	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Sim	Sim. Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos, em meio a tantos homens e em meio a tantos comentários capacitistas, como profissionais qualificados e preparados para os trabalhos e desafios na área. Uma mentira contada mil vezes, acaba se tornando verdade. É por isso que acredito que muitas mulheres acabam duvidando da sua capacidade ou desistindo da área, mesmo estando no caminho certo. Esses comentários vêm muitas vezes de outras mulheres também, que provavelmente ouviram tanto isso ao longo da vida, que acabaram tomando como verdade e reproduzindo o machismo com as outras mulheres.
133	Muitas vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, com certeza. Os estereótipos de gênero na área de TIC podem minar a confiança das mulheres, devido à associação de habilidades inferiores e ao ambiente predominantemente masculino, o que destaca a importância de promover uma cultura inclusiva para aumentar a confiança e a participação feminina.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
130	Acredito que se houvesse mais mulheres nos cursos.	
131	mais representatividade, mais grupos de apoio	
132	Ações de incentivo à mulher na tecnologia e apresentação de profissionais da área bem sucedidas, provando para os alunos e professores que mulheres também são capazes. Em eventos na minha instituição, não lembro de convidarem para eventos mulheres, somente homens. Talvez uma norma nas próprias faculdades sugerindo a participação de mais mulheres no âmbito educacional.	
133		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
134	16/03/2024 12:19:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Amarelo	25-34 anos	São Paulo (SP)	Big data em negócios	Pública	2024	25-35	16- 18
136	18/03/2024 12:23:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Acre (AC)	Sistemas de Informação	Pública	2020	Mais de 40	10 - 12
137	18/03/2024 12:42:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	BI em Ciências e Tecnologia	Pública	2019	35-40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
134	Nenhuma	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Desconfortável
136	6	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Sempre	Neutro
137	não tenho noção	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
134	Parece que as pessoas em cargos superiores ou professores diminuem a sua experiência ou a sua opinião.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Quando disse que atualmente concordo com a geração atual onde entendem que o emprego não é sua vida, e que como mulher hoje na tecnologia consigo ter tempo em dar atenção à minha filha ,o colega grosseiramente interrompeu no meio da minha fala dizendo que ele tem filhos e que não entende assim, que vê o trabalho como a vida e que inclusive ele se dedicou e ainda vai se dedicar se for preciso o dia dele,e que seu filho não demanda tempo dele a ponto de "atrapalhar".
136		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
137	Sala com muitos homens e olhares julgadores, onde você não pode se dar a oportunidade de fazer perguntas básicas	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Já ouvi um debate sobre inteligência artificial , onde eu sabia um pouco mais sobre o assunto e fui interrompida pelos próprios professores e colegas(80% homens)

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
134	Concordo fortemente	<p>Faço estágio em uma grande multinacional, fui contrataa como estagiária em uma área de desenvolvimento, porém ,gosto e estudo área de dados, como estou fazendo a transição de carreira recente de direito para ti tendo filha e etc, optei por não ficar parada e iniciar uma faculdade ,porém, como tinha que trabalhar e cuidar de casa,optei por fazer EAD , e através dessa faculdade EAD particular eu consegui ingressar como estagiária nessa grande empresa.</p> <p>Porém, não consegui desenvolver tão bem em um ano, porque algumas práticas eu não compreendo ainda, ouvi da minha chefe que os próximos estagiários que ela iria contratar seriam de qualquer área porém de faculdades como Mackenzie,PUC e públicas, e fiquei sabendo também que não contratou como estag um rapaz que era pai de família justamente por ele ter filhos e dizer que queria migrar para ti por querer ter mais tempo com o Filho.</p> <p>Agora,em 2024, eu entrei na faculdade pública Fatec e não tive nem coragem de contar a minha chefe para não correr o risco de ouvir mais alguma coisa que me fizesse sentir desabonada.</p>	Às vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Sempre
136	Concordo fortemente	<p>Geralmente os meninos já vem com um conhecimento prévio, então eles conversam sobre assuntos que nós mulheres não sabemos ainda e isso faz com que a gente se sinta incapaz ou inferior a eles. E também algumas vezes alguns professores assumem que a gente já sabe por conta desse histórico e ensinam as coisas superficiais como se já soubéssemos</p>	Nunca	minha resposta foi "Nunca"	Às vezes	Às vezes
137	Neutro		Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
134	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Brg mulher	Sim	Sim, pois algo que lhe desabone ou lhe diminua dificilmente consegue lhe puxar pra cima.
136	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			sim, ficamos intimidadas para nos desenvolvermos
137	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Meninas Digitais	Já participei durante um período curto	Muitoo, seja no meio acadêmico ou de trabalho

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
134	Sororidade na prática, quem chegou em cargos de liderança lidere mulheres de forma paciente e empática, e não com soberania ,demonstração de poder e diminuir a outra	
136	Incentivar mais as mulheres, mostrar mais a área	
137		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
138	18/03/2024 16:28:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Análise de Sistemas	Privada	2023	15-25	1-3
139	19/03/2024 08:48:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2013	15-25	10 - 12
140	19/03/2024 11:41:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Paraíba (PB)	Sistemas para Internet	Privada	2021	25-35	Não sei responder, mas a minoria provavelmente

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
138	Não tenho essa informação	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Desconfortável
139		4 4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Desconfortável
140	Não sei	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
138	Dificuldade em ser levada a sério e ser ouvida.	Eu concordo fortemente	Raramente	Às vezes	UM colega	Tentativa de trazer alguma inovação e não terem dado a importância devida;
139	me sentia inadequado, não tinha confiança pra falar com um público, especialmente composto por professores e colegas homens	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
140		Eu concordo fortemente	Sempre	Às vezes	UM colega	Na verdade, como eu curso EAD, o caso que aconteceu foi no meu trabalho, que eu estava mudando de time, e um colega me cortou quando eu estava explicando os motivos das mudanças, que partiram de uma decisão do nosso tech lead. Isso mudou meu comportamento, pois no outro time eu era super pró-ativa, e nesse eu não me sinto mais com "vontade" de ser como era, justamente porque é um time bem machista e se "fecham" entre eles, além de ficarem reclamando dessas trocas, alegando que poderia ser negativo para o cliente, mas nosso tipo de negócio nem faz sentido o cliente saber quem tá tocando o que no time... Logo, foi escancarado o machismo, mas não levantei essa bandeira, para não soar vitimismo da minha parte, mas eu contei para meus antigos colegas e eles ficaram muito tristes, porque sabem a pessoa que sou e minha competência.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
138	Concordo parcialmente	Algumas vezes me fez questionar se de fato o que estou falando está correto.	Nunca	Acredito que a meu esforço mesmo.	Nunca	Nunca
139	Concordo fortemente	Numa das minhas primeiras entrevistas de emprego, a entrevistadora questionou sobre minha vida pessoal, com quem eu morava, se eu queria ter filhos ou fazer mestrado. Senti que meu conhecimento técnico ficou em segundo plano.	Sempre	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Sempre
140	Concordo fortemente	Não sei se por ter essa sensação de síndrome do impostor, mas sempre penso que meus conhecimentos não são suficientes, como se eu tivesse que sempre saber mais, estudar mais, apesar do meu tech lead concordar que eu tenho umas das melhores competências técnicas do time, pensando também que tenho visão de negócio e melhor experiência para o usuário.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
138	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não	Não pois nunca teve nada sobre isso.	Totalmente!
139	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais			Sim, uma vez ouvi de um professor que "as meninas da sala devia procurar um homem rico", também sentia que os mesmo colocavam mais fé nos meninos, como se sentir otimista com a carreira se sou constantemente desvalorizada desde o início.
140	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	Não	Não	Acredito que sim, já soube de casos disso e que reforçaram esteriótipos

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
138	<p>Abordar mais temas que conscientizem os homens a respeitar e aceitar melhor mulheres nessa profissão. Encorajar mais as mulheres de que são capazes de estarem onde quiserem estar e conquistar seu espaço.</p>	<p>Não.</p>
139	<p>Os professores homens precisam de letramento sobre diversidade, saber lidar com as alunas/alunos de forma que as deixe confortável no ambiente, também é preciso existir programas que incentivem a entrada de mulheres em áreas específicas.</p>	<p>Passei por um momento terrível onde um professor que estava sozinho comigo na sala (todos os alunos abandonaram a matéria) me humilhou dizendo que eu não era capaz de entregar um trabalho, foi uma das piores experiências da minha vida.</p>
140	<p>Talvez se começasse com um mínimo de conscientização das pessoas que independente de ser homem ou mulher, seria um bom começo. Sabemos que é uma pauta muito extensa, mas é um trabalho contínuo mesmo, porque envolve não apenas saberem respeitar, mas saberem trabalhar em equipe.</p>	<p>Acho que no geral, o que mais me identifico é com a síndrome do impostor, que já me fez repensar sobre se estou no caminho certo.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
141	19/03/2024 11:51:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023	35-40	10 - 12
143	19/03/2024 12:23:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	2007	Mais de 40	7-9
144	19/03/2024 13:09:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023	25-35	4-6
145	19/03/2024 13:14:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
141	1	10-12	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Muito confortável
143	6	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Confortável
144	Nao sei	4-6	Não me recordo	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
145	2	7-9	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
141		Eu discordo fortemente	Às vezes	Raramente	Professor, Professora	Professora e professor interrompiam para tentar me responder antes de eu terminar a pergunta. N abalou a minha autoestima mas fiquei menos confiante de fazer perguntas naquela aula.
143		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professor, Professora, UM colega	Nas raras vezes que ocorria eu ficava muito irritada com a situação e as vezes dependendo da aula nem participava tanto (perua o interesse pelo assunto)
144		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
145		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
141	Concordo parcialmente	Ver pessoas que entendem tudo muito rápido e ver que tem muita gente avançada (principalmente meninos).	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Nunca
143	Concordo parcialmente	Eu não consigo escolher uma específica, foram muitas. Mas acho que a pior é quando sugerem que não conquisto as coisas com esforço e sim porque sou bonita ou porque o gestor né favorece pois sou mulher.	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
144	Concordo fortemente	Síndrome do impostor	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
145	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
141	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Tem o Twist, um programa de estagio só pra mulheres. Tem ofertas de bolsas também para mulheres e provavelmente tem alguma pesquisa científica (nao sei se tem realmente) sobre isso na faculdade.	Não	Sim. Acho que até para escolher um curso, áreas de TIC podem não ser nem opcao pra mulheres pois não falam muito sobre com a gente. Além disso, existem muitos homens no curso e isso pode intimidar. Fora o fato de muitos homens se acharem superiores às mulheres na área.
143	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não	Não	Sim, pois quando muitas pessoas dizem que você não é capaz, uma hora você passa acreditar nisso.
144	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, TWIST	Sim	Sim, se constantemente as pessoas falam que você não pode, você vai começar a realmente acreditar que não é capaz
145	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	twist	não	sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
141		
143	<p>Na minha época eu tinha poucas professoras que davam matérias específicas de computação, a maioria ministrava matérias não técnicas, somente uma era técnica e era um pouco menosprezada pelos meus colegas. Acho que se tivesse mais visibilidade para mulheres ajudaria.</p>	<p>Eu fiz curso técnico de informática antes de entrar na graduação, das 10 meninas da sala entre 40 alunos, somente eu segui a carreira de informática e minhas colegas eram tão capazes ou até melhorar que eu em outras áreas. Mas faltava o incentivo as vezes da família e/ou amigos. Quem me ajudou a decidir foram meus professores do curso técnico, após uma conversa interessante de uma adolescente meio perdida que tinha ganhado uma bolsa pra ciência da computação com medo de não gostar, não se adaptar. Eles foram acolhedores, tiraram todas as minhas dúvidas e me perguntaram como eu me sentia quando estava programando ou realizando alguma atividade do curso. Para mim isso ajudou bastante quando eu ficava balançada pois eu lembrava que eu estava ali pq gostava</p>
144		
145		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
146	19/03/2024 13:19:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Pardo(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023.1	Mais de 40	acima de 19
147	19/03/2024 17:38:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência de Dados	Pública	2021	5-15	4-6
148	19/03/2024 17:54:05	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2018	5-15	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
146	1	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Desconfortável
147	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Confortável
148	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
146	O estigma de que não deveríamos estar ali por que somos menos inteligentes já existe, as vezes sinto que expor dúvidas publicamente contribui para essa imagem errada que existe das mulheres na minha área.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
147		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor	O Professor quando pedia uma opinião geralmente optava por ouvir opiniões masculinas
148	dependendo da aula ou turma fico receosa de expor minha opinião ou me sentir a vontade em tirar alguma dúvida	Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
146	Concordo fortemente	Reprovei uma matéria base do curso e senti que talvez a área não fosse para mim.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
147	Concordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
148	Neutro	Tem momentos que me sinto desatualizada, que preciso estudar mais. Tem momentos que parece que estou muito parada, como se estivesse acomodada (mesmo não estando) Tenho que parar e refletir sobre tudo que estou fazendo pra me sentir melhor	Nunca	Nunca	Nunca	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
146	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Bolsa da empresa HURB para mulheres na área da computação.	Sou bolsista da iniciativa de inclusão de mulheres no campo da computação da HURB.	Sim. Nós acabamos ficando com receio de ocupar certos espaços, e até mesmo descredibilizando nosso esforço quando finalmente conseguimos ocupá-los.
147	Às vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Mulheres de Anita	Não	Sim, estarmos expostas a situações de constrangimento pessoal em sala de aula e em outros ambientes acadêmicos acabam afetando nosso desempenho em provas, projetos e apresentações em que se estamos constantemente conscientes que nossos trabalhos estaram sendo julgados não só pela qualidade mas pelo fato de sermos do sexo feminino.
148	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	nao conheco	nao	Sim, esses ambientes sao majoritariamente masculinos o que acaba dificultando o crescimento das possiveis mulheres que podem estar em um cargo de TI na empresa. Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobranca e tambem o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
146	Mais iniciativas como as da minha bolsa na universidade. Eu entrei com algumas outras meninas, e acabamos nos apoiando.	
147	Políticas de proteção contra assédio moral dentro do ambiente acadêmico.	
148	Acredito que ter iniciativas para tornarem o curso mais diverso, ter mais professoras mulheres para que os alunos possam optar em escolher	Inicialmente na graduação reprovei em algumas materias, para essas materias as que tinham como opção professoras mulheres eu puxei, e de fato me sentia mais avontade em tirar minhas dúvidas e minhas notas foram bem melhores

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
149	19/03/2024 18:34:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Pública	2002	15-25	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
149	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
149		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor	<p>Durante uma apresentação de trabalho, já na pós-graduação, cujo trabalho foi desenvolvido e apresentado em dupla (eu e um colega do sexo masculino), todo questionamento realizado a dupla, quando eu respondia, o professor me cortava e não falava olhando para mim, apenas para meu colega. Na primeira vez achei estranho, nas demais fui me sentindo cada vez mais insignificante lá na frente, como se não tivesse nada a contribuir ou invisível. Isso me deixou extremamente irritada no momento. Sai da apresentação bem consternada, desconfiando da minha capacidade, ao mesmo tempo que tentava entender o que ocorreu, se o problema era pessoal comigo ou com meu gênero. Passei alguns dias remoendo as emoções geradas.</p>

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
149	Concordo fortemente	<p>Iniciei um doutorado em 2012. Durante o mesmo tive uma filha em 2014 e após seu nascimento passei a ter muita dificuldade de concentração, não conseguindo ler (qualquer coisa) ou entender códigos de programas. Após alguns meses isso se agravou muito e fui diagnosticada com depressão moderada. Não conseguia mais utilizar um computador sem ter uma forte crise de ansiedade. Passei um ano lutando contra essas crises e a doença, mas não consegui e após 2 trancamentos, desisti do doutorado. Por muito tempo, mais hoje em menor proporção, duvidei da minha capacidade em desenvolver algo e em realizar um doutorado. Desisti do primeiro em 2015 e, depois de muita terapia, consegui a coragem de iniciar um novo em 2022. Todos os semestres essa dúvida de "será que eu sou capaz" ainda me persegue.</p>	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
149	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Desconheço.	Não.	Sim.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
149		<p>Eu tive duas experiências bem distintas com relação a preconceito e igualdade de gênero na computação.</p> <p>A primeira, em uma instituição Pública Federal e no Nordeste, com uma proporção em torno de 8 homens para cada mulher nos cursos de computação, nos 9 anos que passei nela (graduação, mestrado e doutorado interrompido), eu não presenciei e nem senti na pele nenhum tipo de preconceito com relação ao gênero. Éramos tratadas sempre como iguais intelectualmente e na maioria das vezes as mulheres, tanto professoras como estudantes, estavam em destaque, em especial coordenando grupos.</p> <p>Vejo que o ambiente positivo da época pode ter sido influenciado pela presença de uma mulher como coordenadora do curso e de programas grandes nacionais, que era (e é) muito respeitada e admirada.</p> <p>A segunda experiência foi em uma instituição privada de renome e no Rio de Janeiro, com proporções homem/mulher que não consegui ainda identificar, mas maiores do que encontrei em 2002 (em um departamento com umas centenas de estudantes, lembro, no momento, de no máximo 20 mulheres). Nesta em um ano e meio já me deparei com vários comentários extremamente machistas feitos a mim ou outras alunas e professoras. A maioria deles não percebi maldade na fala, mas um preconceito estrutural e já enraizado, como se não percebessem a diferença nas comparações realizadas a mulheres e homens da instituição e sua capacidade.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
150	19/03/2024 19:13:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Pernambuco (PE)	Engenharia de Computação	Pública	2003	25-35	1-3
151	19/03/2024 19:24:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Privada	2018	15-25	1-3
152	19/03/2024 19:41:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Pernambuco (PE)	Ciência da Computação	Pública	2003	Mais de 40	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
150	1	4-6	Após 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Frequentemente	Confortável
151	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Muito confortável
152	1	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	interesse pela área de exatas	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
150		Eu discordo fortemente	Às vezes	Nunca		
151		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
152		Neutro	Frequentemente	Frequentemente	Professor, Professora, UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
150	Concordo parcialmente	Tive sensação de fracasso com dificuldades de aprendizado por não ter um computador.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente
151	Concordo fortemente	Nunca era escolhida pelos clientes para resolver problemas nos computadores. Participei de um estágio para galgar uma vaga após o treinamento, mas não fiquei, e o argumento por eu não ter sido selecionada para efetivação foi bem "fraco".	Nunca	n	Muitas vezes	Às vezes
152	Concordo fortemente	desligamento de programa de doutorado	Nunca	Nunca	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
150	Muitas vezes	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim. Ainda é grande a discriminação sofrida pelas mulheres da área de TIC e isso resulta em problemas como a falta de confiança.
151	Raramente	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.	Não.	Sim, pois à medida que mulheres são rejeitadas por serem consideradas inferiores em sua capacidade tecnológica em relação aos homens, elas tendem a procurar outra graduação. Fato que ocorre ao ver que nos cursos de licenciatura/professores a grande maioria dos/as alunos/as são mulheres.
152	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
150	Palestras com mulheres que se destacam na área, programas e estágios específicos para mulheres.	Não
151	Sim. Programa de estágios e treinamentos com vagas exclusivas.	Compartilho com todas as mulheres que gostam desta área que continuem a estudar e a não temer, nem recuar diante de falas, discriminações, rejeições.
152	Grupos de apoio. Sinalização do espaço com elementos neutros ou também femininos	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
153	19/03/2024 20:13:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Licenciatura em Computação	Pública	2013	Mais de 40	7-9
154	19/03/2024 21:15:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Ciência da Computação	Pública	2017	35-40	4-6
156	20/03/2024 10:24:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Design	Privada	2015	5-15	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
153	2	10-12	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Confortável
154	2	10-12	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Desconfortável
156	5	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
153	Hoje em dia em algumas disciplinas é confortável expressar minhas opiniões, ou dizer que não entendi, principalmente quando a aula é com alguma professora. Porém na graduação quase nunca fazia uma pergunta, ou me expressava durante as aulas porque achava que não tinha conhecimento suficiente, ou que não tinha tido atenção o suficiente na aula, por isso não tinha entendido.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
154	Vergonha, insegurança, incompatibilidade de ideias, saber que o comentário não seria aceito	Eu concordo fortemente	Sempre	Às vezes	Professor, UM colega	
156		Eu concordo parcialmente	Raramente	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	Professor que me impediu de concluir uma explicação e julgou minha capacidade e trabalho sem me permitir concluir

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
153	Concordo fortemente	Bom, na graduação eu trabalhei em um projeto de extensão em que contribuí desde a preparação das aulas, o ensino em sala e a escrita do relatório para um evento que acontecia na universidade. Dessa forma o relatório foi escrito e enviado, aceito e premiado. Porém nem o professor nem o aluno que trabalhava comigo no projeto me avisou, eles foram para o evento, receberam o prêmio e eu não estava porque simplesmente não me disseram. Eu só soube por uma postagem no facebook que tinha na época. Lembro que me senti completamente excluída e injustiçada, porque também fiz parte e merecia estar lá.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
154	Concordo fortemente		Sempre	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
156	Concordo parcialmente	Acredito que mais em relação aos desafios do dia a dia e constante atualização da área	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
153	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, ITGirls	Sim já participei do ITGirls.	Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida, levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso, são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.
154	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, estereótipos existem e são ditos. O que você ouviu influencia muito a forma de agir, de se reconhecer, entre outras coisas.
156	Muitas vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não existem	Não	Sim, principalmente pela falta de representatividade nas lideranças

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
153	<p>Acredito que um maior fomento a projetos que tenham esse intuito de despertar o interesse das meninas pela área de TI e ao mesmo tempo promover iniciativas que ajudem as meninas que já estão no curso a permanecer e seguir na área pode ajudar. E essas iniciativas tem que ser elaboradas com as alunas para atender suas necessidades específicas, além de ter um ambiente confortável para tirar dúvidas dos assuntos que tenham dificuldades com outras alunas, por exemplo. Por fim, realizar essas pesquisas na área é de extrema importância para que projetos que tenham esta iniciativa possam ser levados a sério, por professores e alunos para que não sejam vistos apenas como "um clube de meninas que gostam de falar sobre este preconceito na área", como já ouvi em sala por um professor.</p>	<p>Gostaria de compartilhar que a partir do momento que entrei no projeto que tinha esse intuito de acolher as meninas na área de TI na graduação, a jornada no curso ficou muito mais leve e me ajudou a enfrentar os desafios da melhor forma, até hoje em dia. Portanto, resalto a importância de ter projetos com o tema de gênero e TI na área.</p>
154	<p>Acredito que são atitudes de antes, ainda na escola. Se as crianças na escola aprendem tecnologia, os meninos aprendem que a área "também é pra mulheres" e as meninas aprendem a ter interesse. No futuro eles podem vir a se tornar professores ou líderes em empresas e por ter essa noção desde novos, não vão propagar ideias estereotipadas.</p>	
156		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
157	20/03/2024 10:44:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2020	15-25	7-9
158	20/03/2024 11:45:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência da Computação	Pública	2022	Mais de 40	7-9
159	20/03/2024 11:50:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Software	Pública	2021.2	Mais de 40	10 - 12
160	20/03/2024 12:02:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Sergipe (SE)	Sistemas de Informação	Federal	2018	Mais de 40	4-6
161	20/03/2024 12:31:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Privada	2023	25-35	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
157	Não tem ciência	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
158	4	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Neutro
159	4	7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Desconfortável
160	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Confortável
161	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
157	Medo de julgamento ou de estar errada	Neutro	Frequentemente	Raramente		
158		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	UM colega	Ao retirar um dúvida sobre o conteúdo, UM colega de classe me interrompeu e também o professor para falar sobre a minha dúvida, mostrando conhecimento no assunto. O impacto dessa situação em mim foi negativa do ponto de vista em que um aluno assim como eu se impôs a retirar minha dúvida como se fosse algo "obvio" e de conhecimento geral
159	Por questões de julgamento.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
160		Eu concordo fortemente	Raramente	Às vezes	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	
161		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
157	Concordo fortemente		Raramente	Sorte ou acaso	Sempre	Sempre
158	Concordo parcialmente	Processos seletivos e em demais ambientes os homens predominam	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
159	Discordo fortemente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Nunca
160	Concordo fortemente		Raramente	Merito	Nunca	Raramente
161	Discordo parcialmente		Raramente	Sorte ou acaso	Raramente	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
157	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, Projeto CodeUp	Eu sou uma das fundadoras e uma participante ativa	Com certeza, muitas vezes nos sentimos incapazes por esse mito de que as mulheres não servem para área de exatas e tecnologia, acabamos nos questionamos se isso tem um fundo de verdade, principalmente quando lidamos com alguma tarefa desafiadora fazendo com que muitas vezes nos auto sabotamos.
158	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Meninas Digitais do Vale	sim	Sim
159	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, o projeto Meninas Digitais do Vale	Sim	Sim, pois muitas vezes esses estereótipos criam um ambiente onde as mulheres enfrentam desafios para serem levadas a sério e reconhecidas por suas habilidades técnicas.
160	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher			Sim.
161	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Não acredito que seja a falta de confiança das mulheres e sim dos homens por em grande parte acharem que nós não somos capazes para ocupar esses cargos

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
157	Maior representatividade, além de maior investimentos e apoio das instituições em projetos que apoiem mulheres na área	
158	mais mulheres no campus	
159	Aumentar a conscientização entre os professores e os colegas na instituição com o objetivo de esclarecer sobre os desafios que as mulheres enfrentam durante a graduação em computação.	Eu acredito que o projeto que participo do Meninas Digitais do Vale agrega bastante interação, troca de valores e experiência entre as mulheres.
160		
161		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
162	20/03/2024 15:00:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Preto(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	10 - 12
163	20/03/2024 15:10:42	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	10 - 12
164	20/03/2024 18:20:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2020	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
162	1	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Meu pai escolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área.	Às vezes	Desconfortável
163	2	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Às vezes	Desconfortável
164	1	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
162	Eu tenho ansiedade ao falar em público, então geralmente é complicado para mim. Porém quando estou em salas de aula com professores ou professoras que eu enxergo como "superiores", tenho mais dificuldade ainda em me expressar sem errar. Isso faz com que eu acabe desistindo de falar.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	Eu tinha um professor que era muito inconveniente com as alunas de modo geral. Não dava oportunidade para as meninas da sala falarem, apenas os meninos. E quando íamos expressar algo, ele achava algum jeito de invalidar, um deles era interrompendo.
163	As vezes sinto que minha pergunta nao é boa o suficiente, ou seja, é uma pergunta idiota	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Sempre	Professor, UM colega	
164	Sensação de que independente do que eu falar não irão prestar atenção justamente por eu ser minoria no espaço	Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
162	Concordo parcialmente	Quando eu ganhei uma premiação de escrita de artigos na minha primeira produção. Na minha cabeça havia algum malabarismo para eu ganhar, não acreditava no motivo de ganhar por ser boa e por meu trabalho ter sido bem feito.	Sempre	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
163	Concordo fortemente	Reprovei em uma disciplina	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
164	Concordo parcialmente		Raramente	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
162	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Sim. O projeto parceiro Meninas Digitais do Vale.	Sim.	Sim, com certeza. Se incluir em um espaço entendido como masculino é naturalmente desafiador.
163	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, Meninas Digitais do Vale	Sim, sou participante do Meninas Digitais do Vale	Sim, a falta de representatividade faz com que as mulheres demonstrem menos as suas ideias e também tenham menos conhecimento sobre a área (porque a área é atribuída a homens, ou seja, tem o estereótipo que uma área para homem).
164	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
162	Ter acompanhamento psicológico durante toda a graduação. Acho que as meninas enfrentam problemas específicos que podem ser aliviados com ajuda adequada.	
163	Acho que ter sempre um espaço destinado a presença de mulheres, como eventos destinados, cotas para apresentações de artigos, coisas desse tipo	Eu gostaria de compartilhar um episódio ao qual um professor foi extremamente grosso e desnecessário. Em uma aula de laboratório, eu estava com dúvida sobre um conteúdo, logo levantei minha mão e chamei o professor, quando ele chegou na minha cadeira, comecei a explicar meu questionamento e pedir uma orientação sobre, nesse momento o professor olha para mim e fala "você está precisando estudar mais em casa" e sai para responder as dúvidas dos garotos da turma. Eu fiquei extremamente chateada com isso, principalmente por ele simplesmente dar as costas e não responder a minha dúvida, para logo depois ir tirar as dúvidas dos garotos com empolgação.
164		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
165	20/03/2024 20:07:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Estudo na Federal e na particular	2022	Mais de 40	7-9
166	20/03/2024 20:31:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Não sei informar	Não sei informar
167	20/03/2024 20:45:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Tecnologia da Informação e da Comunicação	Pública	2023	15-25	7-9
168	20/03/2024 20:47:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Privada	2023	15-25	1-3
169	20/03/2024 20:48:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	202q	15-25	4-6
170	20/03/2024 20:59:41	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
165	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Muito confortável
166	Não sei informar	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Desconfortável
167	3	Nenhuma	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
168	1	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Desconfortável
169	Não tenho	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos	Frequentemente	Desconfortável
170	2	7-9	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
165		Neutro	Nunca	Às vezes	UM colega	
166	Insegurança e medo de ser julgada ou menosprezada	Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
167		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
168	Falta de atenção das pessoas em meus posicionamentos, descrença	Neutro	Sempre	Às vezes	UM colega	
169	Quando se trata de meninos , as pessoas nao levam muito a serio .	Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	Sim , eu uma reuniao para explicar um assunto especifico .
170		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Raramente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
165	Concordo fortemente		Nunca	Engano ou Impressão errada	Sempre	Às vezes
166	Discordo parcialmente		Nunca	Repondi "nunca"	Muitas vezes	Às vezes
167	Concordo fortemente	Atualmente faço estágio na área e frequentemente tenho minhas falas interrompidas em reuniões por alguns colegas de trabalho. Estar em um ambiente predominantemente masculino com esse tipo de situação me faz questionar se acreditam nas minhas capacidades.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
168	Concordo fortemente	Não me sentia incluída no curso, não pertencimento na área	Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Muitas vezes
169	Concordo fortemente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
170	Concordo parcialmente	Ao ver que outros colegas sabiam muito mais e tinham facilidade em um assunto, me senti atrasada.	Raramente	Favorecimento	Às vezes	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
165	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Nao, apenas palestras sem muita recorrência	sim	.
166	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não tem.	Já, mas foi referente a empresa que faço estágio.	Sim, mulheres são minoria, é difícil se enxergar em ambientes "masculinos", principalmente em relação a lideranças. A sensação de não pertencimento acaba sendo um fator chave que afeta a confiança.
167	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Projeto MulherAda	Sim	Sim. Comentários frequentes a respeito do que as mulheres são capazes ou não de fazer (durante toda uma vida, não só apenas na TI) impactam diretamente na falta de confiança.
168	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação			Sim, devido a esses estereótipos as mulheres podem acabar cedendo e desistindo da experiência
169	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Nao , que eu saiba	Nao	Sim
170	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Um ramo da IEEE específico para mulheres e a CodeUP	Sim, participei de cursos da CodeUP	Sim, muitas mulheres acreditam que não terão espaço ou que se encontrarão em risco em uma área que é dominada por homens.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
165	.	.
166	Mais iniciativas que incluam mulheres, como eventos, grupos de afinidade e etc	
167	Vagas afirmativas para professoras e um canal de apoio para as alunas poderem relatar piadas/comentários realizados principalmente por professores com punição para esse tipo de situação.	Eu demorei alguns anos para tomar coragem de entrar na área, mas agora que estou, não me vejo mais fazendo outra coisa. É preciso resiliência e mostrar que somos capazes de coisas incríveis como qualquer outro ser humano.
168		
169	Mais mulheres , principalmente professoras.	
170		Sucesso e capacidade não dependem de gênero.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
171	20/03/2024 21:00:05	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Privada	2022	25-35	7-9
172	20/03/2024 21:08:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Tecnologia em Sistemas para Internet	Privada	2022	Não tenho esta informação pois é um curso ead.	Não tenho esta informação pois é um curso ead, mas conheci pelo menos 7 mulheres durante o curso.

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
171	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Neutro
172	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
171		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
172		Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
171	Concordo fortemente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes
172	Discordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
171	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, o número de mulheres nas salas de aulas continua baixo mesmo em 2024.
172	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Sim, na minha instituição acontecem palestras e encontros online sobre inclusão, além de também ter conversas com mulheres empreendedoras da área. Não me recordo o nome.	Não.	Acredito que estes tipos de estereótipos afetam a mulher desde a infância e isto se reflete na confiança dela independente da área de atuação.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
171		
172	Na minha experiência acredito que não.	Gostaria de compartilhar uma experiência que tive na busca de estágio. Fiz um teste de código de uma empresa específica. Concorri a duas vagas idênticas para estágio como desenvolvedora, ambas da mesma empresa e divulgadas ao mesmo tempo. A descrição da vaga, requisitos, atividades e remuneração oferecida eram idênticas. A única diferença entre as vagas era que uma delas era afirmativa para mulheres. Nesta vaga que era afirmativa para mulheres, o teste de código era consideravelmente mais complexo e exigia mais conhecimento do que o teste da vaga que era para ambos os gêneros. Isto gerou em mim um sentimento de que a empresa precisava que as mulheres provassem algo a mais para poder fazer parte do quadro de funcionários.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
173	20/03/2024 21:09:27	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2021.2	35-40	1-3
174	20/03/2024 21:22:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2015	35-40	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
173	Nenhuma	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Sempre tive interesse em jogos e robôs, entrei para uma liga de robótica na escola e foi isso que fez tentar o curso.	Sempre	Neutro
174	2	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
173	Selecionei neutro pois aprendi a lidar com isso desde cedo, mas sei que muitas vezes a opinião de uma mulher entre vários homens pode ser desconsiderada ou não levada a sério.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Já ocorreu de eu estar formulando uma frase e o colega me "cortar" e concluir o meu raciocínio, recebendo crédito do professor.
174	Geralmente os meninos ficam de risadinha ou falam q é básico mesmo q não seja básico	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Professor me interrompeu falando que essa pergunta é básica e q ele não tava ali pra responder pergunta idiota, teve total impacto. Já falaram também q para eu passar em cálculo 1 eu tinha q pensar igual homem porque mulher não passa em cálculo 1(colega de turma q falou), eu tive problemas psicológicos depois para conseguir fazer prova de cálculo 1, no final passei depois de algumas tentativas. Para quem tá fazendo a pesquisa: final da história = formei primeiro que ele no curso, passei em primeiro lugar no mestrado do PPGI e esse ano formei no mestrado e passei em primeiro lugar no doutorado do PPGE, ou seja, no final é nítido q ele precisa começar a pensar como mulher para ver se avança na vida hehe beijos de luz 🥰

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
173	Concordo fortemente	um momento que marcou muito foi quando a minha primeira professora do curso me chamou para uma ligação no Discord, junto a outro colega de turma, buscando alguém para participar de uma maratona de programação - para o colega que estava comigo, a professora falava mil maravilhas, de como ele iria conseguir emprego antes de se formar e em como ela queria muito ter ele no time. Já para mim, a professora falou abertamente que só havia me chamado para que eu indicasse alguém, já que como eu era mulher deveria conhecer várias pessoas no curso. Foi constrangedor para mim e era uma professora que admirava muito, a minha primeira professora no primeiro semestre do curso. Sentia que não tinha habilidade suficiente para aquela professora me enxergar como uma candidata, mesmo me saindo muito bem nas provas.	Muitas vezes	Começando da escola, tenho uma experiência marcante - eu era programadora no primeiro grupo de robótica na escola, e depois de mim entrou um colega de sala. Em uma apresentação para um avaliador da competição, o robô deu um pequeno bug e eu logo corri para o computador para consertar, consegui encontrar o erro e o robô voltou a funcionar. O meu colega tinha ficado do meu lado observando, e quando voltou a funcionar o avaliador comentou "muito bem, nessas horas precisamos de um homem para ajudar, as meninas ficam muito nervosas", sendo que o colega não tinha feito nada para consertar o erro. Esse tipo de experiência me faz sentir uma necessidade constante de provar que sei, que tenho conhecimento, e mesmo que eu consiga me sinto um "fraude".	Muitas vezes	Muitas vezes
174	Concordo fortemente	Na pesquisa que participo sempre me sinto assim, sempre elogiam os meninos e falam q o trabalho das meninas está ruim mesmo quando não está, é desgastante	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
173	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim! O WIE - Woman in Engeneering	Já participei de oficinas como monitora e ouvinte	Sim. A área de TI é vista como 100% masculina e com o esteriótipo de homem nerd extremamente inteligente. Muitas vezes os meninos que entram para a área já tem o ego extremamente inflado pela a "grande inteligência" que possuem e isso afasta as mulheres do ramo, que já tem como esteriótipo ser menos inteligentes que homens. Consequentemente, àquelas que ficam na área são minoria e muitas acabam desistindo durante o processo por estarem constantemente sendo taxadas de inferiores
174	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, meninas na computação e WIE do IEEE	Sim das duas	Sim, diminuem as mulheres sendo que as mulheres possuem mais capacidade de avanço intelectual que os homens

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
173	A conscientização dessa problemática para os docentes e alunos	Apesar de tudo isso, tenho certeza que continuarei minha jornada e pesquisas como essas me fazem me sentir vista. A professora Larissa Rocha é uma grande inspiração para mim e foi uma das primeiras e únicas a falar abertamente desse tema nas turmas que lecionava, muitas vezes era só eu e ela na sala e me sentia ouvida e inspirada a ser como ela um dia. A professora Cláudia também é um grande modelo para mim e são mulheres assim que fazem as alunas de computação chegarem até o final. Parabéns pela pesquisa ❤️
174	Conscientização dos professores e dos alunos e intervenção dos professores quando virem situações assim ao invés de darem risada	Meninas fiquem firmes, somos capazes e o mérito é nosso!!!! Não foi sorte, você tem a síndrome do impostor mas não significa q você é a impostora, você só não se valoriza porque a sociedade científica da computação reforça q não é nosso lugar mas é uma pena, porque cada vez mais vamos ocupar o lugar e sermos as melhores da turma, e isso incomoda... q eles se incomodem!!!! Bando de frouxo os homens, se tivessem gastando esse tempo q sacaneiam as mulheres para evoluir intelectualmente talvez... só talvez chegassem perto das evoluções que as mulheres fazem na ciência, Ada Lovelace que eu diga! Beijos de luz

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
175	20/03/2024 21:30:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2016	35-40	4-6
176	20/03/2024 21:38:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2013	35-40	4-6
177	20/03/2024 21:38:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Outros	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	13 - 15
178	20/03/2024 21:43:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	10 - 12
179	20/03/2024 21:47:57	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
175	2	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
176	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
177	1	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	Às vezes	Desconfortável
178	Não	10-12	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável
179	Nenhuma	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Às vezes	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
175		Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	
176		Eu concordo parcialmente	Raramente	Às vezes	Professor, UM colega	
177	É difícil ficar confortável na mesma sala em que alguns colegas insinuam saber mais do que você, principalmente nos primeiros semestres. E eu já tive contato com professores homens que aparentemente desconsideravam a presença feminina na sala, interagindo somente com os homens ou que não respondiam as dúvidas das mulheres direito.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Raramente	Eu não costumo falar muito em sala, então não lembro por quem já fui interrompida.	
178		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
179		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
175	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Sempre
176	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
177	Concordo fortemente	Minha resposta a essa pergunta é mais por questões internas, porque semanalmente eu me pego refletindo se estou realmente aproveitando as oportunidades que tenho no curso e se vou ser capaz de fazer algo com um impacto muito positivo. Eu também tive muita ajuda no início do curso com trabalhos que envolviam programação, e isso até hoje me faz duvidar de minhas habilidades na área.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
178	Discordo fortemente		Nunca	,	Raramente	Raramente
179	Discordo parcialmente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
175	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim, se chama programAda.	Sim.	Sim, pois quando estamos em um ambiente onde a grande maioria das pessoas acredita que não deveríamos estar ali, e que não temos potencial pra isso, começamos a nos questionar se eles não estão realmente certos. Fica sempre a dúvida: se tanta gente acha isso, será que não é realmente verdade?
176	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	Na minha época havia o Programada	Sim	Com certeza. É muito mais fácil se sentir um peixe fora d'água em uma sala cheia de homens. Como se aquele lugar não nos pertencesse.
177	Às vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, o Meninas Digitais do Vale.	Só participei de algumas palestras, encontros, e eventos com esse projeto, mas eu não faço parte dele.	Sim. Eu mesma me sinto incapaz e às vezes até achando que escolhi o curso errado, e ao observar meus colegas homens me sinto inferior em relação à resolução de problemas de programação e lógica. Até mesmo em algumas conversas que tive com alguns familiares homens sobre a área, senti como se eles estivessem desconsiderando meus conhecimentos de tecnologia.
178	Nunca	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Talvez
179	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	WIE	Sim	Sim, as mulheres tendem a se achar inferiores pois essa área foi por muito tempo vista como trabalho masculino.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
175		
176		
177	<p>Ter mais projetos no campus que estejam voltados para mulheres na computação, principalmente projetos que nos acompanhem na construção de conhecimentos sobre programação (e sobre as diversas áreas possíveis dentro das TICs) e na construção de confiança para atuar nessas áreas.</p>	<p>Eu tive uma experiência em sala de aula que me deixou profundamente irritada e revoltada com o professor que estava ministrando a aula. Ele estava contando uma história sobre um dia que ele havia queimado uma tapioca, e estava descrevendo o cheiro e o aspecto de como tinha ficado. Então desnecessariamente ele comenta: "As meninas devem saber como é", como se somente as mulheres pisassem na cozinha para fazer algo para comer. Achei essa fala extremamente machista.</p>
178		
179	<p>Levantar mais a pauta como incentivo</p>	<p>Não</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
180	20/03/2024 21:48:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	35-40	7-9
181	20/03/2024 21:54:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Paraná (PR)	Sistemas de Informação	Pública	2022	25-35	4-6
182	20/03/2024 22:00:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	35-40	4-6
183	20/03/2024 22:01:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	acima de 19
184	20/03/2024 22:04:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Não sei ao total pq é ead	1-3
185	20/03/2024 22:11:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Sistemas de Informação	Privada	2023	Mais de 40	16- 18

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
180	1	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
181	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
182	Nenhuma	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Muito desconfortável
183	Nenhuma	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Confortável
184	Não sei	1-3	Após 20 anos	Concordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro
185	não sei informar	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
180	Infelizmente no decorrer do curso tanto eu quanto outras mulheres da turma já enfrentamos situações de machismo/misoginia no ambiente acadêmico. Seja com comentários que pareciam "inofensivos", olhares, surpresas ao ver mulheres desempenhando e desempenhando bem as atividades e até mesmo professores atribuindo notas menores aos trabalhos feitos por um grupo composto exclusivamente de mulheres mesmo esse trabalho tendo um desempenho superior aos demais grupos compostos por homens.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Durante as reuniões PBL tinha UM colega em específico que interrompia a fala de TODAS as mulheres da turma e na maioria das vezes ele interrompia uma explicação para explicar exatamente o que já estava sendo explicado por uma mulher.
181		Neutro	Nunca	Nunca		
182	Timidez/julgamentos	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
183		Eu discordo fortemente	Às vezes	Nunca		
184		Neutro	Às vezes	Raramente		
185		Neutro	Sempre	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
180	Concordo parcialmente	As materiais na área de hardware tem sido um desafio a parte por grande parte em razão dos professores que muito dificilmente dão espaço para mulheres	Nunca		Raramente	Às vezes
181	Concordo fortemente		Nunca	.	Nunca	Nunca
182	Concordo fortemente		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Às vezes	Raramente
183	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
184	Neutro		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Nunca
185	Concordo fortemente	Eu fui péssima em um teste técnico com uma tecnologia com a qual não estava muito familiarizada e foi bem constrangedor explicar sobre os problemas que tive na entrevista pós-teste.	Muitas vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
180	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	wie(UEFS) e munahis (IFBA)	não	Sim
181	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim,	Não	Sim
182	Raramente	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Especificamente na computação, não. Mas existe o WIE (Women In Engineering) uma rede global do IEEE com o intuito de promover mulheres na engenharia e ciência e a inspirar meninas na área	Sim	Sim. Pela área da tecnologia ter a masculinidade dominante, pode gerar uma insegurança ou falta de confiança na mulher, já que vivemos em um país com o machismo enraizado.
183	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	nao sei.		sim
184	Às vezes	Estudo ead	Não	Não	Sim, São poucas mulheres na área da tecnologia
185	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não existe	Não	Acredito que sim, muitas mulheres podem pensar que se fosse um homem falando, suas palavras teriam um impacto mais significativo e por isso podem ficar retraídas e acabar não participando de discussões, etc. Eu frequentemente me questiono se sou tratada de forma diferente por ser mulher, às vezes suspeito que o feedback tenha sido suavizado por essa razão, ou acabo me perguntando se realmente mereci o elogio.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
180	Mais representatividade e contato direto com projetos na área	
181		
182		
183		
184	Acho que não	
185		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
186	20/03/2024 22:29:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Tecnologia em Jogos Digitais	Privada	2024	É EAD não tenho conhecimento do total de alunas e alunos que entraram comigo.	É EAD não tenho conhecimento do total de alunas que entraram comigo.
187	20/03/2024 22:37:56	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2021	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
186	Ainda estou no primeiro bimestre	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira. Mas acredito ter sido uma ilusão promovida com o intuito de aumentar os profissionais na área.	Frequentemente	Desconfortável
187		2 7-9	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
186	Apesar de ter sido criada pra dizer o que penso, ao chegar em outros espaços isso foi coibido de diversas formas. Tanto na graduação em biologia, quanto no movimento estudantil ou no curso livre que fiz de programação web e agora nessa nova graduação, vejo nos grupos os rapazes tão soltos e faladores, sempre mostrando o seu conhecimento mesmo que pouco e quando damos uma opinião ítima que seja, eles sempre têm inúmeras análises e opiniões e supostas verdades melhores e potentes do que nós, mesmo que sejam obviamente furadas.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	Já fui usada como exemplo para o restante da turma em como uma análise equivocada pode demonstrar a falta de um estudo melhor, já tive minha dúvida desmerecida por ser básica demais e facilmente respondida pelo livro, coisas assim.
187		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
186	Concordo fortemente	Comparações de código, questionamento sobre a velocidade de aprendizado, etarismo, sexismo e por aí vai.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas, Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer.	Sempre	Sempre
187	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
186	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	Não conheço nenhum, mas se tiver provavelmente é bem leve e frágil, pela quantidade mínima de professoras e de colegas e a direção do colegiado ser toda masculina.	Não.	Sim, além da própria sociedade. Somos criadas para sermos mães, esposas, trabalhar nas áreas que remetem ao cuidado e ensinamento da prole, mas não áreas que envolvam tecnologia, contas e afins. Apenas quando essas áreas se tornam de sucesso, elas deixam de ser para nós, como a medicina. Então, quando nós rompemos essa barreira e mergulhamos em áreas que não somos bem aceitas, causaria estranheza termos confiança em nós, principalmente quando sentimos o tempo todo que não somos bem-vindas e que aquele espaço não é pra gente ou até mesmo preparado para nós, já que a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica. Acaba sendo um curso pensado não somente pra homens, mas para mulheres jovens e pequeno burguesas que poderão ter todo o tempo do mundo para se dedicar.
187	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	Sim, existem o WIE do ramo IEEE, ProgramADA e o Mulheres na Engenharias do PET	Sim	Sim, com certeza, os estereótipos muitas vezes já trazem uma falta de confiança maior do que se eles não houvessem

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
186	<p>Mais projetos inclusivos. Mais projetos que trabalhem questões acadêmicas que nos são negligenciadas, como o estudo da matemática, da programação em si, da lógica. Assuntos que muitas vezes temos dificuldade por enraizarem em nós tal dificuldade.</p>	<p>O mundo finge estar se preparando para nossa entrada nesse universo, finge ser inclusivo na maioria das vezes, mas lá dentro da empresa, o buraco é bem mais embaixo. Sei que "arrombar a porta" é importante para que o mundo gire, mas me preocupa a saúde mental das mulheres que vão estar na ponta dessa lança.</p>
187	Sim	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
188	20/03/2024 22:44:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Sistemas de Informação	Privada	2020 - 2023 sistema de informação.	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
188	1	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo.	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
188		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
188	Concordo fortemente	Quando tive alta demanda no trabalho, com altas cobranças, o time com pessoas muito mais velhas sem paciência, se eu desse uma opinião sobre determinado assunto, alguns colegas de trabalho faziam questão de discordar, e por incrível que pareça quem mais me subestimava era uma mulher que questionava tudo que eu falava, eu pedi pra trocar de projeto, onde minha liderança não queria me mudar de projeto, e eu levei esse problema pra outras pessoas superiores a mim e a minha liderança e eu consegui a mudanças.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
188	Nunca	Nunca me ocorreu situações como as opções acima.	Não havia	Não	Sim, eu acho que em algum momento da vida vamos ter que mostrar nosso valor, não aconteceu situações acadêmicas ruins comigo, mas no trabalho aconteceu, a gente não vai viver pra sempre confortável na nossa bolha, vamos pro mundo e em algum momento vai acontecer situações que vamos ser minadas.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
188	<p>Bom por minha experiência ser positiva em relação a isso vou destacar os pontos importantes,</p> <p>1• professores professores capacitados tecnicamente e também moralmente, moralmente que eu falo é saber tratar todos igualmente e levando em consideração a opinião técnica do aluno, então nada pessoal como gênero, raça, sexualidade vai interferir</p> <p>2• cultura dos colegas de classe, as pessoas tinham praticamente a mesma idade, base escolar parecidas, e gostavam de coisas parecidas como jogos, filmes e etc</p> <p>3• União durante alguns períodos do curso alguns colegas passaram por problema financeiros e a gente ajudava comprando lanche e etc</p> <p>4• Respeito, mesmo a sala sendo dividida em vários grupos não brigamos, mesmo tendo rivalidade pra sermos uns melhores que os outros academicamente</p> <p>5• universidade, sempre prestativa qualquer reclamação nossa ou seja qualquer coisa que acontecesse que fosse inadequada a universidade tomava atitudes.</p>	<p>Qualquer curso que fomos fazer, em algum momento vamos ter vontade de desistir, então nada é fácil, e faculdade é só uma fase que vai passar, siga em frente !</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
189	20/03/2024 22:52:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2019	35-40	4-6
190	20/03/2024 22:52:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2021	Mais de 40	1-3
191	20/03/2024 23:22:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Redes de Computadores	Pública	2023.1	35-40	1-3
192	21/03/2024 00:12:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Paraná (PR)	Sistemas de Informação	Pública	2020	35-40	4-6
193	21/03/2024 00:20:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	acima de 19

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
189	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Minha irmã fez técnico em informática na minha cidade e eu achava os livros que ela tinha do windows 7 o máximo, quando atingi idade suficiente o curso não existia mais e não tinha outro onde eu morava então eu decidi que iria fazer faculdade de TI.	Raramente	Muito desconfortável
190	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
191	Não tenho	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
192	3	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
193	Por ser ead não sei ao certo, mas acima de 5	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
189	Sinto que meus colegas entram mais em assuntos que eu não consigo alcançar então sempre acho que minhas falas não serão relevantes o suficiente ou não serei ouvida. Imagino que no tempo livre deles acabam que tem mais liberdade pra essas coisas, eu me sinto muito cansada pois além de estudar, trabalho, sou dona de casa, cuido da minha mãe idosa e ainda faço bico de esposa eu só quero dormir quando tenho tempo livre.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Colegas no geral e mais de um.	Sentia que se eu não fosse mais firme no tom de voz e de certa forma mais agressiva não seria ouvida, em reuniões de projeto, sessões de pbl nos primeiros semestres, grupos de conversa fora da sala de aula nos corredores.
190		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professora, UM colega	No primeiro semestre já ouvi comentários do tipo "Vou passar essa questão, mas só fulano (um colega homem) vai conseguir responder" E as vezes já fui interrompida de maneira grosseira por não ter conhecimento da área suficiente.
191	Embora a maioria das pessoas da minha sala (meninos) me considerem inteligente, ainda tem alguns que se acham superiores por serem homens	Neutro	Nunca	Sempre	UM colega	Não impactou porque eu pedi licença e continuei falando, mas me irritou e sei que algumas meninas ficariam chateadas e deixariam de falar, então sempre que interrompem alguma menina da sala, eu tento dar a fala a ela novamente
192	Muitas vezes não consegui expressar minha opinião porque fui interrompida por comentários inconvenientes.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	
193		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
189	Neutro	Sinto que estou sempre atrás dos outros e não vejo isso como algo positivo, sinto que devo correr o dobro que eles pra conseguir alcançar o mesmo lugar.	Raramente	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Nunca
190	Discordo fortemente	Já ouvi de uma professora que nunca serei engenheira de verdade e até me comparou com outro colega homem.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
191	Concordo parcialmente	Eu nunca fui muito exposta a computadores quando criança, portanto pra mim era difícil ver que os meninos sabiam mexer em tudo do hardware e eu em quase nada	Nunca		Muitas vezes	Muitas vezes
192	Concordo parcialmente	No primeiro ano de faculdade, foi muito difícil para mim acompanhar o que os professores explicavam. A maioria dos meus colegas já trabalhavam na área ou algo nesse sentido, enquanto eu não tinha nenhuma experiência em tecnologia. Me sentia fracassada.	Raramente	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente
193	Discordo parcialmente		Nunca		Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
189	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	ProgramADA, WIE (IEEE Women in Engineering)	Sim, ambas.	Acredito que o isolamento me afeta de uma forma muito forte e isso sim pode afastar as pessoas tanto da ideia de entrar pra área quanto de permanecer.
190	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim. Existiu o programAda logo quando entrei e hoje existe o WIE, do IEEE	Já participei bem pouco do programAda (porque logo quando eu entrei elas pararam de se reunir) e do WIE não participo por falta de tempo, mas tenho um network bacana com as meninas de la	Sim. Pois Influenciou muito no começo da minha graduação e eu percebo que as meninas do curso quando começam a participar de programas como o WIE por exemplo, ganham confiança no curso e tem um desempenho melhor
191	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Eu estou trazendo uma pro IFBA que eu fiz parte na UFRB, CodeUp	Sim, sou coordenadora	Com certeza, muitas mulheres se sentem rebaixadas ou não estimuladas a entrar/continuar na área
192	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Existe sim, o projeto Girls Power Programming.	Sim, fui voluntária do projeto Girls Power Programming durante 1 ano.	Eu acredito que sim, por experiência própria isso pode influenciar muito no nosso psicológico, afetando de alguma maneira nossa confiança.
193	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Sim, bootcamps para mulheres	Sim, por relatos de algumas mulheres

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
189	Mais professoras mulheres, sinto que até aprendo melhor quando são ELAS, fora os grupos de apoio, grupo de estudos, evitando assim o isolamento.	
190	Poderíamos ir mais em colégios da rede básica de ensino e incentivar as meninas que ainda irão escolher uma faculdade, para que elas possam se sentir representadas	
191	Diria mais apoio a causa, mais projetos que incentivem estudos em grupo de mulheres	Embora pareça que vai dar tudo errado, uma hora melhora
192	Sem dúvidas, criar mais programas, apelo social para incentivar mais meninas a ingressarem nessa área.	Eu acredito que as carreiras em tecnologia podem ser ocupadas tanto por homens quanto por mulheres, nada nos impede pois somos totalmente capazes!
193	Poderia ter mais professoras na área da TI	Particpei de alguns bootcamps para mulheres, e falta mais iniciativas como essas, principalmente para quem é mãe, não sou, mas vejo muitas tentando transição de carreira

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
194	21/03/2024 00:38:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	7-9
195	21/03/2024 00:58:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2022	5-15	1-3
196	21/03/2024 01:20:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	45-54 anos	São Paulo (SP)	UX UI	Privada	2023	Não sei pq é EAD.	Não sei
197	21/03/2024 04:09:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2019	Mais de 40	4-6
198	21/03/2024 07:02:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Santa Catarina (SC)	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Privada	2022	298	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
194	não sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
195	não sei	10-12	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
196	Não	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
197	Nenhuma	10-12	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Às vezes	Confortável
198	6	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
194		Eu concordo fortemente	Raramente	Frequentemente	Professor, UM colega	
195	A pauta de diversidade não é trazida em sala de aula e não há disciplinas obrigatórias na área de sociologia do meu curso, o que dificulta o desenvolvimento do senso crítico dos demais colegas homens	Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		
196		Neutro	Raramente	Raramente	UM colega	
197		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
198		Neutro	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
194	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes
195	Concordo fortemente	Em programação competitiva, meu time completamente feminino ficou em último lugar de mais de 20 equipes, sendo uma das duas únicas equipes femininas (a outra equipe é a única feminina de destaque na faculdade)	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Muitas vezes
196	Neutro		Raramente	Favorecimento	Às vezes	Às vezes
197	Concordo fortemente	Não tenho apoio na área	Às vezes	Favorecimento	Raramente	Raramente
198	Concordo parcialmente	Quando pedi ajuda em uma comunidade e um homem falou que meu código não estava certo, no fim estava sim, só foi divergência de versão	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
194	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
195	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	sim, meninas.comp	não	sim, acredito que minha experiência é muito mais tranquila em relação ao que outras mulheres passam ou já passaram, visto que já ouvi relatos sobre.
196	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim.
197	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Meninas.comp	Não	Não
198	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Não	Sim, mas foi de uma comunidade que eu criei sem vínculo com instituições	Sim, mulheres são invalidadas como se a área não nos pertencesse.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
194		
195	cotas femininas (para sempre ter mulher em todos os espaços), obrigatoriedade de mais matérias voltadas a humanidades dentro dos cursos de TI	
196	Nao	
197	Mais divulgação de mulheres que fizeram/fazem sucesso na área	
198	Acredito que seja algo estrutural que começa na infância, que vai na linha de "exatas são coisa de homem"	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
199	21/03/2024 07:41:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Santa Catarina (SC)	Análise de Sistemas	Privada	2022	35-40	10 - 12
200	21/03/2024 08:21:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2015	Mais de 40	13 - 15
201	21/03/2024 08:22:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2019	Mais de 40	10 - 12
202	21/03/2024 08:25:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise e desenvolvimento de sistemas/ Banco de Dados	Privada	2018	25-35	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
199	3	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Neutro
200	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Neutro
201	Não tenho ciência	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável
202	3	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
199		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca	Curso EAD	
200		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
201	Os meninos sempre julgan que sabemos menos que eles	Eu concordo fortemente	Nunca	Às vezes	UM colega	
202		Neutro	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
199	Concordo parcialmente	Sentimentos de não estar evoluindo	Raramente	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Nunca
200	Concordo fortemente	Eu participava de um projeto e sentia que não agregava tecnicamente, diferente dos meus colegas Homens. Normalmente eu sentia que só conseguia trabalhar com documentação.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Muitas vezes	Muitas vezes
201	Concordo fortemente		Nunca	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Muitas vezes
202	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
199	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento			Sim, devido aos estereótipos
200	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	Sim. Django Girls	Sim	Acredito. Vivenciei a dúvida do meu trabalho e a quase desistência por não achar que seria boa tecnicamente quanto os meus pares homens.
201	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Acredito que existe muito.
202	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.	Não.	Sim, pois infelizmente a maioria nas equipes de TI são homens e de certa forma te faz se sentir acuada, com piadas machistas, olhares discriminatórios e por vezes, vc estar ali ou ter sido promovida porque "dormiu com alguém".

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
199		
200		
201		
202	Talvez deveria começar pelos professores homens, pois você já sente o preconceito vindo deles. Eles deveriam ser conscientizados sobre atos que podem de certa forma fazer a mulher não se sentir capaz/merecedora de estar ali.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
203	21/03/2024 08:45:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2010	Mais de 40	4-6
205	21/03/2024 08:58:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Licenciatura em Computação	Pública	2023.2	25-35	7-9
206	21/03/2024 09:00:53	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	35-40	4-6
207	21/03/2024 09:06:42	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2021	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
203	4	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Confortável
205	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Muito desconfortável
206	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Raramente	Muito confortável
207	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
203		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	Quando eu tinha 16 anos fazia curso técnico de sistemas de informações, o professor me interrompeu de uma forma que eu me senti ofendida. Na saída da aula eu estava chorando do lado de fora, o professor perguntou se era pelo que tinha acontecido. Era, mas eu disse que não.
205		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
206	Os professores sempre dão espaço para os alunos fazerem perguntas e tirarem dúvidas independente do seu sexo	Eu discordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	Não houve muitas
207	Sinto que todos estão me julgando	Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
203	Concordo fortemente	Frequentemente não consigo alcançar as posições que almejo mesmo tendo mais qualificações que as pessoas que conseguem. Tomo como uma necessidade de melhoria pessoal de hard e soft skills, ainda que eu trabalhe nesses requisitos diariamente e com mais dedicação que meus pares.	Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
205	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
206	Concordo parcialmente	Ver que a quantidade de pessoas do sexo masculino é muito maior, me fez duvidar da minha capacidade na tecnologia quanto mulher.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente
207	Concordo fortemente	Sentir que não querem fazer grupo comigo por duvidar das minhas capacidades por eu ser mulher	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
203	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	Não	Não	Sim, mas não vejo como um problema TIC e sim como um problema generalizado patriarcal.
205	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Meninas comp	Sim	Sim, não vejo muitas meninas falarem/tirarem dúvidas
206	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não há		Sim, acredito. O fato de haver poucas mulheres no seu curso, te desencoraja muito
207	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Meninas.comp	Não	Acredito que sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
203	As mulheres são ensinadas a não apoiar uma as outras e a competir entre si. Se o tratamento fosse como os homens se tratam, nós não teríamos problemas de confiança em nenhuma área.	Por ser mulher além de me preocupar com as atividades da universidade, eu tenho que me preocupar: se estou gorda, se meu cabelo está bagunçado, se minha roupa está adequada, se não está parecendo que estou usando sutiã, se estou sorrindo quando falo, se minha entonação de voz não ofende ninguém, se meu tênis não está sujo (aliás, mulher deveria usar salto), se minha maquiagem está pouca ou demais, se tem alguém em casa cuidando dos meus avós doentes, se deram comida e água pros animais, se não tem louça suja na pia, se o banheiro está limpo, se tem comida pra amanhã ou se preciso fazer compras, enfim. Se tivéssemos que nos preocupar apenas com estudar, seria ótimo.
205	Acabar com o estereótipo que o curso é só para homens	
206	Maior incentivo para fazer o curso	
207		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
208	21/03/2024 09:12:27	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2012	35-40	4-6
209	21/03/2024 09:15:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	7-9
210	21/03/2024 09:20:25	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Computação	Pública	2017	Mais de 40	4-6
211	21/03/2024 09:21:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Outros	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2019	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
208	1	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Confortável
209	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
210	4	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
211	Não sei, mas uma delas eu nunca mais vi, então é possível que tenha desistido.	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Nunca	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
208		Neutro	Às vezes	Raramente	Professor, UM colega	
209		Neutro	Às vezes	Às vezes	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	Prefiro não comentar por não lembrar de algum específico
210		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
211	Eu me sinto deslocada na maioria das vezes, então é difícil eu me expressar.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Eu não lembro o contexto exato, mas eu me senti insegura.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
208	Concordo parcialmente	Professor dando crédito de respostas para outro aluno quando o mesmo reformulava o que foi dito por mim.	Nunca		Raramente	Raramente
209	Concordo fortemente	Em momentos que estou fazendo projetos e vejo que todo mundo ta conseguindo menos eu ai eu me sinto uma inútil por só eu não conseguir fazer aquilo ou quando o professor faz uma pergunta e todo mundo sabe menos eu	Raramente	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
210	Concordo fortemente	Em uma entrevista de estágio o entrevistador falou que gostaria de contratar uma mulher, pois era uma exigência da dona da empresa. De acordo com ele uma bobagem.	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Raramente	Sempre
211	Concordo fortemente	Eu constantemente me pergunto se essa área é para mim.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
208	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim, programada e WIE (IEEE)	Sim	Sim, os estereótipos podem fazer a mulher acreditar que a área não é um lugar correto para ela.
209	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não, a maioria das coisas oferecidas pela instituição são para ambos os gêneros	Não	Acredito que sim as vezes por essa área a gente ver mais homens do que mulheres muitas não se interessam por essa área ou desistem antes de começar
210	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Meninas.comp	sim, fiz parte do programa.	Sim, quando se comenta sobre grandes personalidades da TIC sempre são figuras masculinas.
211	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Meninas.comp	Não	Eu acredito nisso fortemente. Pela minha experiência, eu sempre me senti muito deslocada no curso, como se meu lugar não fosse lá. Isso me deixou muito insegura.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
208	Conscientização de professores e colegas sobre comportamentos que excluem, minimizam ou prejudicam a participação da mulher na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Não
209	Insentivar mais as mulheres a fazerem isso	Não
210	Ter mais mulheres no curso.	
211	Acredito que os projetos femininos do curso deveriam ter sido mais divulgados. Eu nunca participei pois só chegou até mim muito tarde no curso. Outra coisa é que alguns professores, no começo do curso, falam sobre respeito dentro de sala de aula nesse quesito, mas eu ainda acho que se fala pouco. Eu já ouvi muitos relatos de amigas minhas que sofreram comentários machistas no curso que poderiam ter sido diminuídos/evitados caso discursos de figuras de autoridade do curso fossem mais frequentes.	Eu não passei por situações envolvendo machismo pois eu me isolei muito durante grande maioria do curso, mas ouvi muitas histórias de amigas minhas... Alunos que desmereciam monitorias de monitoras mulheres, comentários machistas de como o curso é masculino, etc.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
212	21/03/2024 09:22:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	7-9
213	21/03/2024 09:22:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	3° Semestre	35-40	10 - 12
215	21/03/2024 09:34:41	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12
216	21/03/2024 09:36:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
212	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Neutro
213	3	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Neutro
215	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
216	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
212		Eu discordo parcialmente	Raramente	Nunca		
213		Neutro	Às vezes	Nunca		
215		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
216		Eu discordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	Em sala de aula, quando vou responder uma pergunta feita pelo professor(a) e outro aluno atropela a minha fala para responder acima de mim.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
212	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
213	Neutro		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Às vezes	Às vezes
215	Discordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
216	Neutro	Nunca passei nada do tipo.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
212	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não sei	Não	Sim
213	Às vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher			sim
215	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Até agora não vi nada sobre isso.		Sim, a gente tende a achar que não é tão capaz.
216	Às vezes	Nenhum	Não que eu saiba.	Não	As vezes sim, por fazê-las achar que os homens tem mais traquejo na área.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
212	Mais representações de mulheres bem sucedidas na área	
213		
215		
216	Acho que não, acho que independente da identidade de gênero, você faz seu próprio caminho.	Em meu ano de graduação, entraram muito mais mulheres na turma de Sistema de Informação do que de costume.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
217	21/03/2024 09:36:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia mecatrônica	Pública	2022	Mais de 40	4-6
218	21/03/2024 09:45:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Desenvolvimento Back end	Curso livre privado	2023	15-25	10 - 12
219	21/03/2024 09:54:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2023	25-35	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
217	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
218	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Desconfortável
219	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
217		Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
218	Tenho a sensação de que todos estarão me julgando e desmerecendo minha opinião porque sou mulher	Eu concordo fortemente	Sempre	Às vezes	UM colega	
219		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
217	Concordo fortemente	Principalmente nas matérias do primeiro semestre, como Cálculo 1.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
218	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Sempre	Às vezes
219	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
217	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, o meninas.comp	Sim	Sim
218	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Tinham bastante debates lá	Não	Com certeza tem! Por muito tempo achei que não era capaz ou inteligente o suficiente
219	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			:

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
217		
218	Mais incentivos as mulheres	
219		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
220	21/03/2024 10:01:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2020	35-40	7-9
221	21/03/2024 10:02:36	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	45-54 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	13 - 15
222	21/03/2024 10:03:01	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	4-6
223	21/03/2024 10:03:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	35-40	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
220	2	7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Desconfortável
221	Nenhuma	1-3	Após 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Desconfortável
222	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Neutro
223	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
220	Normalmente me sinto intimidada pela quantidade de pessoas que tem em sala de aula, tenho medo de errar, mesmo sabendo que o erro pode contribuir para a aula	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
221	Por características pessoais, já que também me sinto assim mesmo em grupos exclusivamente feminino	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
222		Eu discordo fortemente	Sempre	Nunca		
223		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
220	Concordo fortemente	Não é uma situação específica, mas muitas vezes eu vejo muitos colegas conseguirem conquistar mais coisas que eu e acabo me cobrando muito por isso. Mas às vezes é difícil eu conseguir um desempenho à altura sendo que eu moro sozinha, cozinho minha comida, limpo minha casa sozinha, não tenho carro, tenho que trabalhar para me manter, enquanto meu colega tem a segurança do lar, não passa por dificuldades financeiras e a mãe cuida de tudo da casa. Isso é algo que eu frequentemente converso com minha amiga do curso, que está na mesma situação que eu. Eu acabo ficando exausta, é difícil conseguir manter nota altas, participar de projetos e cuidar de mim ao mesmo tempo, tenho orgulho de todas as minhas conquistas, mas em nenhum lugar vai estar escrito o nível de esforço que tive que fazer por cada uma delas.	Nunca		Nunca	Muitas vezes
221	Concordo fortemente	Mais uma vez por questões pessoais, já me cobro muito.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre
222	Neutro		Nunca		Nunca	Nunca
223	Neutro		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
220	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim. Meninas.Comp	Sim, mas brevemente	Com certeza. É muito cansativo você ter que se provar o tempo todo.
221	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Por ser meu primeiro semestre, ainda não tenho conhecimento.		Com certeza, ouço minhas amigas dizerem que não nasceram para atividades de raciocínio, mesmo que as vezes demonstre habilidade. Ou por, sentimento de desconforto, como que senti na minha primeira semana. Me questionei inúmeras vezes o que estava fazendo ali numa sala com dezenas de homens e no meu caso homens com idade para serem meus filhos.
222	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim pois nos sentimos pressionadas a sempre entregar o melhor para ter destaque
223	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, os estereótipos de gênero na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) podem influenciar na falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar. Esses estereótipos podem criar um ambiente onde as mulheres se sintam desvalorizadas, subestimadas ou mesmo excluídas, o que pode minar sua confiança em suas habilidades e contribuições. Além disso, a falta de representação feminina em cargos de liderança e a ausência de modelos femininos bem-sucedidos na área também podem contribuir para essa falta de confiança. É importante desafiar esses estereótipos, promover a diversidade e criar um ambiente inclusivo que valorize as contribuições de todos, independentemente do gênero.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
220		
221	Não conheço ainda as ações da instituição, mas acredito que incentivos para semestrais para mulheres que permanecerem no curso, tais como isenção de alguma taxa, horas indiretas, claro que se forem ações legais.	Gostei do questionário, pois abriu uma reflexão para saber se meu desconforto não é o resultado arraigado de outras experiências machistas, além de despertar o interesse para saber se há ações de inclusão de gênero na instituição que estudo.
222		
223		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
224	21/03/2024 10:05:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Ciência da Computação	Privada	2002	35-40	13 - 15
225	21/03/2024 10:30:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraíba (PB)	Engenharia de Computação	Pública	2018	Mais de 40	7-9
226	21/03/2024 10:39:18	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2022	35-40	7-9
227	21/03/2024 10:42:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Computação	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12
228	21/03/2024 10:45:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
224	Não sei	7-9	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Raramente	Desconfortável
225	3	4-6	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Muito desconfortável
226	Nenhuma	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Neutro
227	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Neutro
228	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
224	Sentimento de "vou falar besteira na frente de todo mundo"	Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
225	A figura do professor, as vezes aparenta ser muito ameaçadora.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Raramente	UM colega	
226		Eu concordo parcialmente	Raramente	Raramente	Professor	
227		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
228		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
224	Concordo parcialmente	Em um novo emprego, chefe homem sempre dava preferência para escutar um outro colega homem que entrou junto comigo.	Raramente	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
225	Concordo fortemente	Vê muitos colegas, com a mesma jornada que eu conseguindo se dar bem.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
226	Concordo fortemente		Nunca		Raramente	Nunca
227	Discordo fortemente	Vim de outra área e sempre senti que estava para trás nas discussões de trabalho e faculdade.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
228	Concordo parcialmente	Duvidaram que eu estava certa sobre algo, e só acreditaram depois que um homem disse que eu estava certa	Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
224	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim. Porque ao estar em um ambiente que, aos olhos de algumas pessoas, não é "de mulher", acabamos tendo que nos esforçar o dobro e muitas vezes duvidar da nossa capacidade.
225	Sempre	Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Acho que pode ser um dos fatores, mas não o principal.
226	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Possui o WIE - Woman in Engineering	Não.	Sim
227	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Há iniciativas, mas não acompanho.	Não.	Não vejo uma discriminação exatamente de gênero, mas de idade, experiências anteriores (a maioria dos homens tem mais tempo livre para se dedicar aos estudos por fora e têm menos obrigações com a família).
228	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição			Sim, porque algumas mulheres não se sentem seguras.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
224	<p>Grupos de meninas da Computação deveria ser uma constante nas universidades. E todas as ingressantes devem ter contato com o grupo. É um espaço muito bom para troca de ideias e para as garotas verem que não estão sozinhas. Já vi universidades com essa iniciativa, mas mais da metade das alunas nunca tinha ouvido falar e não tinha contato.</p>	<p>Durante a graduação realmente não observei problemas comigo. Não passei por casos onde me senti desconfortável por ser mulher, e já estive em aulas onde eu era a única mulher. No Mestrado, em uma turma de 30 eu era a única mulher e só tive uma situação onde claramente um dos professores tinha um tratamento diferente comigo, sendo mais rígido, por vezes um pouco estúpido, e cobrando mais de mim. Em cursos livres também tive uma situação onde fui alvo de uma piada machista (novamente, fui a única mulher na turma).</p>
225		
226	Sim	Não
227	<p>Introduções a equipamentos, termos e programas de computador que são bastante utilizados nas classes.</p>	
228		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
229	21/03/2024 10:56:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12
230	21/03/2024 10:56:53	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	analise e desenvolvimento de sistemas	Privada	2022	35-40	4-6
231	21/03/2024 11:00:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Redes de Comunicação	Pública	2018	35-40	4-6
232	21/03/2024 11:06:32	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia mecatrônica	Pública	2022	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
229	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Confortável
230	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Neutro
231	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Desconfortável
232	3	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
229		Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega	
230		Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		
231	Normalmente nossas opiniões tendem a não ser levadas a sério ou minimizadas na grande maioria das vezes, então sempre se torna desconfortável achar as palavras certas para tentar passar o máximo de credibilidade possível sem se exaltar.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
232	Por que já somos taxadas como "mais burras" nessa área, então perguntar algo geralmente gera um desconforto.	Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	UM colega	Quando estava perguntando e meu colega me interrompeu para responder. Abalou muito minha autoestima

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
229	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Nunca
230	Discordo parcialmente		Nunca	Ajuda de outras pessoas,	Nunca	Nunca
231	Concordo fortemente	Fui incentivada a mudar de curso por um dos professores ao demonstrar dificuldades com algumas matérias no início do curso.	Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
232	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
229	Muitas vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher			Sim
230	Nunca	Piadas de mau gosto por ser mulher			acredito sim. infelizmente ainda vivemos em um mundo muito machista
231	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Nunca tive contato com alguma iniciativa voltada especificamente para mulheres mas no Movimento Empresa Júnior fui muito incentivada e foi por conta do movimento que consegui encontrar apoio e me manter no curso até o final!	Fui do MEJ por 5 anos!	Muita influência porque se torna um ambiente de pressão para sempre estarmos competindo com os meninos para mostrar que podemos ter conhecimento tal qual eles, passando por meio das piadinhas e descredibilidade diária.
232	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, meninas.comp	Sim	Sim, por que já entramos nos achando inferiores e lá dentro isso é "reforçado"

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
229		
230		
231	Mais projetos voltados a inclusão de meninas em TI desde a escola, e durante a graduação mais projetos de fortalecimento para as mesmas permanecerem no curso e terem uma rede de apoio	
232	Mais mulheres que se apoiem	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
233	21/03/2024 11:06:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	35-40	1-3
234	21/03/2024 11:14:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	7-9
235	21/03/2024 11:25:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12
236	21/03/2024 11:30:45	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
233	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Neutro	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Neutro
234	não sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável
235	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Neutro
236	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
233		Eu discordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
234	a sensação de que todos da sala sabem mais do que você	Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
235		Neutro	Às vezes	Nunca		
236		Neutro	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
233	Concordo fortemente	Em questão ao estudo na área de tecnologia eu vejo muita limitação ou poucos acessos para questionamentos que em relação a outros cursos.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
234	Neutro		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Nunca
235	Concordo parcialmente		Raramente	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
236	Discordo parcialmente		Nunca	Sorte ou acaso	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
233	Muitas vezes	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Ainda não	Não	Eu acredito que é muito comum acharem que só homem pode ou fazem um melhor trabalho quando se trata da área de tecnologia.
234	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			sim, a predominância masculina na área da tecnologia intimida muitas mulheres a começarem mesmo que gostem da área
235	Às vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento			Sim
236	Raramente	Dificuldades de Comunicação		Não	Não. Hoje em dia as mulheres estão mais auto confiante!

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
233	<p>É essencial implementar políticas que incentivem a equidade de gênero, oferecer mentorias específicas, revisar currículos para incluir perspectivas femininas e criar espaços seguros para compartilhar experiências. Essas medidas são fundamentais para construir um ambiente inclusivo e acolhedor, estimulando o crescimento e a participação das mulheres na tecnologia.</p>	<p>Gostaria de destacar a importância do apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes. Além disso, encorajo a busca por oportunidades de estágio, projetos extracurriculares e participação em comunidades técnicas, pois essas experiências complementam o aprendizado em sala de aula e oferecem visões valiosas sobre a aplicação prática dos conceitos estudados. Por fim, é essencial manter a curiosidade e a disposição para aprender constantemente, pois a tecnologia está em constante evolução e há sempre algo novo para explorar e descobrir.</p>
234	<p>uma boa recepção as mulheres que estão engessando</p>	<p>nop</p>
235		
236		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
237	21/03/2024 11:32:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Redes de Comunicação	Pública	2019	35-40	1-3
238	21/03/2024 11:35:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2020	Mais de 40	4-6
239	21/03/2024 11:35:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2019	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
237	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Medo da minha ignorância frente às novas tecnologias	Sempre	Muito desconfortável
238	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Confortável
239	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
237	Houve vezes que um professor fazia piada toda vez que eu tirava uma dúvida, o que ele não fazia com outros alunos. Um outro professor sempre pedia para os monitores ficarem me vigiando por não achar que eu era tão capaz quanto os outros alunos. Outro professor fazia várias piadas machistas durante todas as aulas.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	
238		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
239		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Aulas em que a participação oral era fortemente estimulada, sendo item crucial de avaliação. No início do curso sim, teve impacto, mas com o passar do tempo percebi que para não me prejudicar precisava ocupar esse espaço e ter minha participação avaliada como todos os outros, então aprendi a esperar durante as interrupções e logo continuar minha posição no que estava sendo discutido.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
237	Concordo fortemente	Além das interrupções, das piadas e das humilhações também passei por diversas situações em que eu propunha uma solução para um problema e o grupo de colegas dizia que não fazia sentido até que um colega homem falava a mesma coisa (muitas vezes até com as mesmas palavras) e magicamente todo mundo concordava com a ideia, isso é extremamente frustrante e parece que minha opinião não serve pra nada, não recebo reconhecimento pelo que eu faço.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
238	Concordo fortemente	Frequentemente me sinto extremamente inferior aos meus colegas, principalmente por ter a impressão de que tenho menos conhecimento prévio (por ter me interessado na área apenas depois de entrar na faculdade)	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento	Sempre	Sempre
239	Concordo fortemente	primeiras disciplinas teóricas de algoritmos; primeiro contato com tecnologias (ex.: frameworks, programação web, linguagens iniciais) que já eram "conhecidas" por colegas.	Sempre	Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
237	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.	Não.	Com certeza, difícil acreditar em si mesma quando parece que ninguém mais acredita.
238	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	meninas comp	Não	Sim, isso acaba perpetuando a ideia de que mulheres não são tão capazes quanto homens
239	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	ProgramAda, IEEE Women in Engineering	Sim	<p>Sim. Na socialização como mulher, as habilidades que podem despertar algum interesse nas ciências exatas e na tecnologia geralmente não são estimuladas na infância das meninas. Desde a educação doméstica, passando pelos primeiros anos escolares, ainda percebo uma barreira invisível que afasta meninas de brinquedos, experiências e atividades que estimulam a lógica, o aprendizado de conceitos básicos de matemática, experimentação tátil de diferentes materiais, como quebra cabeças, blocos de montar, entre outros. Depois dessa fase, torna-se mais difícil despertar algum interesse em tecnologia quando esta passa a ser vista como algo indecifrável, complicado e sem importância. Claro que estou falando exclusivamente da minha experiência, mas lembro bem de como alguns garotos conseguiam desmontar os próprios brinquedos, descobrir que as pilhas tinham dois lados e levar choque na língua... e me perguntava como aquilo funcionava enquanto brincava de elástico com outras garotas 🤔</p> <p>É com esse tipo de ideia pré-estabelecida que chegamos a pensar que a TIC é um lugar inóspito para mulheres, e que estamos explorando terreno obscuro ao aventurar-nos nela.</p>

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
237	<p>Mais professoras e programas específicos para mulheres (com técnica e reconhecimento exaltados para a comunidade acadêmica)</p>	<p>Já pensei que essa área não era pra mim pela forma como o mercado de trabalho e a academia me tratam, fico muito triste mas tento lembrar que é o que eu gosto de fazer e o que me faz sentir realizada.</p> <p>Além de tudo, as mulheres que encontrei no caminho sempre foram extremamente competentes e fortes, parece que qualquer perfil de mulher diferente disso não sobrevive na área.</p>
238	<p>Sim, acho que a melhor opção é investir em programas de mentoria para mulheres, workshops sobre liderança feminina e promoção de modelos femininos de sucesso na area</p>	
239	<p>Ter algum contato com outras garotas do curso por meio do grupo foi um diferencial; Acredito que esse tipo de iniciativa deveria ser mais incentivada com ingressantes nos primeiros semestres, inclusive com encontros para lazer e compartilhamentos de experiência, pois as conexões no início do curso podem ser um determinante para o isolamento nos períodos seguintes (o isolamento é muito ruim!). Meninas costumam demorar mais para se abrir em grupos de maioria masculina, e no meu caso, pouquíssimas garotas faziam parte da minha turma de ingresso, o que dificultava muito nosso contato devido a proximidade de moradia, rotina, grade de horários diferente, etc.</p>	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
240	21/03/2024 11:39:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Branco(a)	25-34 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Ciência da Computação	Pública	2011	35-40	1-3
241	21/03/2024 11:42:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia da Redes de Comunicação	Pública	2018	35-40	4-6
242	21/03/2024 11:43:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	1-3
243	21/03/2024 11:47:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
240	2	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Neutro
241	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Neutro
242	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
243	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
240		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	
241		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
242	A minha opinião era mais julgada do que dos meninos então caso fosse expô-la eu teria q ter certeza q estava certa	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	Na planejamento de um trabalho fingiam que não me escutavam ou me interrompim antes de terminar a frase
243		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
240	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
241	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
242	Discordo parcialmente		Nunca	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
243	Neutro		Às vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
240	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			sim, a sensação é que mulheres precisam sempre provar sua capacidade
241	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais			Sim
242	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Eu acho q é difícil se manter e se impor em um espaço dominado por homens por isso muitas desistem no caminho por que no decorrer são silenciadas ou duvidam da capacidade
243	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não que eu saiba.	Não	Sim. Acho que quando encontramos mulheres na área contribui pro aumento da nossa confiança e segurança de que podemos e conseguimos sim seguir com a profissão.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
240		
241		
242	Mais professoras ajudaria essa questão	Que as meninas que entram nessa área não pensem nunca em desistir e que pra tudo tem um jeito de se ajustar e seguir em frente mesmo que alguém se coloque a frente duvidando que você não pode fazer o mesmo serviço
243		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
244	21/03/2024 11:48:55	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	1-3
245	21/03/2024 11:49:38	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	45-54 anos	Paraná (PR)	Ciência da Computação	Pública	1994	35-40	16- 18
246	21/03/2024 12:05:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Sistemas de Informação	Privada	2010	25-35	1-3
247	21/03/2024 12:08:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Banco de dados	Privada	2023	Não sei	Não sei

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
244	Nenhuma	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
245	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Confortável
246	1	4-6	Antes dos 6 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Raramente	Neutro
247	Não sei	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
244		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
245		Neutro	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
246		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
247		Eu discordo parcialmente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
244	Concordo fortemente		Raramente	Sorte ou acaso	Nunca	Às vezes
245	Discordo fortemente		Raramente	Favorecimento	Nunca	Nunca
246	Discordo parcialmente		Nunca		Raramente	Raramente
247	Discordo fortemente		Nunca		Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
244	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação		Já participei de um bootcamp fora da faculdade, que era exclusivo para mulheres	sim, muitas vezes vem da tentativa de conseguir emprego na area
245	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
246	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher			Sim. Ainda vejo pouca representatividade de mulheres na área ou iniciativas específicas de empresas. As empresas poderiam criar programas para mulheres ou vagas afirmativas para que mulheres sintam-se mais confortáveis na área.
247	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não sei	Não	Não. As mulheres podem muito mais e não devem se preocupar com pessoas ignorantes.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
244		
245		
246		
247	As mulheres são muito mais capacitadas mentalmente que a maioria dos homens.	Espero melhorar cada dia mais.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
248	21/03/2024 12:08:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Redes	Pública	2015	35-40	1-3
249	21/03/2024 12:08:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	1998	100	10 - 12
250	21/03/2024 12:11:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12
251	21/03/2024 12:14:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
248	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro
249	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Muito confortável
250	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Neutro
251	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
248		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Raramente	UM colega	
249		Eu discordo fortemente	Raramente	Às vezes	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	
250		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Raramente		
251			Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
248	Concordo parcialmente	Quando ingressei no mercado de infraestrutura de TI como estagiária a frase de boas vindas do meu chefe foi "a ultima menina que entrou na equipe carregou uns pesinhos (referia-se a equipamentos) e pediu para sair"	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
249	Concordo parcialmente		Nunca	Eu sempre me esforcei muito e fui reconhecida por isso	Raramente	Raramente
250	Concordo fortemente	Muitas pessoas já chegaram no curso sabendo de muitos conteúdos, e eu não sabia de nada, o que me deixou muito insegura.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
251	Discordo fortemente		Nunca		Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
248	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não, pelo menos não que a divulgação tenha chegado até mim (2015-2020)	Na graduação não, mas no mercado de trabalho sim	Sim, muitas vezes as mulheres desistem no começo do curso e quando conseguem se graduar, há dificuldades em se manter no mercado. A falta de "rostos" femininos influencia muito, é como se não fossemos capazes de "chegar lá", pq não enxergamos nenhuma mulher como referência. No entanto, há várias mulheres que conseguiram não só se firmar no mercado de TI, como também cargos de liderança, fora o histórico de grandes contribuições ao longo da história (Ada Lovelace, Grace Hopper, Carol Shaw, Katie Bouman). Ou seja, além de tudo, falta visibilidade
249	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Sim, mas não na faculdade, no mestrado tinha GRACE.	Sim	As vezes sim, algumas mulheres se sentem intimidadas. Eu não me senti porque fui criada em uma família essencialmente masculina, aprendi desde cedo a conviver com muitos homens e me fazer escutada.
250	Sempre	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não	Sim, muitas mulheres assim como eu podem ter receio de entrar na área por pensar que é coisa de homem. Ou por não se sentirem capazes de conseguir entender o conteúdo e colocar em prática.
251	Nunca	N/A			Não.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
248	<p>- Programas de mentoria entre estudantes e profissionais da área, com foco em mulheres, para oferecer suporte, orientação e incentivo ao longo do curso e na transição para o mercado de trabalho. Além disso, promover eventos de networking que conectem estudantes com profissionais femininas bem-sucedidas na área.</p> <p>- Estimular a participação de estudantes femininas em eventos, conferências, hackathons e competições relacionadas à TI, oferecendo suporte financeiro, logístico e emocional. Isso pode ajudar as mulheres a desenvolverem suas habilidades, ganharem visibilidade e ampliarem suas redes de contatos na área.</p> <p>Ex: Todos os anos(no dia da mulher) a CISCO oferece um evento/workshop online para mulheres de todo o país e depois oferece de forma gratuita o curso de CCNA, as alunas destaque no curso ganham voucher para fazer a prova também de forma gratuita.</p>	<p>Acho que entender o contexto historio do país e do mundo me ajudou muito a entender o porque do cenário atual. Por isso acharia interessante que todos soubessem que as mulheres já foram numerosas nas graduações de TI, assim que esse contexto surgiu (1960). A queda das mulheres nesse segmento se deve principalmente ao aumento da comercialização dos computadores pessoais (1980) que foi fortemente associada a "homens de negocios" com incentivos e propagandas machistas que disseminavam cada vez mais o distanciamento das mulheres nessa área, dessa forma o campo passou a ser percebido como masculino e muitas mulheres enfrentaram barreiras e preconceitos ao tentar ingressar ou progredir na área.</p>
249	<p>Acho que grupos de apoio e exemplos de mulheres fortes são sempre bem vindos.</p>	
250	<p>Inserir mais profissionais mulheres.</p>	
251		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
252	21/03/2024 12:24:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	7-9
253	21/03/2024 12:29:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2021.2	15-25	7-9
254	21/03/2024 12:30:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	45-54 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2022	35-40	13 - 15
255	21/03/2024 12:40:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
252		1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Muito desconfortável
253	4	10-12	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Neutro
254	Os 20	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Desafios e Aprendizado Constante	Sempre	Muito desconfortável
255	3	Nenhuma	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
252	Medo de ser subestimada por colegas homens	Eu concordo parcialmente	Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	situações do Ensino Médio onde colegas homens interrompiam para explicar ou perguntar a mesma dúvida/resposta que eu, sobressaindo a voz.
253		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
254	Pois o ser humano tem dificuldade de respeitar a opinião do outro , e infelizmente a cultura que não podemos errar .	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes		
255		Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
252	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
253	Concordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
254	Concordo parcialmente		Nunca	Méritos	Nunca	Nunca
255	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
252	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não tenho conhecimento	não participei	Sim. Ao nos depararmos com estereótipos à tanto tempo, acaba ficando, inconscientemente, a sensação de falta de habilidade ou merecimento, desmotivando da inicialização na área de TI ou a continuação dela.
253	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim. A influência desses estereótipos faz com que muitas duvidem da sua capacidade especialmente se tratando de desenvolvimento back-end na área da computação, pois assume-se que mulheres se encaixam melhor em áreas de front-end/webdesign por terem "olhar mais detalhista", entre outros comentários parecidos, subestimando nossa capacidade de desenvolver softwares mais complexos.
254	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Pela idade!	Programa assistência Estudantil	Sim	Creio que seja realmente a falta de cultura que não temos e é claro que existe o preconceito.
255	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não		.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
252	Pesquisas, Palestras	
253	Sim. Acredito que dar oportunidades para mais docentes mulheres seria um ótimo primeiro passo para que haja representatividade e inspiração. Além disso, a iniciativa de projetos e grupos de pesquisas com mulheres e voltadas para mulheres seria de grande contribuição para a construção da nossa confiança na área de tecnologia.	No geral, minha experiência tem sido ótima, apesar de poucas situações terem gerado algum tipo de desconforto. Posso dizer que me sinto sortuda de ter entrado em uma turma com bastante mulheres, o que não deveria ser sorte, e sim algo comum, mas vejo já em um futuro próximo um caminho cada vez mais propício para que mais mulheres ingressem na área da tecnologia e desejo ser uma das mulheres que irá tornar esse cenário cada vez mais próximo e frequente.
254	Desde o início ter monitor , para as mulheres com maior dificuldade na área!	Que as mulheres venham persistir na área da tecnologia!
255	N me vem nenhum pensamento	.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
256	21/03/2024 12:42:52	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	35-44 anos	Paraná (PR)	Sistemas de Informação	Privada	2010	35-40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
256	5	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
256		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
256	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
256	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Programa de Mentorias e amadrinhamento de calouras por veteranas	Já participei no passado na construação do programa de mentoria.	Sim, estereótipos de gênero tendem a ser uma barreira para que as mulheres possam seguir na carreira. A mesma afirmação de que não somos capazes é repetida diversas vezes, quando isso não é verdade. Esse tipo de afirmação constrói uma certa insegurança e dúvida sobre o que somos capazes. Isso acaba desmotivando as mulheres a seguirem ou entrarem na área de TIC.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
256	<p>Acho que o problema é mais estrutural. Um problema de formação básica. Todo o ensino de tecnologia deveria permear o ensino básico, assim como as outras disciplinas. As aptidões são desenvolvidas já durante essa fase inicial do ensino. A graduação é uma especialização prática de tudo que aprendemos nos primeiros anos. Sem a devida exposição, balanceada para além do âmbito familiar, as meninas continuarão fadadas a uma pequena exposição. O ensino básico e fundamental desempenha esse papel importante de inserir e expor meninas à tecnologia. Na graduação, os problemas envolvem mais a formação dos professores quanto a evitar estereótipos, planejar atividades com preocupação quanto à diversidade, ensinar e demonstrar comunicação não violenta, livre de discriminação. Não proferir piadas de mau gosto e intervir quando tal situação ocorrer em sala de aula. Estar atento ao mansplaining, gaslighting e tudo que é relacionado. Dobrar o incentivo para que meninas se sintam confortáveis no que estão fazendo e, principalmente, garantir que elas se sintam capazes de errar e aprender sem estereotipá-las ou menosprezá-las.</p>	<p>Para mim, foi fundamental ter professores homens que me encorajassem, mesmo que os meus colegas não o fizessem. Várias vezes, eu preferia fazer o trabalho sozinha. Eu sempre tive mais dificuldade e, então, levava mais tempo para fazer os exercícios e assimilar o que estava sendo passado. Para mim, fazer trabalho em grupo era desconfortável e gerava estresse. No final, meu rendimento com o grupo se resumia às tarefas menos técnicas. Isto é, escrever relatórios, organizar e-mails e agenda de encontros, montar o design da página e apresentar o projeto. Já a parte técnica ficava para os meus colegas. Então, depois de um tempo, resolvi fazer os trabalhos mais sozinha ou com amigas. Infelizmente, quando decidi fazer programação com minha amiga, acabamos reprovando. O professor foi extremamente desagradável. Ele disse que, como não havíamos ido à aula para tirar dúvidas, nosso trabalho não estava bom. O fato é que o combinado não era ter aula, nem éramos obrigadas a ir tirar dúvidas. O acordo que o Professor tinha feito com os alunos é que o laboratório e ele estavam disponíveis para dúvidas, mas que todos teriam presença marcada. Nós não tínhamos dúvidas e estávamos fazendo o trabalho normalmente. Mas quando chegou a hora dele ver nosso código, ele começou a descontar pontos. Nós tínhamos feito e testado todos os requisitos. Ele simplesmente começou a achar falhas no código fonte. Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas. Lembro-me de que não comparecemos a três encontros, durante o semestre</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
257	21/03/2024 12:49:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Outros	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Software	Privada	2024	Não sei quantos alunos tem na minha turma pois curso ead.	Não sei quantas alunas tem na minha turma, porém na aula inaugural para ead do meu polo só tinha eu de mulher da área de ti.
258	21/03/2024 13:12:30	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Tecnologia análise e desenvolvimento de sistemas	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12
259	21/03/2024 13:24:15	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Goiás (GO)	Ciência da Computação	Privada	2014	Mais de 40	4-6
260	21/03/2024 13:27:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Computação	Pública	2013	35-40	1-3
261	21/03/2024 13:42:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2021.2	5-15	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
257	Não sei.	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Desconfortável
258	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Confortável
259	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Desconfortável
260	2	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro
261	2	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
257	Sempre tive dificuldade em falar em público então até hoje isso ainda é um pouco desconfortável para mim.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
258		Neutro	Às vezes	Nunca		
259	Sinto que há um pré julgamento em relação ao nível de conhecimento e inteligência esperada para uma mulher, então eu sentia que havia uma pressão maior em mim para que não falasse "besteira".	Neutro	Frequentemente	Frequentemente	Professor, Professora, UM colega	
260		Eu concordo fortemente	Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	
261		Eu concordo fortemente	Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	Diversas vezes fui tirar dúvidas e colegas interromperam falando em cima então comecei a desistir de tirar dúvidas

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
257	Concordo parcialmente	Durante o bootcamp que eu participei ocorreu algumas situações em que eu tive dificuldade em alguns exercícios e por isso demorei mais tempo para entrega-los do que outros colegas. E também quando eu não consegui realizar um teste técnico pra uma vaga.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
258	Concordo parcialmente	Quando eu não entendia a matéria por muito tempo e todos ao meu redor já estavam mais avançados.	Nunca		Raramente	Nunca
259	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
260	Concordo fortemente		Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
261	Neutro		Raramente	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
257	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Acredito que não.		Com certeza têm influência, isso faz com que tenhamos medo de ter nossa capacidade questionada.
258	Raramente	Nunca			Sim, pq a todo momento a mulher tem que provar que sabe melhor que o homem mesmo isso sendo óbvio.
259	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não.		Com certeza, já é esperado que a mulher irá fracassar ou o desempenho não será equivalente ao homem.
260	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Meninas.comp	Sim	Acredito que sim. Muitas desmerecem o que sabem pela falta de incentivo e reconhecimento.
261	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não sei	Não	Com certeza, mulheres muitas vezes desistem de entrar nessa área por falta de confiança, por pensar que não é pra si porque é uma área fortemente habitada por homens.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
257		As universidades poderiam ter ações de empregabilidade voltada para mulheres.
258		Eu tenho muita sorte, não me sinto reprimida nas minhas aulas e acho que todas as mulheres que desejam ingressar na área deviam ter essa experiência.
259	Mais professoras e exemplos de mulheres bem sucedidas na área. Como exemplo, a professora Dra. Sandra Ávila ou a Fernanda Andalo, que são profissionais excepcionais e que me inspiraram durante o mestrado.	
260		
261	Não.	Não

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
262	21/03/2024 14:55:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Software	Privada	2022	25-35	4-6
263	21/03/2024 15:02:02	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2022	Mais de 40	4-6
264	21/03/2024 15:02:21	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Atualmente curso eng. de software, mas por ser EAD, irei responder as perguntas conforme minha vivencia no tec. em info. que realizei de 2019 há 2022	Pública	2019	25-35	7-9
265	21/03/2024 15:49:58	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2015	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
262	nao sei	1-3	Após 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
263	Não sei quantas desistiram, algumas reprovaram e ficamos em turmas diferentes depois	7-9	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
264		3 4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
265		1 4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
262	Percebo que as vezes fazem cara como se eu fizesse perguntas idiotas.	Eu discordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
263		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Não lembro situações específicas, mas geralmente interrompida por homens, pra dizer que eu estava errada e prosseguir em argumentar usando o mesmo ponto que eu
264		Neutro	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	
265		Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
262	Concordo fortemente	Eu entrei em um mestrado em engenharia de computação sendo que minhas duas graduações são: Design e engenharia de produção. Então frequentemente sinto que estou fazendo perguntas idiotas ou como se não fossem relevantes. Muitas vezes me boicoto por que me parece que não sou capaz de fazer um bom trabalho para a área.	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Sempre
263	Concordo fortemente	Dificuldade maior em matérias de exatas e matérias técnicas, tive medo de pedir ajuda e ser lida como burra; Já fui "carregada" por amigos em algumas disciplinas, o que me fez questionar meu merecimento; cansaço em relação a não ter minha opinião ou minhas vivências validadas/reconhecidas	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
264	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
265	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
262	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	nao	nao	sim
263	Sempre	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	Sim! Meninas.comp, meninas na ciência (na minha escola anterior)	Participo do grupo, mas não das atividades	Sim, tento incentivar meninas mais novas que eu sei que tem interesse na área a fazerem ensino superior em computação, mas é muito comum elas acharem que não são capazes, que não vão aguentar a dificuldade, que vão ficar sozinhas por serem meninas, etc
264	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, estamos sendo constantemente inferiorizadas por nossas capacidades emotivas, racionais e logicas, por sermos um "sexo fragil"
265	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, no que se refere ao desestímulo de mulheres na área

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
262	<p>Nao sei dizer em algo especifico. Mas acho que muitas iniciativas existentes para mulheres acabam virando tao feministas radicais que no final perdem o principal objetivo que deveria ser realmente apoiar mulheres a se inserirem no contexto. E acabam polarizando ainda mais o mercado. Nao deveria ser ELAS contra ELES, mas deveriam ter como objetivo empoderar mulheres para alcancarem seus objetivos profssionais e serem respeitadas por todo o mercado pelos seus feitos.</p>	Nao
263	<p>Acho que responsabilizar os homens pelo machismo deles, como por exemplo, defender a mulher quando ela é interrompida e deixar ela se pronunciar, manter as estudantes seguras nos trajetos e espaços da universidade - especialmente pra cursos noturnos, criar redes de apoio de diversidade</p>	
264		
265		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
266	21/03/2024 15:56:01	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência de Dados	Pública	2022	25-35	7-9
267	21/03/2024 15:57:36	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2022	15-25	4-6
268	21/03/2024 16:15:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	2000	Mais de 40	13 - 15
269	21/03/2024 16:51:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Branco(a)	25-34 anos	Paraná (PR)	Ciência da Computação	Privada	2024	25-35	7-9
270	21/03/2024 18:00:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Análise de Sistemas	Pública	2022	25-35	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
266	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Neutro
267	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Neutro
268	Não lembro	1-3	Entre 16 e 20 anos	Discordo fortemente	Discordo parcialmente	Salários Competitivos	Raramente	Neutro
269	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
270	Não	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Raramente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
266		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	Estava a apresentar um projeto coletivo com outra colega minha, enquanto um colega interrompia pra "explicar" um trabalho não feito por ele, feito por nós, considerando que suas explicações eram mais objetivas que as nossas
267		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, Professora, UM colega	
268		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca	UM colega	
269	Tenho a sensação que como mulher sempre tive que provar mais o meu conhecimento do que os garotos, sempre tem olhares de desconfiança como se me subestimassem e eu precisasse estar constantemente me provando capaz.	Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Durante uma apresentação de um projeto eu estava no meio de um raciocínio e um professor me interrompeu dizendo que eu estava na frente dos slides, hora ele poderia ter avisado no início da apresentação, isso abalou meu foco e despertou insegurança em mim num instante, tbm senti que ele dirigiu muito mais perguntas pra mim do que para os projetos apresentados por garotos.
270		Neutro	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
266	Concordo fortemente	Nunca tive contato com a área de maneira mais aprofundada antes de entrar na faculdade, tive e tenho dificuldade de adaptação e aprendizado	Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
267	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
268	Concordo fortemente	Dificuldade em conseguir emprego	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
269	Concordo fortemente	Durante uma experiência profissional trabalhando numa equipe só de homens, um tech lead me explicou didaticamente, e quase de forma condescendente, como se fosse para uma criança, um assunto que eu já havia demonstrado conhecimento algumas vezes.	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
270	Concordo fortemente	Sensação que todos estão na sua frente em quesito aprendizagem	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
266	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Meninas Cientistas e Informática descomplicada para mulheres	Fui selecionada como bolsista voluntária	Acredito que sim, projetos anônimos costumam ter mais chances de reconhecimento do que projetos que são declarados como feitos por mulheres
267	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, com certeza, as mulheres se sentem desconfortáveis em lugares com muitos homens, inclusive na parte de docentes
268	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	Não me lembro	Não	Não acredito nisso. Acredito q muitas mulheres não gostam de áreas técnicas como TI e engenharia e raciocínio mais lógico e por isso há menos mulheres nessas áreas
269	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	não	não	Sim eu acredito, já vi muitas colegas mulheres, e inclusive eu mesma, duvidarem de sua capacidade intelectual mesmo possuindo muitas skills e claro conhecimento sólido de suas áreas
270	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Techgirl_mulheres_na_ti e Mulheres de Anita	Sim	Sim. Muitas das mulheres desistem da profissão por que a sociedade diz que é para os homens

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
266	Acredito que uma atenção específica voltada a realidade de que, comumente, a mulher tem um contato com a tecnologia(anterior a faculdade), inferior ao do homem. Uma assistência mais capacitadora e compreensiva com esta realidade, obteria resultados mais certos em graduandas mulheres.	
267	Mais professoras mulheres	
268	Ter mais oportunidade de emprego	
269	Eu acredito que um forte programa de conscientização e acolhimento de mulheres no tech ia ser essencial para fortalecer nossa autoconfiança para que apoiando umas as outras possamos enfrentar os muros criados por uma sociedade sexista	
270	Da mais visibilidade a mulheres que criaram seus projetos tecnológicos, pois muitas delas são esquecidas por ainda ter uma cultura enraizada.	Não

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
273	21/03/2024 18:36:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência de Dados	Privada	2022	5-15	4-6
274	21/03/2024 19:02:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2023	35-40	10 - 12
275	21/03/2024 19:05:15	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Pública	2023	15-25	1-3
276	21/03/2024 19:10:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12
277	21/03/2024 19:56:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Preto(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	10 - 12
279	21/03/2024 20:53:41	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Redes	Pública	2016	15-25	4-6
280	21/03/2024 21:24:16	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	45-54 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
273	2	Nenhuma	Após 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Às vezes	Neutro
274	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Neutro	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Neutro
275	Nenhuma	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
276	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Confortável
277	5	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Discordo fortemente	Simplemente porque eu tinha que escolher um curso e o mais proximo do que eu gostava de fazer era TI	Raramente	Desconfortável
279	3	10-12	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Neutro
280	Menos de 10	1-3	Após 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
273		Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega	
274		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
275		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
276		Eu discordo fortemente	Às vezes	Nunca		
277		Neutro	Sempre	Nunca		
279		Neutro	Às vezes	Nunca		
280		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
273	Neutro		Raramente	Favorecimento	Às vezes	Raramente
274	Concordo parcialmente	Acontece em momentos que não consigo compreender a matéria e acabo fazendo comparações, mas não deixo esse pensamento permanecer.	Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
275	Concordo parcialmente	.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
276	Concordo parcialmente	Parece q o homi sabe mais	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Sempre
277	Concordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
279	Neutro		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
280	Concordo parcialmente		Nunca	.	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
273	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	não	não	Sim, é evidente a tendência dos homens conseguirem oportunidades melhores no mercado de trabalho, tendo em vista a própria faculdade onde 90% dos educadores são homens.
274	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	não	não	Acredito que sim, as mulheres devem se sentir intimidadas, pois a sala tem maior porcentagem de homens
275	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	.	Não	Sim, por ter se tornando alho cultura ao ser proposta indiretamente só a homens
276	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, quando eu estagiava no Banco do Brasil tinha um programa chamado "Movimento Mulheres na T.I"	Sim	Sim, o mercado é escasso
277	Muitas vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		ainda nao	Acredito que isso nao falta na aerea, masss precisamos melhorar para ter essa estabilidade para as mulheres tambem.
279	Raramente	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
280	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim... mas, não é eficiente!	Sim.	Não.. falta mesmo é oportunidade.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
273	Acredito que deveriam existir programas voltados pra mulheres dentro da faculdade, como cursos de extensão e vagas de estágio.	
274	O aumento de professoras na área da tecnológica iria ajudar.	Por mais que na minha sala não tenha uma quantidade significativa de mulheres, fazer amizades no ambiente de estudo(do sexo masculino e feminino) se tornou mais leve e tranquilo.
275	Incentivo, representações de melhores na área, experiência.	.
276	Q tivesse mais mulheres	
277		
279		
280	Respeito	Não

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
281	21/03/2024 22:11:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	100	1-3
282	22/03/2024 01:28:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2019	35-40	4-6
284	22/03/2024 08:36:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2023	5-15	1-3
286	22/03/2024 09:36:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraná (PR)	Ciência da Computação	Pública	2023	Mais de 40	7-9
287	22/03/2024 10:10:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	55-64 anos	Paraná (PR)	Processamento de Dados	Pública	1979	35-40	13 - 15
289	22/03/2024 11:24:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	Mais de 40	16- 18

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
281	Não	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Sempre	Neutro
282	3	4-6	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Muito desconfortável
284	1	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Nunca	Neutro
286	3	7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Muito desconfortável
287	Nenhuma	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Sempre	Confortável
289	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
281		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
282		Neutro	Às vezes	Às vezes	UM colega	
284		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	UM colega	
286	diversas vezes quando pergunto em aula os meninos ficam "bufando", já vi revirarem os olhos, fazerem caras e bocas, de modo a entender que minha pergunta foi burra... mas quando algum deles pergunta QUALQUER bobeira que seja, nao é um problema...	Eu concordo fortemente	Sempre	Às vezes	Professor, Professora, UM colega	quando fui tirar dúvidas, nem me deixaram terminar de falar, um aluno já me interrompeu e começou a explicar, como se ele fosse o professor, e o professor não fez absolutamente nada, deixou o aluno me responder (e depois ao estudar percebi que a resposta estava errada...) isso e outros casos afetam muito minha autoestima e confiança, pois não me sinto mais segura em tirar dúvidas nas aulas, por medo de ser tratada dessa forma novamente. isso tem prejudicado meu desempenho nas disciplinas...
287		Eu discordo fortemente	Nunca	Nunca		
289		Eu discordo fortemente	Frequentemente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
281	Concordo fortemente	Pelo fato de você ser mulher é como se a sociedade exigisse que você sempre fosse boa e perfeita. Ainda por ser uma área acirrada por homem.	Nunca	Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes
282	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
284	Discordo parcialmente		Nunca	Favorecimento	Às vezes	Às vezes
286	Concordo parcialmente	não há muita parceria entre os estudantes, os meninos não nos ajudam, parece que só nos humilham	Muitas vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Raramente
287	Discordo fortemente		Nunca	Esforço	Nunca	Nunca
289	Discordo parcialmente	.	Às vezes	Engano ou Impressão errada	Nunca	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
281	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Não que eu saiba	Não no momento	Sim, por já ser difícil atua em qualquer área pelo simples fato de sermos mulheres. Principalmente na área de TI onde o homem é colocado lá em cima e o esforço que as mulheres usam pra poder crescer, jamais vai ser igual do homem.
282	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim.
284	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	Não conheço	Não	Sim. Mesmo que os colegas não sejam abertamente discriminatórios, eles tem preferência a ouvir ou conversar com as meninas mais padrões
286	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	sim! Conectadas - UEM (Universidade Estadual de Maringá)	sim, participo	sim, com certeza, esse estereótipo nos deixa insegura de agir
287	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Grupo Conectadas como parte do Meninas Digitais da SBC	Sim	Sim. Somos testadas como mulheres o tempo todo.
289	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	.	.	.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
281	Permite que elas ocupem mais espaço e que esses estereótipos possam ser deixados de lado e somente veja nossos esforços como pessoas. E que lugar de mulher é onde ele quiser !!	Tenho me sentido bastante deslocada por ser praticamente a segunda mulher da turma onde só tem onde que considera que lá é o território deles e nós mulheres só estamos lá pra atrapalhar..
282		
284	Talvez grupos ou clubes presenciais só para as minas	Não
286	sim, uma iniciativa da coordenadora do grupo Conectadas-UEM foi solicitar à coordenação que colocasse todas as meninas na mesma turma em TODAS as disciplinas isso com certeza me fez sentir mais confortável e confiante	
287	Apoio	Fortalecer os grupos de apoio, se impor e não desistir do que deseja.
289	.	.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
290	22/03/2024 11:32:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraná (PR)	Ciência da Computação	Pública	2023	25-35	7-9
291	22/03/2024 11:41:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Privada	2023	Mais de 40	1-3
292	22/03/2024 11:52:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Privada	2017	15-25	4-6
294	22/03/2024 13:35:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2024	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
290	1	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
291	40	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Muito desconfortável
292	3	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Sempre	Desconfortável
294	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Neutro	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
290	<p>Como faço parte de turmas ou grupos que é predominantemente masculino, causa um certo desconforto expressar minhas opiniões por não serem válidas logo de início, muitas vezes só ignoradas, e só sendo ouvida pela maioria quando algum rapaz apoia.</p> <p>Embora não seja o meu caso, presenciei nos primeiros dias de aula que havia uma certa "surpresa" dos rapazes quando alguma garota questionava o professor referente a aula, insinuando que uma ela não seria capaz de fazer "perguntas inteligentes" também.</p>	Neutro	Frequentemente	Nunca		
291		Neutro	Frequentemente	Frequentemente		
292	Muitas vezes somos subestimadas, o que faz com que nossas opiniões ou dúvidas não sejam levadas a sério.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, Professora, UM colega	Mesmo professoras mulheres podem nos subestimar, ou não nos dar oportunidades. Não impactou na minha autoestima e nem confiança
294		Eu concordo parcialmente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
290	Concordo fortemente		Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
291	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes
292	Discordo parcialmente		Às vezes	Favorecimento	Às vezes	Nunca
294	Discordo fortemente		Nunca	nada	Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
290	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim, o grupo Conectadas (maravilhosas <3 <3)	Sim, participo do Conectadas	Sim, mas também acredito que a força de vontade em estudar/trabalhar na área possa se prevalecer sobre os estereótipos (o que foi o meu caso). Mas espero que, pelo Conectadas e os demais grupos, essa confiança possa ser restaurada nas garotas e que se sintam confortáveis na área da TIC
291	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim
292	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Não	Não	Sim. Nós precisamos de mais mulheres, e mulheres seguras, que aceitem as outras. Há espaço para todo mundo.
294	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	nao	nao	nao

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
290	Manter as mulheres juntas em uma turma só ajudaria bastante, deixando-as mais confortáveis durante as aulas.	
291		
292	Sim, a aceitação das pessoas sobre minha capacidade de estudar com eles.	Precisamos atrair mais mulheres e fazê-las sentirem seguras.
294	nao	nao

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
295	22/03/2024 14:45:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	7-9
296	22/03/2024 14:52:23	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Pública	2019	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
295	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Neutro
296	2	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Sempre	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
295		Eu concordo parcialmente	Raramente	Raramente	UM colega	
296	É praticamente um fato dizer que mulheres na área já sofreram com algum tipo de comentário que objetivava a diminuir perante aos homens, de modo que hoje, estando em uma sala de aula cercada de 40 homens, e com professor homem, me sinto compelida a me calar do que fazer uma pergunta que pode ser considerada burra e ser julgada de alguma forma, como se aquele não fosse meu lugar.	Eu concordo fortemente	Sempre	Raramente		Como prefiro me calar, na maioria das vezes não presenciei tal situação. Muitas vezes prefiro aguardar depois da aula para fazer uma pergunta em um momento que estou sozinha com o professor.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
295	Concordo fortemente	Isso aconteceu nas aulas na faculdade de alguns professores, quando eu tinha várias dúvidas perguntava mas o professor enrolava e não chegava em uma resposta.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Nunca
296	Concordo fortemente	Durante a procura por empregos, nas quais passei por diversas dinâmicas em várias empresas, que no final era rejeitada não por habilidades - dado que a pessoa contratada sempre era um homem, e que as vezes sabia ainda menos que eu - mas por aparentemente ser mulher. Uma situação que me marcou muito foi justamente ter me candidatado a uma vaga qualquer com um amigo meu de faculdade. Estávamos estudando exatamente as mesmas coisas, todo curso que eu fazia, ele fazia também. Fizemos a entrevista (na qual fui inclusive questionada se tinha filhos - a resposta é não -, e nesse caso, se eu namorava ou era casada - o que a resposta era sim - e, ainda, dado essa informação, se eu pretendia ter filhos nos próximos anos) e nós dois recebemos a proposta. O ano foi 2022, e minha proposta foi de 1000 reais (menos que um salário mínimo para uma proposta de emprego), enquanto a desse meu amigo foi de 3000. Até então, considero essa a maior sensação de fracasso que já senti, e honestamente, senti isso não pelas minhas habilidades, e sim por ser uma mulher. Graças a Deus, e à uma mulher maravilhosa que cruzou meu caminho, hoje trabalho em uma empresa global que possui uma cultura maravilhosa. A empresa é de tecnologia e mais da metade dos empregados são mulheres, 40% da empresa sendo do meio LGBT (inclusive nossa CEO é uma trans-mexicana morando nos EUA). A liderança de uma empresa, ou uma sala de aula, faz diferença sim na cultura que terá aquele espaço.	Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
295	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Sim	Total! por todo esse sistema que diz que mulher e tecnologia não andam junto...vejo mais movimentação das mulheres nesse sentido mas ainda existe o medo e a insegurança, já começa pelo fato de que em salas de aulas ter poucas meninas e muitas das vezes não existem o suporte que precisamos. eu encontrei mais fora da faculdade, porque busquei mesmo.
296	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, Meninas Digitais.	Não	Com certeza. Na sociedade em geral, ter esse estereótipo já afeta o tipo de brinquedos que as meninas terão na infância. Raramente será um computador ou videogame, será muito mais um conjunto de cozinha, maquiagem, bonecas. Essa criação por si só já transforma a mentalidade das meninas de acharem que tecnologia é uma área masculina e não se interessarem por ela.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
295	<p>Acredito que falta mais suporte a mulheres, vejo muito isso em programas por fora da faculdade, foi onde me achei e comecei a entrar em grupos de WhatsApp, oficinas, frequentar palestras na minha cidade e etc.</p>	
296	<p>Acredito que a raiz dos problemas viva na sociedade, na falta de interesse das mulheres devido à estereótipos de gênero na área. Nesse contexto, acredito que as mulheres que já estão na área já conseguiram em grande parte vencer essa barreira inicial, então o próximo passo seria tentar ensinar e mudar a mentalidade daquelas que ainda não estão.</p>	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
297	22/03/2024 15:00:57	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Sistemas de Informação	Pública	2023	Mais de 40	4-6
298	22/03/2024 15:15:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Prefiro não responder	25-34 anos	São Paulo (SP)	Sistemas de Informação	Pública	2019	15-25	1-3
300	22/03/2024 17:58:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2024	15-25	não sei informar
301	23/03/2024 00:10:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Sistemas de Informação	Pública	2009	35-40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
297	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Muito desconfortável
298	1	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Neutro
300	não sei informar	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
301	Nao sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
297		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega, UMA colega	
298		Neutro	Às vezes	Frequentemente	UM colega	Geralmente é quando tem grupos com maioria homens.
300		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
301		Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
297	Discordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
298	Concordo fortemente	Principalmente quando as tarefas e desafios são orientados à competição ou mostrar uma determinada habilidade em alguma tarefa.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
300	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Acreditava que talvez ainda não fosse suficiente para ser considerado relevante	Muitas vezes	Sempre
301	Concordo parcialmente	Durante o mestrado. Foi desafiador por conta do tema.	Raramente	Ajuda de outras pessoas, Esforço meu + colaboração de Deus	Raramente	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
297	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Meninas Digitais UFJF, ProgramADA e Meninas Programadoras JF	Sim	Sim
298	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não	Não	Não
300	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, criado por mim, Chamado Robchicas	Sim	Sim
301	Nunca	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Meninas na ciência na usp -each	Não	Pode influenciar porque o pensamento geral é que homens são melhores nas matemáticas do que as meninas, no entanto não sei disso por experiência própria. Na minha vivência pessoal, eu sempre fui encorajada e elogiada pelas minhas habilidades e conhecimento nas matemáticas então sempre tive bastante confiança das minhas habilidades, inclusive sempre pensei e tenho certeza que estavam por cima da maioria dos meus colegas de aula homens. No entanto poucas das minhas colegas de aula gostavam do curso de programação, a maioria preferia disciplinas de gestão. Não sei dizer se os estereótipos de gênero influenciaram essa preferência

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
297		
298	Não	é uma tarefa que precisa incluir também homens e não apenas mulheres. São os homens que podem influenciar nos grupos de amigos deles.
300	Mais iniciativas de grupos femininos que ajudem a amplificar a voz da mulher enquanto líder e protagonista, para dar segurança e conforto em momentos que nossa capacidade é posta a prova por outros colegas de curso ou de trabalho	
301	Tal vez falar de mulheres de sucesso na área. Balançar bem a participação de mulheres em eventos acadêmicos (50% dos palestrantes serem mulheres). Balançar as vagas do curso por gênero.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
302	23/03/2024 01:52:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Sistemas de Informação	Pública	2020	Mais de 40	10 - 12
303	23/03/2024 07:11:55	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	35-44 anos	Sergipe (SE)	Ciência da Computação	Pública	2022	5-15	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
302	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
303	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
302		Eu concordo fortemente	Sempre	Às vezes	UM colega	
303	Medo de cometer erros e reforçar crenças negativas ou estereótipos	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, Professora, UM colega	Uma vez um professor fez uma pergunta e eu levantei a mão para responder. Iniciei minha fala com a expressão "eu acho" e ele me interrompeu com um grito dizendo que "eu não achava nada que como cientista deveria retirar a expressão do vocabulário". Foi um grito mesmo e foi inesperado, fiquei com vergonha.. Não estávamos falando de postura esperada de um cientista, o assunto da aula estava relacionado a qualidade de UI. Eu que já falava pouco, falei só o necessário nessa disciplina até acabar o semestre. Aconteceu a bastante tempo, na graduação, mas nunca vou esquecer a sensação ruim.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
302	Concordo fortemente	Ver pessoas mais avançadas que eu, com a minha mesma idade; e ver meninos mais rápidos e com melhor entendimento.	Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
303	Concordo fortemente	Nas vezes que estava com um volume grande de atividades e precisei escolher alguma para desistir por que por conta da quantidade, mesmo virando muitas noites na semana não daria conta de tudo	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
302	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	gatech, meninas dos sertões de crateus	não. poucas vagas.	sim, bastante. a maioria ver as mulheres como "incapazes" de ter o mesmo conhecimento que os homens.
303	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Com mulheres, era grupo de conscientização no Instagram.	Acompanhava a página	Sim, o tratamento recebido ao longo do curso contribui para a falta de confiança, visto que frequentemente vi o trabalho das minhas colegas ser invalidado por outros colegas, que diziam que elas pagaram para alguém fazer ou que o namorado fez ou que não estava tão bom. Acredito também que os estereótipos e falta de representatividade impediam as mulheres de cogitar entrar na área e que esse cenário está mudando.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
302	sim	
303	Uma parte da "cultura nerd" gira em torno de aspectos tóxicos da masculinidade. Removendo esses aspectos, suponho que teríamos um ambiente mais favorável para as mulheres.	Não, isso é tudo.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
304	23/03/2024 17:17:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Pública	2020	Mais de 40	10 - 12
306	24/03/2024 13:59:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Indígena	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2023	25-35	7-9
307	24/03/2024 14:11:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2020	35-40	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
304	2	7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Muito desconfortável
306	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Raramente	Confortável
307	1	4-6	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
304	Professores geralmente dão mais atenção para os alunos do sexo masculino, além de se sentir intimidada por falar em uma turma repleta de homens e ter minha pergunta considerada "burra"	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	Durante uma disciplina chamada "Humanidades e Cidadania" deveríamos elaborar um artigo com um tema de nossa escolha, e escolhi falar sobre a hipersexualização da mulher e objetificação que ocorre em desenhos japoneses (animes). Durante a aula deveríamos falar em voz alta nosso tema, e ao falar o meu, um colega interrompeu e perguntou se poderia fazer um artigo indo contra o meu, onde muitos outros colegas homens da sala riram e incentivaram seu comportamento, sendo necessário que a professora intervisse. Me senti humilhada e pasma por uma pessoa não conseguir reconhecer que existe uma objetificação tão clara em filmes e séries, principalmente nos japoneses... E ainda mais pelo apoio que ele recebeu.
306		Neutro	Às vezes	Nunca		
307	Eu sou bem tímida. Normalmente prefiro falar com o professor no final/início da aula ou perguntar por email.	Neutro	Frequentemente	Raramente	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
304	Concordo fortemente	Ao participar de alguns grupos de trabalho, tive minhas opiniões deixadas de fora.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
306	Concordo parcialmente	Falta de conhecimento básico que os demais colegas já tinham	Muitas vezes	Favorecimento	Muitas vezes	Sempre
307	Discordo parcialmente	Teve uma vez q eu ia fazer um trabalho em grupo, o professor que ajeitava os grupos, e eu perguntei se eu podia fazer com um pessoal q eu conhecia ele respondeu de um jeito meio estranho, não lembro agora, mas eu fiquei com isso na cabeça. Não sei se era pq eu era boa ou ruim, pq ele tentou fazer os grupos equilibrados, n sei se ele me botou no grupo como um ponto fraco ou forte, tbm n sei se o pessoal q eu conhecia pediu pra não fazer comigo (tinha a opção de colocar pessoas com quem n queria fazer), mas n tem como saber	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
304	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Existe um grupo de apoio para alunas, formado por elas mesmas e duas professoras. No entanto tem poucas iniciativas pela universidade em prol de conscientização ou denúncias de algo	Sim	Com certeza. Ser uma das poucas mulheres em um ramo masculino é extremamente desconfortável, desmotivador e traumatizante. Saber que você terá que conviver com essas situações durante todo a sua vida acadêmica e profissional é desesperador. Você se sente incapaz, começa a ter dúvidas sobre você mesma e até pensar que esses estereótipos são verdadeiros, mesmo que tenha sido aprovada no mesmo vestibular, passe pelas mesmas disciplinas, porém sofra o dobro.
306	Muitas vezes	Esteriótipos Raciais			sim
307	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	TWIST		Um pouco, mas acho que a criação tbm influencia. Eu já notei que eu sou receosa pra fazer as coisas pq meus pais me criaram meio q numa bolha, superproteção..., não sei se está diretamente relacionado ao fato de eu ser mulher pq eles são bem ansiosos no geral, só sei que isso me atrapalhou bastante na minha confiança

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
304	Políticas mais sérias contra assédio e comportamentos tóxicos na universidade. Maior número de professoras e programas de incentivo voltados para alunas.	A presença de grupos femininos e professoras que nos abracem fez toda a diferença para mim e não me deixou desistir dessa graduação. Acredito que precisamos que essas políticas de incentivo comecem desde o ensino fundamental e médio...
306		
307	Não sei dizer, talvez ter mais professoras ou mais iniciativas, apoio psicológico...	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
308	24/03/2024 14:57:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2020	5-15	7-9
309	24/03/2024 15:09:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Ciência da Computação	Pública	2022	35-40	4-6
310	24/03/2024 17:31:27	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Pública	2009	25-35	7-9
311	25/03/2024 07:39:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	55-64 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	1992	Mais de 40	10 - 12
312	25/03/2024 09:02:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Mato Grosso (MT)	Sistemas de Informação	Pública	2011	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
308	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Facilidade com áreas similares de conhecimento	Raramente	Confortável
309	Nenhuma	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Uma inspiração da área foi meu professor do curso médio/técnico. Só no meu último ano de curso tive uma professora da área	Às vezes	Muito confortável
310	4	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Por eliminação dos cursos disponíveis mais próximos a mim	Às vezes	Desconfortável
311	80	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Frequentemente	Neutro
312	5	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
308		Eu discordo fortemente	Frequentemente	Raramente	Professor	
309	Por conhecer bem da área não me sinto intimidada em falar nas aulas. Meus colegas me respeitam	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor	Eu e meu colega estávamos conversando sobre algumas coisas que não estávamos concordando sobre a aula. Por isso fiz uma participação para ver a resposta dele. Senti que o professor não estava levando muito em conta o comentário que eu estava fazendo, mas isso não me abalou
310		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	
311		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	Professora	
312	Quase ninguém parava para ouvir/prestava atenção.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	UM colega	Não teve impacto.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
308	Discordo parcialmente		Raramente	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
309	Concordo parcialmente	Era um momento que estava muito atarefada com atividades da faculdade e empresa jr. Isso me abalou mentalmente e tive que pedir afastamento da empresa por um tempo	Raramente	Motivação de outras pessoas	Às vezes	Raramente
310	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
311	Neutro		Às vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Nunca
312	Concordo parcialmente		Nunca		Nunca	Nunca

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
308	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Acho que talvez as pessoas da área do gênero masculino tenham um excesso de confiança e o das mulheres é só o padrão.
309	Às vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não	Não	Sim. Cansa ter que se reafirmar todo dia, e isso pode levar a falta de confiança
310	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não existia nenhuma iniciativa na instituição que estudei relacionada ao tema	Particpei do processo de recrutamento de uma grande empresa através de uma iniciativa para contratar mais mulheres.	Sim. Seja relacionado a falta de referências e apoio durante a graduação. Ou pela falta de consciência dos professores homens que seguem sendo machistas no dia a dia, na sala de aula, nos projetos, nas bolsas.
311	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição			Não
312	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Sim, mas não me lembro do nome.	Não	Sim.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
308		Uma coisa que vejo muito é como os grupos são formados em sala geralmente grupos de atividade etc são formados pelas mulheres do curso, pelo menos na minha experiencia, se existe 6 mulheres na sala, 5 vão fazer um grupo e uma vai para um grupo aleatorio.
309	Melhor capacitação dos professores quanto ao tratamento de alunos, em especial das mulheres	
310	Consciência pela instituição e dos homens. Entendo que as mulheres tem feito um grande movimento para mudar essa realidade, e além do peso da opressão, ainda temos a responsabilidade de garantir a mudança	
311		
312		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
313	25/03/2024 09:56:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Computação	Pública	2024	15-25	1-3
314	25/03/2024 11:50:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2018	25-35	4-6
315	25/03/2024 11:52:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2018	35-40	7-9
316	25/03/2024 12:07:21	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2023	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
313	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Confortável
314	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Confortável
315	5	Nenhuma	Entre 11 e 15 anos	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Neutro
316	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
313		Eu discordo fortemente	Às vezes	Às vezes	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	
314		Neutro	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Numa aula, o professor me interrompeu e deu a palavra para um colega.
315		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
316		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
313	Concordo parcialmente	É um sentimento normal em qualquer carreira, há momentos em que duvidamos de nossas habilidades, seja baseado nos desafios que enfrentamos ou em fatores de outras facetas da vida que influenciam nisso.	Muitas vezes	Da Graça de Deus!	Raramente	Às vezes
314	Neutro		Às vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
315	Concordo parcialmente		Raramente	Mérito, esforço	Às vezes	Nunca
316	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
313	Raramente	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Não.
314	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim.
315	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento			Um pouco, acabam tentando colocar na mente feminina isso, falta de capacidade diante dos homens
316	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim. Por ser uma área mais habitada por homens é muito fácil ficar se comparando com os que tiveram uma introdução mais antecipada a certos tipos de tecnologia.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
313		
314	Acredito que com mais professoras teríamos esse contato maior e ver mais profissionais na área	
315	Realmente falar desse assunto mais vezes	
316	Mais profissionais mulheres, quase não há professoras em meu curso.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
317	25/03/2024 13:51:45	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Pública	2000	5-15	7-9
318	25/03/2024 14:11:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2014	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
317	1	4-6	Após 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Neutro
318	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos	Sempre	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
317		Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega	em uma apresentação de um sisteminha um colega de turma, do sexo masculino, que estava no laboratório, começou a querer chamar a atenção do professor para desmerecer a minha apresentação. Fiquei bastante chateada mas eu já conhecia o perfil desse colega que se achava mais inteligente que as outras pessoas. Também quando eu estava como presidente da empresa junior um colega que estava com diretor de TI me interrompia com frequência e sempre emitia uma opinião contrária à minha
318	Tive muitas aulas onde os professores diziam que aquele assunto era coisa de macho. Em sessão tutoriais, que faziam parte da metodologia PBL várias vezes minha opinião foi descartada sem nem entrar no quadro, as vezes a tutora da sessão era que pontuava se o que eu disse não seria considerado. Aos poucos essas situações foram me intimidando, minando a confiança em se manifestar.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
317	Neutro	não lembro de nenhuma situação especifica mas deve ter ocorrido	Nunca	respondi nunca	Nunca	Raramente
318	Concordo fortemente	<p>No terceiro semestre de circuito digital fiz o último problema praticamente sozinha pois meus colegas de grupo não me ajudaram com nada, e em relação aos outros colegas da turma eu me sentia sempre intimidada pelo progresso deles, além de que, quando eu fazia perguntas sempre tratavam como se fosse algo estúpido, o que me desencorajava pedi ajuda, até mesmo ao professor da disciplina.</p> <p>No final do semestre, passamos na disciplina por causa da nota do relatório, me senti péssima, como se o professor tivesse me dado algum tipo de esmola e não que eu tivesse passado por merecimento e esforço próprio. Além disso, os meus colegas de grupo que não me ajudaram, passaram em todas as disciplinas enquanto eu perdi em Física 3, uma vez que eles estavam estudando para prova, enquanto eu tentava fazer o problema.</p>	Às vezes	Engano ou Impressão errada	Sempre	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
317	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	não	na computação não	muito provavelmente, na época que eu era estudante eu não tinha muito essa consciência, então devo ter vivenciado muitas situações das quais não "percebi" mas os estereótipos continuam existindo, principalmente de quem home da area de TI é mais competente e mais adequado para liderar
318	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	Acho que não. Havia só o grupo ProgramAda que tinha mais o objetivo de apoiar as mulheres da área.		Sim. Falando como uma mulher preta experimentei principalmente o isolamento, e experiências onde minhas dúvidas e dificuldades eram como se fossem irrelevantes. Como os homens sempre acabam se ajudando, parecia que eu sempre estava em desvantagem, até porque quase tudo eu tinha que fazer sozinha. Logo muitas vezes eu era mais lenta, a qualidade do que eu fazia era mais baixa, principalmente quando era algo relacionado a hardware, onde os professores majoritariamente homens pareciam dá explicações vazias que não ajudavam muito, isso quando eu tinha coragem de pergunta. Eu realmente não entendia porque meus colegas homens conseguiam tirar suas dúvidas, enquanto eu parecia que nem adiantava pergunta que o professor me respondia com algum enigma. Era muito frustrante, e tudo isso sempre acarretou em muita insegurança.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
317	<p>tenho quase 24 anos de formada mas acredito que se fosse naquela época teria sido muito importante a existência de mais professoras mulher na área de TI, lembro que tínhamos apenas 1, as demais eram de português, matemática etc</p>	
318	<p>Sim. Creio que deveria haver um movimento de conscientização no curso que incluísse inclusive os professores, a fim de que pudessem entender e se solidarizar com os problemas que enfrentamos durante a graduação, que muitas vezes nos perseguem também na nossa vida profissional. Esse evento poderia ser alguma palestra na semana do dia da mulher, ou algo semelhante. Ou talvez somente um panfleto pontuando as principais dificuldades. E infelizmente isso seria necessário fazer com uma determinada frequência, enquanto a quantidade de homens for desproporcional a de mulheres.</p>	<p>Quanto mulher negra retinta, creio que essa discussão deveria também incluir raça, pois creio que boa parte do meu isolamento durante o curso foi devido ao fato de ser uma mulher preta em um curso majoritariamente branco e masculino. Tenho essa sensação porque eu tive uma colega branca, que toda vez que eu saía de perto dela, as vezes para ir ao banheiro quando eu voltava, sempre tinha algum colega do curso querendo ajudá-la, ajuda que nunca me ofereceram. Pouco tempo depois essa colega arranhou um emprego, o que a afastou do curso, e mesmo assim quando criaram um grupo no whatsapp para o curso ela foi adicionada, enquanto eu terminei o curso e nunca fui adicionada. Na verdade nunca nem me perguntaram se eu queria participar, inclusive meus colegas homens estavam nesse grupo. Entre outras situações que percebi diferença entre mim e ela.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
319	25/03/2024 16:17:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Computação	Pública	2017.2	35-40	4-6
320	25/03/2024 16:29:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia Mecatrônica	Pública	2021	35-40	4-6
321	25/03/2024 16:39:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2020	Mais de 40	16- 18
322	25/03/2024 16:52:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2021	Mais de 40	acima de 19
323	25/03/2024 17:05:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	45-54 anos	Distrito Federal (DF)	pós graduação em sistemas de informação	Privada	2023	desconheço.	desconheço.
324	25/03/2024 17:07:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2017	Mais de 40	Não sei informar, mas acredito que próximo de 10 numa turma de cerca de 200 alunos

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
319	2	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Às vezes	Neutro
320	1	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
321		7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Neutro
322	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro
323	desconheço.	7-9	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Neutro
324	Não sei	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
319		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	
320		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	
321		Neutro	Frequentemente	Raramente		
322		Neutro	Frequentemente	Raramente	UM colega, UMA colega	
323		Neutro	Raramente	Raramente		
324		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Já me senti discriminada por um professor ao fazer perguntas na aula ao ponto que me retirei da sala

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
319	Concordo fortemente	Pressão colocada por mim mesma por não atingir alguma meta que coloquei pra mim.	Às vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
320	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
321	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Raramente
322	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
323	Neutro		Raramente	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Raramente
324	Concordo fortemente	Nessa semana fui excluída da formação de grupo em uma matéria por colegas homens que eu já conhecia há um tempo. Estes colegas escolheram em meu lugar outro estudante homem o qual julgaram ser "melhor" do que eu, sendo que eles haviam combinado comigo de estar no mesmo grupo há 2 semestres atrás.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
319	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	Sim, ProgramAda e WIE IEEE	Sim, já participei durante boa parte do tempo da minha graduação.	Sim. A falta de representatividade na área leva a gente inconscientemente a pensar que talvez não sejamos capazes de realizar tal tarefa.
320	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Meninas.comp		Sim. Afeta diversas áreas, tanto no mental e percepção da própria mulher de si mesma e das suas capacidades quanto como a sociedade e pessoas as tratam, criando um ciclo vicioso
321	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
322	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação			Sim, talvez inconscientemente isso atrapalhe
323	Raramente	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
324	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não que eu saiba	Não	Com certeza, já me senti incapaz diversas vezes, já duvidaram muito dos meus conhecimentos e me colocaram em lugares onde ao invés de poder focar nos meus estudos acabei apenas chorando, ansiosa ou lamentando algum ocorrido relacionado a essa percepção de que sou menos capaz que outros colegas da área que são homens.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
319	Em alguma disciplina introdutória do curso de caráter teórico, deveria ser passado as contribuições das mulheres na história da computação, que são diversas. Sinto falta de ver isso na sala de aula, só fiquei sabendo por causa do grupo feminino que fazia parte e por pesquisas pessoais.	Ter grupos que promovem a aproximação das mulheres da área ou do mesmo curso é muito importante para gerar um sentimento de pertencimento e ter uma rede de apoio durante as dificuldades do curso.
320		
321		
322		
323		
324	Criar comunidades fortes que acolham mulheres dentro desses ambientes.	Não

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
325	25/03/2024 17:25:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2021	Mais de 40	16- 18
326	25/03/2024 17:29:41	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Gestão de Projeto em Tecnologia	Privada	2021	15-25	13 - 15
327	25/03/2024 17:37:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2022	35-40	4-6
328	25/03/2024 17:40:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Ciência da Computação	Pública	2021-2	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
325	Não tenho ciência	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro
326		1-3	Não me recordo	Discordo fortemente	Discordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Muito confortável
327	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Raramente	Neutro
328	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
325		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Raramente	Professor, UM colega	
326		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
327		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
328		Eu concordo fortemente	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
325	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
326	Discordo fortemente		Nunca	Meu esforço	Nunca	Nunca
327	Concordo fortemente	Quando reprovei em Introdução a Programação em meu primeiro período na faculdade	Muitas vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
328	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
325	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não acredito que exista		Com certeza. Além da área ter uma participação majoritariamente masculina, o clima pode chegar a ser hostil para com mulheres. É comum se sentir inferior.
326	Nunca	Gravidez durante a graduação			Dependendo da mulher pode sim afetar, quando ela não sente confiança no seu trabalho ou conhecimento.
327	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	A bolsa que permite que eu estude na PUC é uma iniciativa de aumentar o número de mulheres na área da computação. O nome eu não sei ao certo, só que a bolsa é oferecida pela Hurb	Sim	Sim. Geralmente a imagem que é associada a área da computação são homens, quando o assunto é inovação tecnológica os exemplos citados sempre são em sua maioria homens, e acredito que essa imagem afasta mulheres sim da área da computação
328	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, acredito. Esses estereótipos muitas vezes sugerem, erroneamente, que homens são naturalmente mais aptos para carreiras em tecnologia e engenharia, o que pode diminuir a autoconfiança de mulheres e meninas em suas habilidades para seguir e prosperar nessas áreas. Além disso, a representação desproporcional de gênero em posições de destaque dentro do setor de TIC pode reforçar a ideia de que essas carreiras não são para mulheres, contribuindo para uma sensação de não pertencimento. Quando mulheres enfrentam ambientes de trabalho ou educacionais onde prevalecem esses estereótipos, elas podem duvidar de suas competências e ter menos vontade de tomar iniciativas ou buscar promoções.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
325		
326		
327		
328		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
329	25/03/2024 17:55:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2019	Mais de 40	1-3
330	25/03/2024 18:01:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2022	35-40	4-6
331	25/03/2024 18:15:08	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Goiás (GO)	Ciência da Computação	Pública	2023	Mais de 40	16- 18
332	25/03/2024 18:20:56	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2024.1	25-35	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
329	Mais de 10 alunos	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Desconfortável
330	Nenhuma	4-6	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Interesse por jogos	Nunca	Desconfortável
331	5	10-12	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro
332	Não possuo ciência desse tópico	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Poder abordar temas relacionados a saúde e meio ambiente com a tecnologia.	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
329	Turmas ocupadas majoritariamente por homens.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Raramente	UM colega	
330	Geralmente me sinto deslocada, como se não tivesse conhecimento e fosse dizer algo muito óbvio ou uma besteira muito grande.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	Quando tentava tirar dúvida com determinado professor, ele me interrompia, dizia que era só eu prestar atenção que eu ia entender, pra chegar no final da explicação e eu ter que pedir pra ele voltar pra explicação anterior porque minha dúvida não era daquilo. Mesmo eu já sabendo que a explicação nova não iria adiantar, ele não me deixava tirar a dúvida. Foi constrangedor porque me fez parecer meio burra e impaciente.
331		Neutro	Às vezes	Frequentemente	Professora	Não estava compreendendo uma explicação e disse para a professora que não estava compreendendo. Ela, em tom de ironia, questionou se eu não tinha visto, no meu ensino médio, o que ela estava explicando. Obs.: tenho 44 anos e já possuo outra graduação que não na área de tecnologia.
332		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
329	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
330	Concordo fortemente	Já tiveram alguns momentos em que eu via vários colegas conseguindo desenvolver direitinho e rodar os códigos de acordo com o que o professor tinha ensinado e parecia que eu era a única que não tinha entendido.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
331	Concordo fortemente	Sofro etarismo na faculdade, familiares dizem que não sou capaz de trabalhar com tecnologia porque fui um fracasso na outra graduação. Meu cunhado sempre me deprecia, desvalorizando meus esforços e tentativas na área. E ele é formado em TI e professor em universidade particular.	Raramente	Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
332	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
329	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim
330	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Acho que o problema não é o estereótipo de mulheres em TI mas sim a cabeça machista de grande parte dos homens que atuam nesse ramo, majoritariamente ocupado por eles.
331	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Projeto Adas	Sim	Existem muitas razões além do nosso alcance. Pelos diversos papéis que nos são impostos, não temos oportunidades de mostrar nossas habilidades e ficamos à sombra de outros. Isso nos desmotiva e até incapacita a continuar
332	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Totalmente. Ter esse estereótipo e não ter essa representatividade, torna a jornada profissional ainda desafiadora e cansativa.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
329		
330	<p>Acho que os professores poderia dar mais exemplos de mulheres com grandes feitos na área. Ver mulheres que chegaram longe é acolhedor.</p>	<p>No meu primeiro dia na faculdade o coordenador falou comigo “que legal, temos bastante meninas esse semestre” e nós éramos 4 no encontro. A partir daquele momento eu já tinha uma ideia do que estava por vir... Adorei a iniciativa da pesquisa.</p>
331	<p>Alguma disciplina subjetiva, que fizesse as desenvolverem habilidades de interação social e empatia</p>	
332		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
333	25/03/2024 18:21:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	10 - 12
334	25/03/2024 18:43:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023	35-40	10 - 12
335	25/03/2024 18:54:45	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2023	25-35	7-9
336	25/03/2024 19:28:47	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Computação	Pública	2021	80 - 120	10 - 12
337	25/03/2024 20:35:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2019	35-40	4-6
338	25/03/2024 20:36:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2018	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
333	1	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
334	Não tenho ciência	4-6	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
335	Nenhuma	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Desconfortável
336	Nenhuma	7-9	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Às vezes	Neutro
337	N sei	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável
338	Não sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
333	Acredito que por ser uma pessoa mais tímida e introvertida, expressar opiniões publicamente sempre acaba sendo desconfortável. Porém, um ambiente com tantos homens geralmente piora esse sentimento para mim. Pode ser bastante intimidador.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
334		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
335	Tenho um pouco de medo de falar sem ter 100% de certeza do que digo e me acharem burra	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
336		Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		
337		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Raramente	UM colega	
338	É muito chato saber que vou ser "singled out" no primeiro segundo em que entro numa sala de aula simplesmente porque sou mulher."	Eu concordo fortemente	Raramente	Às vezes	Professor, UM colega	Hoje mesmo um outro aluno me interrompeu enquanto eu estava fazendo uma pergunta, e logo em seguida o professor encerrou o tempo para perguntas

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
333	Neutro		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
334	Concordo parcialmente	Sentir dificuldade com o nervosismo antes das provas e pressão para ir bem sempre.	Às vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
335	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes
336	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Às vezes	Raramente
337	Concordo parcialmente		Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre
338	Concordo parcialmente	Já me foi dito que eu deveria "ficar esperta" porque um professor me deu uma carta de recomendação e que talvez ele fosse querer algo em troca	Sempre	Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
333	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. Meninas.comp.	Não.	Sim. Acredito que muitas mulheres não procuram conhecer ou se aprofundar em áreas de tecnologia porque não são introduzidas a elas. Além de hesitar em entrar em um ambiente que normalmente é dominado por homens.
334	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, pois os estereótipos podem fazer com que as mulheres se sintam menos auto confiantes.
335	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			SIM, acredito que mulheres tem mais pressão em cima delas na hora de falar sobre sua área
336	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. Meninas.comp, WIP da IEEE	sim	acredito que sim
337	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
338	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)			Lógico que sim. Eu já precisei sair de dois estágios por conta de machismos que sofri em ambas as empresas. O pior é que são atitudes enviesadas com machismo, e não abertamente misóginas (que eu pudesse reportar por ser algo tão escancaradamente óbvio) - eram atitudes discretas, de machismo estrutural.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
333		
334		
335		
336		
337	Conscientizar os alunos homens	
338	Não sei	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
339	25/03/2024 20:44:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2022	35-40	4-6
340	25/03/2024 20:50:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2020	25-35	1-3
341	25/03/2024 20:52:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Branco(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Engenharia de Software	Pública	2020	Mais de 40	7-9
342	25/03/2024 21:10:00	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Goiás (GO)	Sistemas de Informação	Pública	2023	35-40	7-9
343	25/03/2024 21:15:43	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Engenharia de Software	Pública	2023	Mais de 40	Não tenho ideia. Porém, mais de 10.

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
339	Não sei	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, família	Frequentemente	Confortável
340	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Desconfortável
341	2	10-12	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários	Sempre	Muito confortável
342	2	4-6	Entre 16 e 20 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Muito confortável
343	1	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Discordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
339		Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega	
340	Nao gosto de chamar atencao na aula	Eu concordo fortemente	Nunca	Nunca		
341		Eu concordo parcialmente	Raramente	Nunca		
342		Neutro	Sempre	Nunca		
343		Eu discordo fortemente	Às vezes	Raramente	UM colega, UMA colega	Em uma reunião de definição de escopo e sprint planning para um trabalho.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
339	Concordo parcialmente		Nunca	Sorte ou acaso	Nunca	Nunca
340	Concordo fortemente	Um colega já teve vergonha de falar em público que fui eu que o ajudei a fazer uma questão difícil em um grupo do whatsapp e me pediu desculpa no privado.	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
341	Discordo fortemente		Raramente	Sorte ou acaso	Raramente	Muitas vezes
342	Concordo fortemente	Um professor fez trabalho em grupo e disse que escolheria quem ele achava o mais fraco(burro) pra apresentar, e durante o período inteiro a escolhida fui eu.	Sempre	Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
343	Concordo fortemente	Não foi relacionado a nenhum comentário depreciativo, mas às minhas habilidades próprias e e inexperiência.	Sempre	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
339	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
340	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Um grupo de mulheres no whatsapp	Sim	SIM. Nada no nosso dna nos faz menos aptas para essas areas. E tudo falta de incentivo e modelos
341	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de	Elas Programando	Sim	Sim, muitas entram na área extremamente receosas e retraídas, se sentem intimidadas pelo mundo da Tecnologia
342	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	Não	Não	Sim. Por mais que a mulher seja capaz, ela começa a duvidar de si e de sua capacidade.
343	Às vezes	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Elas Programando.	Sim, do projeto citado na pergunta acima.	Não. Isso não existe. E a baixa representação de mulheres é resultado das preferências naturais que cada pessoa pode apresentar de acordo com seu sexo de nascimento.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
339		
340	Nao na faculdade. A mudança vem de antes	
341	O empoderamento tem de vir a partir das mulheres que já estão	
342		
343	Sim, a redução da influência feminista poderia melhorar a confiança em mulheres, especialmente nessa área.	Nunca me senti inferior por ser mulher, mas por não ser marxista, feminista e comunista, sinto-me excluída e inferiorizada pelo ambiente acadêmico.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
344	25/03/2024 21:29:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Ciência da Computação	Pública	2021	35-40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
344	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
344	Sempre subestimam o que eu já sei. Inclusive já observei isso até com alunos homens em relação a nossas professoras (que até doutorado tem), um exemplo foi em uma aula de Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos, onde um aluno perguntou para professora se ela sabia o que era CRUD.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Frequentemente	UM colega	Estava em uma aula de IA, mais especificamente ciência de dados, e estava obtendo overfitting. Estava compartilhando isso com colegas e o professor em busca de auxílio ou sugestão, já que sabia que alguns dos meus colegas já tinham tido esse problema e outros estavam enfrentando o mesmo. Enquanto eu relatava o que tinha feito para tentar mitigar o problema, um colega HOMEM me interrompeu e perguntou "Você fez o split da base?", como é um passo inicial, básico e que se não for feito impede justamente os testes e a validação, percebi que ele realmente me subestima e pensa que eu não sabia nem o básico para estar ali. Eu era a única mulher e percebi que ele não fez esse mesmo questionamento ou interrompeu quando colegas homens relatavam o mesmo problema, além disso, mesmo alguns colegas tendo percebido o acontecido e vindo falar comigo em particular frases como "ele realmente perguntou aquilo?!?!", nenhum deles se pronunciou em frente ao dito cujo.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
344	Concordo fortemente	Nada específico, mas ao não conseguir fazer um trabalho ou entregar algo no prazo, já tive aquela sensação de que não sou boa o suficiente para estar ali ou que não me esforcei o suficiente. Além disso, tenho tido muita dificuldade em conseguir estágio e sempre vem o questionamento se isso é pelas minhas habilidades/currículo insuficiente ou pelo fato de eu ter um útero.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
344	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Elas Programando	Não, entrei em uma chamada mais tardia no meu curso e perdi os prazos de inscrição.	Com certeza, eu já ouvi de jovens mulheres recém saídas do ensino médio que "tem profissão que não é para mulher" ou que "coisa difícil assim é para homem mesmo", muitas acham até que não dariam conta. Levando em conta que os homens são mais estimulados desde crianças nessa área, a menina ou jovem mulher tem o medo ou receio de já começar um passo atrás, que o colega já tem mais conhecimento e que nunca vai conseguir alcançar ele. E eu percebo que homens não tem esse mesmo receio ou carga histórica.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
344	<p>Não tem nenhum desrespeito ou machismo explícito na faculdade, são veladas, sutis e as vezes em ambientes fora do campus, a sexualização por si só já é muito desconfortável e gera insegurança, quero ter respeito sem abrir mão da minha feminilidade, poder usar vestido ou shorts sem achar que vão achar menos de mim por isso (e não estou falando de roupas vulgares e inapropriadas). Um acontecimento que me causou repulsa e extremo desconforto por exemplo foi que ao entrar no grupo dos calouros esse ano, o presidente do PET mandou o seguinte:</p> <p>") *!não esquece da foto!*" Achei extremamente</p>	<p>Acho que pecamos até no mais básico, que é oferecer segurança física a essas mulheres. Tem aulas que por mais que eu tenha interesse, eu simplesmente não faço porque é a noite e não me sinto segura de estar no campus a noite ou de voltar para casa sozinha já estando escuro. Conheço inclusive mulheres que mesmo querendo e passando no vestibular para fazer faculdade de computação não se matricularam justamente por só ter a opção de ser noturno e não se sentirem seguras de ir ao campus a noite.</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
345	25/03/2024 21:43:47	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Outros	Preto(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Sistemas de Informação	Pública	2022	Mais de 40	4-6
346	25/03/2024 21:51:32	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Goiás (GO)	Sistemas de Informação	Pública	2022	35-40	4-6
347	25/03/2024 21:56:47	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Sistemas de Informação	Pública	2017	25-35	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
345	3	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários	Sempre	Desconfortável
346	1	4-6	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Confortável
347	2	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
345	Já fui difamada, ameaçada de agressão por dois colegas em	Neutro	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Em uma aula prática fiz uma pergunta pertinente, mas meu colega começou
346		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
347		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
345	Concordo parcialmente	Um de meus professores me questionou certa vez quantos litros de detergente eu usava para lavar	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
346	Discordo fortemente		Nunca	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Nunca
347	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
345	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher,	Não	Não	Com certeza
346	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim. Porque muitas vezes as mulheres se julgam inferior ou incapaz
347	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais			Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
345	A educação do colegas e professores. Respeito.	Eu passei por um inferno no início do curso. Machuca muito sentir
346	Sim, mais propaganda e mais incentivo ao público feminino.	Que a mulher é totalmente capaz de ser uma profissional da área da tecnologia
347		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
348	25/03/2024 22:13:09	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2018	15-25	1-3
349	25/03/2024 22:19:56	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Ciência da Computação	Pública	2023/2	35-40	4-6
350	25/03/2024 22:59:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Sistemas de Informação	Pública	2024	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
348	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Desconfortável
349	4	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Muito desconfortável
350	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
348	Sempre fico com a sensação de que eu não sei o que eu estou falando. No geral, sinto que os homens se sentem muito confiantes, se acham e não tem medo de nada, enquanto eu (mulher) sinto que não sei nada, mesmo tendo um bom CR e conquistando muito mais coisas que muitos homens.	Eu concordo parcialmente	Sempre	Frequentemente	Professor, UM colega	<p>Atualmente faço doutorado em ciência da computação na NYU e meu orientador é homem (brasileiro) e extremamente machista e abusivo. Meu marido (homem) também é aluno dele e o tratamento é COMPLETAMENTE diferente, mesmo quando temos entregas, dedicações e desempenhos iguais (fizemos as mesmas disciplinas e tiramos as mesmas notas, literalmente). Já fui humilhada por esse orientador, ele já me falou que eu deveria desistir do doutorado, etc. E estou apenas no segundo semestre. Na minha percepção, a única coisa que me diferencia do meu marido é o gênero, mas para esse orientador o órgão genital deve fazer muita diferença.</p> <p>Durante a graduação, ainda no segundo semestre, um monitor de introdução a engenharia vivia me perseguindo, me corrigindo na frente de todos, sendo que eu era a única garota do grupo e quando qualquer outra pessoa falava exatamente a mesma coisa que eu, ele não corrigia.</p>
349		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
350		Eu concordo fortemente	Sempre	Sempre	UM colega	Estava apresentando um trabalho na aula e um outro aluno me interrompeu para explicar o que eu estava falando, desviando totalmente a atenção para ele

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
348	Concordo fortemente	Como falei na resposta anterior, eu atualmente estou vivendo essa situação abusiva e machista com o meu orientador do PhD. O sentimento de fracasso e de dúvida das minhas habilidades e conquistas é constante. Não tem uma palavra que saia da boca desse orientador que não me faça pensar que eu não sou capaz, que eu realmente estou errada, que eu sou burra, etc. Sendo que eu sempre tive uma confiança muito grande nas minhas habilidades e na minha capacidade.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
349	Concordo fortemente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
350	Concordo parcialmente		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
348	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não conheço	Não	Sim, definitivamente. Sendo bem sincera, quando eu olho os nomes dos professores e professoras no site da universidade, automaticamente eu acho que uma professora é pior que um professor. Sem nenhum fundamento. Talvez os professores homens de fato gostem de aparecer, e quando alguma outra pessoa não faz isso, parecem inferiores. Ou pelo fato de eu mal ter tido professoras mulheres durante a graduação.
349	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Estereótipos Raciais	Meninas.comp	Sim	Sim
350	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	Não	Sim, o fato de poucas mulheres optarem pelo curso já diminui bastante nossa confiança, o que piora ainda mais são comentários dentro e fora da universidade como "essa área é pra homens" ou "mulheres não servem pra esse tipo de coisa"

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
348	Ter mais professoras. Ter mais alunas mulheres. (Vagas reservadas para mulheres talvez)	Apesar dessa experiencia na graduação e atualmente no doutorado, eu trabalhei um tempo em uma empresa onde eu era a única mulher do time (na verdade a primeira mulher). Mas lá eu fui muito bem respeitada e nunca duvidei das minhas capacidades. Muito pelo contrário, todos os integrantes do time sempre me elogiavam pelo meu desempenho ("você é uma máquina de tao rápida"). Então parece que o fato de não ter mulheres não é o único fator, talvez os homens do ambiente serem machistas ou não influenciam mais negativamente.
349		
350	Maior número de professoras e pessoa de cargo alto na universidade mulheres	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
351	25/03/2024 23:23:01	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2017	35-40	4-6
352	26/03/2024 00:01:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2014	Mais de 40	1-3
353	26/03/2024 09:30:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2015	25-35	7-9
354	26/03/2024 09:32:46	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2024	Mais de 40	4-6
355	26/03/2024 09:56:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2016	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
351	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Desconfortável
352	1	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Desconfortável
353	4	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Confortável
354	2	4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Neutro
355	4	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Dinheiro	Nunca	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
351	Eu já fui humilhada na algumas vezes por professores homens durante as aulas. Um ignorou minha resposta à uma pergunta, e deu atenção e elogio pra um menino que respondeu a mesma coisa que eu, mesmo eu tendo respondido primeiro. Outro, me perseguiu durante o semestre, me chamando de desorganizada, e insinuando que eu que minhas perguntas eram burras, isso tudo na frente da turma. Eu simplesmente passei 3 meses sem falar nada na aula dele.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	
352	Já estive em uma turma com 30 homens e nenhuma outra mulher e nenhum conhecido e nao me sentia a vontade nas aulas	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		Eu nao fui interrompida pois nao me expressava quase nunca
353		Neutro	Nunca	Nunca		
354		Eu concordo fortemente	Nunca	Nunca		
355	Por ser uma mulher negra, na maioria das vezes sendo a única na turma, expor a opinião é algo desafiador e principalmente quando a maioria dos professores são homens e brancos.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
351	Concordo fortemente	O meu curso só tinha homens, e isso era super desmotivante. Professores, colegas de turma, palestrantes, chefes de laboratórios... eu me sentia invisível. Com pessoas falando por cima de mim, explicando coisas que eu já sabia, me tratando de maneira inferior... enquanto todos os homens se ajudavam e se levantavam. Isso tudo me fazia me sentir incapaz, como se eu não me encaixasse ali, me fazia questionar se eu estava no lugar certo... Eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia tirar uma nota baixa, demonstrar uma dúvida, porque senão eu "confirmaria" pra eles que eu não cabia ali.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
352	Concordo parcialmente	Passei por empregos por indicação e já aconteceu de acharem que o motivo era algum envolvimento com a pessoa em questão (homens) duas vezes	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Às vezes
353	Concordo fortemente	Esse tipo de sentimento é bastante vivenciado quando se trata de trabalhar na área desenvolvimento	Raramente	Sorte ou acaso,	Raramente	Raramente
354	Discordo fortemente		Nunca	nunca	Nunca	Nunca
355	Concordo fortemente	Quando você fui fazer uma entrevista e disseram que depois de tanto tempo, ao informar quando ia me formar na faculdade.	Muitas vezes	A empresa só me quer pra poder dizer que tem diversidade na sua cultura.	Às vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
351	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim. Projeto Social As Augustas.	Sim, eu fui fundadora do projeto acima.	Absolutamente sim. Nós já entramos nesse mundo pressionadas contra a parede. Não podemos demonstrar fraqueza. Não podemos ser opinadas demais. Se fazemos muitas perguntas, não somos boas o suficiente. Se falamos de menos, não somos comunicativas. Todo trabalho em grupo, se não há outras meninas na sala, você é a pessoa que sobra. Se você tenta dar sua opinião, ou você é ignorada, ou vem um homem falar por cima de você, ou pra "te explicar" algo que você já sabe. É extremamente cansativo sempre ter que usar uma armadura pra ir para as aulas todos os dias. Não há confiança que aguente.
352	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	Não	Não	Sim, são diversos casos que observo comigo e com outras: uma amiga minha já saiu chorando de uma aula onde o professor se referiu a ela (única mulher da turma) diversas vezes enquanto mencionava uma máquina de lavar durante a explicação da aula
353	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	Sim, não lembro	Não	Não, acho que falta representatividade e incentivo para que as meninas se interessem por essa área
354	Às vezes	nada no momento			provavelmente sim
355	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais			Sim, desde cedo as mulheres são encaminhadas para irem pro lado da área de humanas, não há incentivo para participação delas na matemática. Então mesmo sabendo que vai haver poucas mulheres, ao vivenciar é uma situação que requer muita coragem de continuar.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
351	Mais professoras mulheres, mais modelos e exemplos femininos de sucesso, e um acolhimento maior e mais transparente do departamento em relação à essas questões.	
352	Quem estiver no comando nao deixar certas situacoes passarem batido (seja o professor ou a instituicao)	É difícil todos os dias ver que ao redor na area de tecnologia, sao poucas referencias no dia a dia, me sinto no lugar errado diversas vezes
353	Não	Não
354		
355	Sim, todas as engenharias deveriam ter uma disciplina de pré cálculo e equiparar o número de professores entre os gêneros, concurso com vagas para mulheres em específico.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
356	26/03/2024 10:58:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência da Computação	Pública	2018	Mais de 40	7-9
357	26/03/2024 11:55:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência da Computação	Pública	2018	50	4-6
358	26/03/2024 12:47:58	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2018	Mais de 40	Não sei
359	26/03/2024 13:08:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2020	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
356	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Confortável
357	2	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Na época, era a única opção disponível para mim na minha cidade, que me interessava minimamente.	Às vezes	Muito desconfortável
358	Não	7-9	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Muito desconfortável
359	Não sei	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
356		Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes		
357	Me sinto muito tímida ao tentar me expressar nas aulas, parece que todos estão julgando.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
358		Eu concordo parcialmente	Sempre	Frequentemente	UM colega	Em trabalhos em equipe eu preciso dispor de muito mais energia que meus colegas para ser ouvida, preciso dar muito mais argumentos para levarem minha opinião em consideração.
359		Eu concordo fortemente	Sempre	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
356	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
357	Concordo fortemente	Ainda penso que é uma área que não é para mim, então frequentemente, em atividades e trabalhos ou em estágios que já participei, sinto-me inferior.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
358	Concordo fortemente	No mercado de trabalho. Muitas vezes sinto que não sou tão capaz tecnicamente, e que deveria estar mais a frente do q estou, ou que deveria já saber coisas que não sei. Em alguns momentos, já me senti muito mal por sentir que não daria conta de alguma tarefa e percebi que sabia a resposta mas estava tão insegura que nem comecei, preferi pedir ajuda.	Muitas vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, Cotas femininas	Muitas vezes	Sempre
359	Neutro		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
356	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Com certeza, além dos problemas que enfrentamos para entrar na tecnologia, ainda temos que lidar internamente com os estereótipos que categorizam as posições, profissionais, "mais adequadas" a mulheres, como desenvolvimento front end ou design.
357	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. Infogirl, um evento voltado para a participação feminina na TI.	Sim.	Acredito que sim. Muitas vezes nos sentimos intimidadas pela grande maioria do público masculino.
358	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Boss	Fui mentorada por esse programa	Sim. Ouvindo o tempo todo que não estou no lugar certo, com as pessoas agindo o tempo todo como se eu não fosse capaz, em determinado momento eu começo a acreditar nisso. As vezes preciso me lembrar que estou passando por preconceito e que não é algo pessoal, pra me afetar o menos possível.
359	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, não há estímulo

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
356		
357	Ter mais professoras nas salas de aula.	
358	Ter mais representatividade de peso. Mais mulheres técnicas como modelo de sucesso, mais professoras e mais alunas.	Vejo a falta de confiança afetando a graduação de mulheres não só a tal ponto onde elas desistem da graduação. Mas essa insegurança as impedindo de se explorar e arriscar, se formando sendo carregadas por homens e ao final da graduação se sentindo ainda mais despreparadas.
359		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
360	26/03/2024 13:15:17	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Pansexual	Branco(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2017	Mais de 40	13 - 15
361	26/03/2024 14:46:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	16- 18
362	26/03/2024 14:56:34	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2008	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
360	Mais de 5	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Desconfortável
361		1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Sempre	Muito desconfortável
362	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
360	Risos, piadas, etc.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	Durante uma reunião de pesquisa.
361	Sempre parece que tenho que me provar e ser muito mais pra de fato ser válida minha opinião e afins.	Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
362	Geralmente, nesse tipo de situação, preciso explicar mais de uma vez a minha dúvida ou posição.	Eu discordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Durante uma prova de Linguagem de Programação Java o professor colocou uma questão que envolvia posições de jogadores de futebol (artilheiro, zaga, atacante) e eu não sabia exatamente qual era o papel de cada um para aplicar a lógica correta no código q eu estava fazendo. O professor e os alunos homens interromperam a minha pergunta dizendo que mais esclarecimentos a respeito seria cola... acabei ficando sem os esclarecimentos que precisava para aplicar meu conhecimento na questão...

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
360	Concordo fortemente	Fui questionada sobre minhas habilidades em minha formação.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
361	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Sempre	Muitas vezes
362	Concordo fortemente	Trabalho com TI há 14 anos e frequentemente meus posicionamentos técnicos precisam ser validados por um profissional homem, seja um arquiteto, gerente, programador... Por exemplo, eu digo podemos utilizar a API x pq ela tem a informação que precisamos, as pessoas respondem, "vamos confirmar com o arquiteto"...	Raramente	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
360	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Movimento de Mulheres Olga Benário	Movimento de Mulheres Olga Benário (Participo)	Sim, enfraquecem o engajamento no curso e induzem a desistências.
361	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	no meu campus não.		Sim, é muito difícil ter confiança quando sempre há piadinhas, comentários, interrupções e falta de representação.
362	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Não	Não	Acredito. Acredito que a baixa ênfase que é dada para processos dentro da TI que vão além da programação de sistemas afasta o público feminino que acredita que para ser da área precisa necessariamente desenvolver softwares, se bom em matemática, etc.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
360	Formação e acolhimento aos alunos.	O Movimento de Mulheres Olga Benário vem atuando no combate a violência de gênero na instituição por meio de Formações e Campanhas de combate ao assédio.
361		
362	Um pouco mais de ênfase nas matérias que não envolvem programação.	Tem um outro estereótipo terrível na TI. Ser mulher na TI já é complicado pelo simples fato de ser mulher. Agora, se a mulher for vaidosa, gostar de se arrumar e se vestir bem, a impressão que eu tenho, é que tudo fica ainda mais difícil, aí é que ela não tem credibilidade nenhuma mesmo.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
363	26/03/2024 15:19:47	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Sistemas de Informação	Pública	2021	25-35	7-9
364	26/03/2024 16:52:37	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	45-54 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2020	Mais de 40	13 - 15
365	26/03/2024 17:07:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	7-9
366	26/03/2024 17:09:10	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Preto(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	4-6
367	26/03/2024 17:09:29	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12
368	26/03/2024 17:10:15	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	4-6
369	26/03/2024 17:12:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
363	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Muito desconfortável
364	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Raramente	Neutro
365	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Neutro
366	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Confortável
367	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos	Raramente	Neutro
368	2	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Sempre	Desconfortável
369	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Raramente	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
363	Piadas de professores " As meninas não servem para esse curso"	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
364		Neutro	Frequentemente	Frequentemente		
365		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
366		Neutro	Raramente	Nunca		
367		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
368	Homens tendem a subestimar a opinião e dúvidas de mulheres em engenharia de software	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
369		Neutro	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
363	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
364	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Engano ou Impressão errada	Às vezes	Às vezes
365	Concordo parcialmente	Por causas da dificuldade que enfrento no entendimento e execução das atividades relacionadas a área.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
366	Discordo parcialmente		Nunca	Minha resposta foi "nunca"	Raramente	Às vezes
367	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Às vezes
368	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento	Nunca	Sempre
369	Concordo fortemente		Muitas vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
363	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres		Não	Sim
364	Muitas vezes	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
365	Sempre	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não tenho ciência.		Sim.
366	Nunca	Nenhum	Não que eu saiba	Não	Sim
367	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	Não		Sim
368	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
369	Sempre	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, as mulheres se sentem inferiores e acabam desistindo, outras são mais fortes e continuam firmes.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
363		
364		
365		
366	Não	Não
367		
368		
369		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
370	26/03/2024 17:13:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	25-35	7-9
371	26/03/2024 17:22:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	4-6
372	26/03/2024 17:28:40	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
370	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	Às vezes	Confortável
371	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Neutro
372	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
370		Eu discordo parcialmente	Raramente	Nunca		
371		Eu concordo fortemente	Às vezes	Frequentemente	Professor, UM colega	
372		Neutro	Às vezes	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
370	Concordo parcialmente	Só bate isso na cabeça as vezes por ansiedade e pressão por não se achar suficiente ou capaz	Raramente	Deus	Nunca	Raramente
371	Concordo parcialmente		Às vezes	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes
372	Concordo parcialmente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
370	Nunca	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim acho, porque algumas meninas se sentem na obrigação de ter que provar mais que o necessário para assim sem valorizada igualmente um garoto seria em sua área e conhecimento
371	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação			Sim, pois sem apoio, inspiração ou mesmo motivação, as dificuldades sofridas durante o curso podem ser cansativas a um ponto de desistência, ou mesmo mulheres sequer conhecem a área da tecnologia como uma oportunidades para elas num futuro pois é uma área dominada por homens
372	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Nao	Nao	Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
370	Mais apoio entre as mesmas, buscando se ajudar e a evoluírem juntas e não competir	
371		
372	Sim	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
373	26/03/2024 17:57:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Engenharia de Software	Pública	2021	Mais de 40	Não sei
374	26/03/2024 18:41:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas de Informação	Privada	2022	35-40	4-6
375	26/03/2024 18:46:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Pública	2022	35-40	7-9
376	26/03/2024 19:01:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Tecnologia em sistemas para internet	Pública	2023	25-35	7-9

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
373	Não sei ao certo, porém quanto mais avanço no curso, menos vejo meninas.	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Frequentemente	Desconfortável
374	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Neutro	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Sempre	Neutro
375	3	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
376	3	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Nunca	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
373	Sinto que minhas dúvidas são burras. Se não sou capaz de entender, não mereço estar ali.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Sempre	UM colega	
374		Neutro	Às vezes	Raramente		
375		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	
376		Eu discordo parcialmente	Nunca	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
373	Concordo fortemente	Reprovação e trancamento de matérias.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
374	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
375	Concordo parcialmente		Sempre	Engano ou Impressão errada	Sempre	Sempre
376	Concordo fortemente		Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
373	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, 2 professoras criaram um grupo informal de discussão da questão feminina dentro do curso de software. Infelizmente, a iniciativa foi descontinuada por falta de apoio da própria universidade e descrença das alunas.	Sim	Sim. Acredito que os estereótipos de gênero contribuem para que não entremos nesses cursos e, pela perpetuação desses estereótipos dentro de curso, vamos desistindo ao longo do caminho.
374	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher			Sim esse fato influencia negativamente as mulheres e causa desânimo e desmotivação
375	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
376	Sempre	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, fazem com que as mulheres se sintam inferiores aos homens e muitas vezes os homens não dão ouvidos a sugestões por ser mulher, mas se é homem falando a mesma coisa eles acham genial.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
373	O reconhecimento de questões de gênero dentro dos cursos TIC pela universidade seria um começo. Assim, poderia promover palestras e ações de conscientização que envolvessem inclusive os homens para que tomem nota de que suas ações têm impacto sim na escolha das mulheres por seguir em uma graduação em TIC e por continuar nela.	
374		
375		
376		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
377	26/03/2024 19:07:28	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Ciência da Computação	Privada	2016	15-25	1-3
378	26/03/2024 19:14:26	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas para Internet	Pública	2023/2	25-35	7-9
379	26/03/2024 19:18:53	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	7-9
380	26/03/2024 21:55:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Prefiro não responder	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2021	25-35	1-3

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
377	todas	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
378	2	1-3	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Muito desconfortável
379	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Sempre	Confortável
380	Nenhuma	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Frequentemente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
377		Neutro	Às vezes	Às vezes	UM colega	
378	Sinto que se fosse um homem falando poderia ser levado mais a sério ou seria levado com mais relevância	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Eu estava respondendo um questão e um colega me interrompeu e falou basicamente a mesma coisa mas a fala dele foi dada como correta
379		Eu discordo parcialmente	Nunca	Nunca		
380		Eu concordo parcialmente	Raramente	Às vezes	Professor, UM colega	eu não ligo muito pra opinião alheia porque faço terapia, mas fiquei incomodada por ser interrompida. quando acontece eu falo mais alto e continuo.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
377	Concordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
378	Concordo parcialmente	Por acreditar que meus colegas homens eram mais capazes que eu	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Sempre
379	Concordo parcialmente	Muitas pessoas já duvidaram ou perguntaram porque eu não escolhia outra área, já que não tenho experiência e sou mulher	Nunca	Sorte ou acaso	Às vezes	Às vezes
380	Concordo fortemente	Não sei se é por conta da minha idade, mas foi muito difícil pra conseguir o primeiro estágio... e depois de sair do meu pra estudar mais pra conseguir uma vaga quando eu me formar, mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha, e ser minha segunda graduação porque a primeira decidi não continuar na área, mas nas duas áreas sinto que homens recebem mais propostas que mulheres. Enfim, acho que mulheres precisam ser melhores do que os homens pra ter as mesmas oportunidades que eles e as vezes me sinto bem triste em relação a isso.	Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
377	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	NÃO	SIM	
378	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Não tem	Não tem	Sim, pois causa insegurança nas mulheres quando se interessam nessa área
379	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim, Mulheres na tecnologia	Não	Sim, pois muitas mulheres se sentem oprimidas
380	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não	não	sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
377		
378		
379	Acho que não, apenas o incentivo às mulheres	Não
380	Acho que se tivesse um grupo pra mulheres se ajudarem seria interessante.	Não é fácil, no meu antigo estágio uma das chefes falou que não iria querer mais mulheres porque somos muito sentimentais.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
381	26/03/2024 22:09:01	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2018	50	10 - 12
382	26/03/2024 22:54:22	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	25-34 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Engenharia de Computação	Privada	2015	25-35	4-6
383	27/03/2024 06:42:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas pra internet	Pública	2022	35-40	7-9
384	27/03/2024 07:19:42	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Bissexual	Preto(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2023	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
381	5	4-6	Entre 6 e 10 anos	Discordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Nunca	Desconfortável
382		4-6	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
383	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	Nunca	Muito confortável
384	Não tenho ideia	4-6	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Salários Competitivos	Às vezes	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
381	São poucas mulheres presentes no curso, e existe um pensamento equivocado de que esta área é de domínio masculino, onde as mulheres não tem lugar. Com isso, carrego fortemente um sentimento de que devo me provar como mulher. Me mostrar como pessoa inteligente, com bom entendimento do assunto. Possuo constantemente a sensação de que se eu estiver equivocada, posso representar as mulheres de forma negativa, portanto possuo mais dificuldade de expressar dúvidas ou opiniões em aula.	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Nunca		
382		Eu concordo fortemente	Sempre	Raramente	Professor, UM colega	
383		Eu discordo parcialmente	Nunca	Às vezes	Professor	Sou uma pessoa muito confrontativa. Quando me interromperam eu rapidamente falei "eu nao terminei" e continuei a falar
384		Neutro	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
381	Neutro	Já cheguei a pensar muitas vezes que a área que eu escolhi não é pra mim por possuir dificuldade de compreensão de alguns conteúdos.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
382	Concordo fortemente	Entrevistas de estágio, dinâmica em grupos	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Raramente
383	Concordo fortemente	Eu já trabalho com tecnologia e todos os dias sou lembrada de que estou ocupando um espaço em que sou minoria. Entro no elevador do trabalho e sou a única mulher entre 10 homens, toda a tecnologia da empresa tem somente 9% de funcionárias. Todos os dias escuto comentários sobre como na empresa eu deveria me esforçar para "achar um marido". Ter que conquistar esse espaço torna ainda mais desafiador ter aue lidar com os erros do dia a dia, vc já fica achando q não deveria estar lá e aí qualquer erro vc já quer desistir	Nunca	-	Nunca	Nunca
384	Concordo parcialmente	Pois, muitos meninos já tem contato com a tecnologia a fundo por causa de jogos online, então eles tem um conhecimento mais amplo, por não ter esse entendimento total ainda me senti inferior.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
381	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Ter conhecimento de que alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)	Não conheço.	Não.	Sim, demais. Já ouvi algumas vezes amigas minhas serem desencorajadas a entrar nessa área, por ser mulher. Além disso, os estereótipos muito falam da capacidade de cuidado da mulher (para atuar em áreas da saúde, por exemplo), em detrimento de capacidades lógicas e técnicas. Fazendo muitas acreditarem que a área de Tecnologias e Engenharias não são o lugar certo para mulheres, trazendo muita insegurança até mesmo para as mulheres que sabem que esse discurso não é verdade, como no meu caso.
382	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	As meninas de Ciência da Computação e Engenharia da Computação mantem um grupo a parte para ajuda de quem precisar, como troca de conhecimento e materiais de aulas passadas.	Sim.	Acredito sim. A falta de representatividade feminina nos professores e também em colegas de classe pode levar a um isolamento e que essa área é um espaço mais difícil para mulheres ocuparem
383	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	Particpei do movimento meninas.prog	Sim. Participo do braço de competição de programação do projeto de extensão meninas.comp	Sim. Esteriotipos sao construções sociais que moldam nossa percepção de nós e do mundo ao nosso redor.
384	Muitas vezes	Dificuldades de Comunicação		Não	Sim

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
381	Maior representatividade feminina na área. Adesão de mais professoras/representantes mulheres.	
382	Mais professoras nas aulas, mais iniciativas da faculdade de integração das estudantes, possibilidade de mentorias	Muitas vezes o que eu vejo no atraso da graduação das minhas colegas não é por falta de capacidade mas sim de oportunidade de dedicação total para a faculdade. Pode ser gravidez ou ter que auxiliar em casa com uma carga mais pesada do que um homem, e levando em conta questões financeiras e raciais adiciona ainda mais níveis de dificuldade
383	MAIS PROFESSORAS	Por mais professoras dentro da ti. Na graduação eu só tive professoras em matérias que não eram da Ti
384	Mais inclusão	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
385	27/03/2024 09:09:04	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Goiás (GO)	Engenharia de Software	Privada	2024	Mais de 40	10 - 12
386	27/03/2024 13:51:24	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Sistemas para internet	Pública	2022	15-25	10 - 12
387	27/03/2024 15:05:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	35-44 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2019	Mais de 40	10 - 12
388	27/03/2024 15:07:35	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Branco(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2013	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
385	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Nunca	Muito confortável
386	4	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Desconfortável
387	Algumas, de 5 a 7	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Neutro
388	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Gostar da ideia de "programar que nem nos filmes". Lembro muito do primeiro filme do jurassic park, da menina que era irmã mais velha abrindo as portas do parque no computador :P e outros personagens de desenhos etc programando (mulheres ou não)	Às vezes	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
385		Neutro	Raramente	Nunca		
386		Eu discordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
387		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	Na aula de Rede de Computadores, eu não consegui chegar no final da minha pergunta porque um grupo de rapazes começou a perguntar sobre outros assuntos. Claro que isso afeta a autoestima.
388	Não queria me sentir burra na frente dos meus colegas. Professores não eram muito gentis tirando dúvidas. "Você já deveria saber disso"	Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	No meio da minha dúvida ou comentário, um professor simplesmente disse "você tá certa, você tá sempre certa". Ele sempre chamava as mulheres e fazia referências à elas durante a aula, com piadinhas e deboche mesmo. O departamento desse professor era mecânica.

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
385	Discordo fortemente		Raramente	Engano ou Impressão errada	Raramente	Muitas vezes
386	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Raramente
387	Concordo fortemente	Frequentemente, como mulher, as pessoas checam as informações que passo e muitas vezes não me convidam para debates sobre TI.	Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Às vezes
388	Concordo fortemente	Sentia que alguns professores e colegas "pegavam mais leve" comigo porque sou mulher, e isso mexia com a minha confiança. Só melhorei depois de ir pro mercado de trabalho e entregar coisas no mundo real.	Sempre	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
385	Nunca	Não tenho nenhum desafio.	Acredito que não.	Não	Não. Se a mulher não se sente confiante, não é por causa de ser mulher. Não se sentir confiante é algo de todos os gêneros e profissões.
386	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			sim
387	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, depois de muitas situações desanimadoras a gente se sente sem jeito e sem força para expressar
388	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Pyaldies esteve muito presente no IFCE na minha época.	Sim, até hoje participo do pyaldies	Sim, os estereótipos muitas vezes afastam as pessoas por elas não sentirem que encaixam nele! Não existe um padrão para um bom profissional de TI. Na verdade, hoje com experiência digo que um bom programador é o contrário do estereótipo. Precisa saber se comunicar, se auto regular emocionalmente, e trabalhar com os outros. Ninguém faz nada sozinho/isolado/num quarto escuro.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
385		
386		
387	Mais referência feminina na educação em computação, disciplina de diversidade, grupos de apoio nas escolas.	
388	Mais professoras mulheres, mais eventos com mulheres do mercado de trabalho, combater ao estereótipo, código de conduta e consequências reais para atos de assédio.	Acho que pra além da proteção/prevenção dos problemas acontecerem, é importante que as mulheres "criem casca" de certa forma, e aprendam a se impor em frente à homens machistas. Porque a realidade infelizmente não é ideal e vai demorar a ser.

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
389	27/03/2024 21:07:15	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2021	35-40	4-6
390	27/03/2024 21:10:04	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Engenharia de Computação	Privada	2011	Mais de 40	4-6
391	28/03/2024 13:51:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Distrito Federal (DF)	Licenciatura em Computação	Pública	2022	35-40	7-9
392	30/03/2024 17:53:13	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Minas Gerais (MG)	Análise de Sistemas	Pública	2024	60 alunos	10 - 12
393	31/03/2024 11:13:03	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Ceará (CE)	Ciência da Computação	Pública	2020.1	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
389	5	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Desconfortável
390	2	1-3	Antes dos 6 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
391	Não tenho ciência de quantas desistiam	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo parcialmente	Achava que seria o curso que mais me encaixaria no período noturno	Às vezes	Desconfortável
392	2	Nenhuma	Antes dos 6 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Às vezes	Muito confortável
393	Nenhuma	4-6	Entre 6 e 10 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Muito confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
389		Eu concordo fortemente	Às vezes	Raramente		
390		Eu concordo fortemente	Às vezes	Nunca		
391	Os homens acham que sabem mais da área, então sempre te olham julgando o que você está falando ou simplesmente por ser uma mulher falando.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Nunca		
392		Eu discordo fortemente	Às vezes	Às vezes	UM colega	
393		Neutro	Nunca	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
389	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
390	Concordo parcialmente	Quando eu entregava um projeto grande, ele foi descontinuado sem motivo nenhum e nunca tive a chance de defender o projeto que ia ser muito benéfico para a empresa.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Às vezes
391	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Raramente
392	Concordo fortemente		Raramente	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente
393	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
389	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher		pyladies	Sim
390	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim, acredito que a falta de exemplos de mulheres bem sucedidas na área e a área com um público masculino muito forte influencia bastante na falta de confiança das mulheres, pois sempre tem uma situação que alguns homens acham que podem falar por cima ou explicar o mesmo conceito que você já explicou, só por ser homem e ser "o cara de TI".
391	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim, Meninas.Comp	Sim, participo	Acredito que sim, é um dos fatores
392	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Sim
393	Nunca	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, a opinião alheia afeta muito a nossa confiança.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
389		
390	Acredito que contratando mais professoras mulheres para ajudar na representatividade e aumentar a confiança das estudantes, mirando os exemplos femininos na área.	
391		
392		
393		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
394	01/04/2024 17:49:21	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	45-54 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Privada	2001	Mais de 40	10 - 12
395	01/04/2024 17:58:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Minas Gerais (MG)	Sistemas de Informação	Privada	2005	Mais de 40	4-6
396	01/04/2024 17:59:07	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Privada	2020	Não sei	Não sei
397	01/04/2024 18:08:39	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2020	25-35	1-3
398	01/04/2024 18:13:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Santa Catarina (SC)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Mais de 40	13 - 15

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
394	3	4-6	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	já trabalhava na área e precisava do diploma pra me manter no emprego	Frequentemente	Neutro
395	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos	Frequentemente	Confortável
396	Não tenho	4-6	Entre 6 e 10 anos	Neutro	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Neutro
397	Nenhuma	1-3	Entre 11 e 15 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Confortável
398	Não sei	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
394		Neutro	Às vezes	Nunca		
395		Neutro	Sempre	Nunca		
396		Eu discordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega, UMA colega	Já passei por muitas situações de homens virem me explicar sobre o que eu estava falando como se eu não soubesse o que estava dizendo, só repetindo minha ideia.
397		Eu discordo parcialmente	Raramente	Nunca		
398		Eu discordo fortemente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
394	Concordo parcialmente	As pessoas duvidam da sua capacidade na área de exatas	Nunca	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Muitas vezes
395	Concordo fortemente		Nunca	Nunca	Sempre	Muitas vezes
396	Concordo fortemente	Eu senti vontade de desistir em absolutamente todos os dias da minha faculdade.	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Muitas vezes
397	Neutro		Nunca	Ajuda de outras pessoas	Raramente	Nunca
398	Concordo fortemente		Às vezes	Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
394	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher			sim
395	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação			Sim! SEMPRE! A sociedade impõe isso o tempo todo! Eu já tive colegas de trabalho que recebiam mais que o dobro do meu salário e não fazia a metade que eu fazia.b Já participei de reuniões que eu tive que ficar me reafirmando, pra ter opinião respeitada.
396	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	Não	Participo de Ongs voltadas para mulheres	Sim, demorei algum tempo para entender que não era pior que meus colegas
397	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Não	Não	Sim, mas acredito que a principal influência seja o ciclo social que a pessoa está inserida.
398	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Não	Sim, frequentemente nos sentimos assim, que somos menos que a classe masculina, e por isso perdemos muitas oportunidades de desenvolver outras habilidades em diferentes áreas.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
394		
395	<p>Incentivo à professoras. Contudo, das poucas professoras que tive, elas sofriam com comparativos e cobranças. Além de haver comentários maldosos por parte de alunos homens, há também a questão que muitas oportunidades são ligadas ao histórico profissional. Contudo, o mercado tende a priorizar homens.</p>	
396		
397		
398	<p>Ter programas de incentivo para mulheres mães.</p>	<p>Me senti muito atrasada perante a classe que iniciei pois a maioria tinha conhecimento prévio da área coisa que para mim era novo!</p>

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
399	01/04/2024 18:36:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2018	25-35	4-6
400	01/04/2024 19:00:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Minas Gerais (MG)	Ciência da Computação	Privada	2013	25-35	4-6
401	01/04/2024 19:17:47	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Sistemas de Informação	Pública	2018	Mais de 40	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
399	3	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	Raramente	Desconfortável
400	4	1-3	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Desafios e Aprendizado Constante	Sempre	Confortável
401		7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Frequentemente	Desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
399	Eu já tive uma ideia invalidada e quando foi um homem que falou a mesma ideia, aí teve valor.	Neutro	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega	Um senhor pediu para que outro continuasse a explicação.
400		Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Às vezes	Professor, UM colega	
401		Neutro	Frequentemente	Às vezes	Professor, Professora, UM colega, UMA colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
399	Concordo parcialmente	No trabalho, as vezes me sentia incapaz de conseguir uma promoção ou premiação, por me sentir insegura e me comparar com os outros e por um tempo ser a única mulher do time.	Às vezes	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Muitas vezes	Muitas vezes
400	Concordo fortemente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
401	Concordo parcialmente		Sempre	Sorte ou acaso	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estudou ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
399	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Não	Sim, Elas Programam	Nos mulheres nos validamos todos os dias, quando tem uma área onde 99% das pessoas são homens, nos temos que nos validar muito mais e provar que somos capazes e nesse 1% nos destacar.
400	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	Chama as minas da linux tips	Sim	Sim
401	Nunca	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação			Sim, obviamente. Sem comentários

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
399	Professoras mulheres.	<p>Não desistir e ignorar algumas piadas de mau gosto, pensar sempre no seu objetivo é que podemos ser melhor que muitos que estão ali.</p> <p>Hoje sou programadora Cobol, mas quando iniciei como estagiária, eu escutei de um colega de sala que nós mulheres seria as últimas a conseguir uma vaga no mercado.</p> <p>Eu ri, porque em 2 semestre de faculdade eu já estava empregada em um dos maiores bancos do Brasil como estagiária. Enquanto os piadista estava lá tentando ser algo.</p>
400		
401		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
402	01/04/2024 19:58:11	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Homossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Engenharia de Software	Privada	2023	25-35	7-9
404	01/04/2024 21:45:50	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Pública	2012	25-35	4-6
405	01/04/2024 22:27:06	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Prefiro não responder	Prefiro não responder	35-44 anos	Ceará (CE)	Redes de Computadores	Privada	2017	35-40	1-3
406	01/04/2024 22:48:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	São Paulo (SP)	Engenharia de Computação	Privada	2023	35-40	10 - 12
408	02/04/2024 00:05:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Pernambuco (PE)	Análise de Sistemas	Privada	2022	Não sei informar	Não sei informar
409	02/04/2024 00:37:14	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	18-24 anos	Bahia (BA)	Análise de Sistemas	Pública	2024	15-25	4-6

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
402	Não sei	1-3	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Nunca	Neutro
404	Nenhuma	7-9	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Às vezes	Neutro
405	Nenhuma	1-3	Entre 16 e 20 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia	Sempre	Muito confortável
406	Nenhuma	10-12	Entre 16 e 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
408	Não tenho ciência	4-6	Antes dos 6 anos	Discordo parcialmente	Concordo fortemente	Oportunidade no mercado de trabalho formal	Às vezes	Confortável
409	Nenhuma	1-3	Entre 6 e 10 anos	Discordo fortemente	Neutro	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Frequentemente	Muito desconfortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
402		Neutro	Às vezes	Raramente	UM colega, UMA colega	
404		Eu concordo fortemente	Raramente	Nunca		
405		Neutro	Nunca	Raramente	UM colega	
406		Eu concordo parcialmente	Às vezes	Às vezes	Professor, UM colega, UMA colega	
408		Eu concordo fortemente	Às vezes	Às vezes		
409		Eu concordo fortemente	Frequentemente	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
402	Concordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Às vezes	Raramente
404	Concordo parcialmente	Depois de receber "não" em entrevistas, quando não ia bem numa disciplina na faculdade.	Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
405	Concordo fortemente	Quando o chefe precisa da validação de outro profissional para validar a minha	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Às vezes
406	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes
408	Concordo fortemente		Sempre	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Às vezes
409	Discordo fortemente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
402	Nunca	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Sim	Sim	Sim, acredito
404	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	Não havia na época	Sim, já fui mentora e organizadora de um Rails Girls e já participei de eventos só para mulheres como womakers code summit!!	Sim, acredito que eu ter visto minha mãe (prof universitária na área) e as amigas professoras dela me deram a impressão desde pequena que computação é sim para mulheres se elas quiserem. Ao entrar na faculdade que tive o choque de realidade que somos minoria e as vezes ouvimos piadas de mau gosto sobre nossa capacidade. Acho que se mais mulheres tivessem crescido em meio a uma bolha de mulheres tecnológicas como eu poderíamos ter uma proporção menos desigual de gêneros na área de tecnologia.
405	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher			Talvez
406	Raramente	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	sim, existe um coletivo feminino chamado Grace Hopper	sim, sou membro	sim, principalmente na área de tecnologia em relação ao domínio de conhecimento, pois pela falta de contato prévio, há uma insegurança e isso pode afetar tanto a autoestima quanto a busca de oportunidades devido a insegurança.
408	Sempre	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	Não		Talvez, além da falta de confiança existe outros fatores, como baixa representatividade de mulheres em posições de liderança.
409	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim. Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" por exemplo. Por tentarem vagas na área e se depararem com um número muito pequeno de outras mulheres, muitas vezes acaba desmotivando elas e futuramente (para as que já estão) desistirem.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
402	Não somente na graduação em computação, mas em tudo! Principalmente em tratamento e salários	
404	Criar iniciativas voltadas a ensinar código/coisas de tecnologia para mulheres. As vezes juntando vários cursos de exatas pode ser uma boa	
405		
406		
408		
409	Mais professoras na área, com certeza seria um incentivo e motivação.	

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
410	02/04/2024 06:34:48	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Amarela	25-34 anos	São Paulo (SP)	Ciência da Computação	Pública	2022	Mais de 40	7-9
411	02/04/2024 07:58:44	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Bahia (BA)	Tecnólogo EAD (sistemas para Internet)	Privada	2023	Mais de 40	Não sei
412	02/04/2024 08:58:57	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	Distrito Federal (DF)	Análise de Sistemas	Privada	2019	Não sei ao certo, foi EAD	4-6
413	02/04/2024 09:17:59	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Análise de Sistemas	Privada	2023	Não sei	Não sei

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
410	2	1-3	Após 20 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	Frequentemente	Desconfortável
411	Não sei	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Às vezes	Neutro
412	Não tenho, pois as que tive contato, continuaram na área.	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	Às vezes	Neutro
413	Não sei	Acima de 19	Entre 16 e 20 anos	Discordo parcialmente	Discordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
410	Tem casos que os professores não dão espaço para a gente falar. Quase sempre há preferências para falas masculinas. Isso além de comentários machistas quando tentamos nos posicionar de maneira mais assertiva.	Eu concordo parcialmente	Frequentemente	Frequentemente	Professor, UM colega, UMA colega	
411		Neutro	Raramente	Nunca		
412		Eu discordo parcialmente	Às vezes	Raramente	Professor, Professora, UM colega	No estudo isso raramente ocorria, mas já ocorreu no trabalho em insistir em um alerta e não serem ouvidos. Geralmente eu insistia por que aquilo iria tomar tempo nas demandas posteriormente atrasando o cronograma
413		Eu discordo parcialmente	Raramente	Nunca		

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
410	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	Muitas vezes	Muitas vezes
411	Concordo parcialmente		Muitas vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Raramente
412	Concordo parcialmente	Sempre que eu empacava em algo ou durante as discussões e alertas que eu dava no trabalho.	Às vezes	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Raramente	Sempre
413	Neutro		Nunca	Sorte ou acaso	Nunca	Raramente

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
410	Muitas vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim, bastante. Isso acaba influenciando muito, diminuindo nosso rendimento. A gente se sente muito mal e não consegue sempre visualizar a capacidade que tem de fazer coisas diferentes, inovadoras e relacionadas à tecnologia.
411	Às vezes	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
412	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Não		Sim. Um desafio pode ser algo que nem todo mundo quer enfrentar e se sentir incapaz para fazer isso é o que atrapalha, geralmente. Já vi mulheres desistindo e se sentindo mal por causa disso.
413	Nunca	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Não

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
410		
411		
412	Menos piadinhas, menos interropimentos, mais ações afirmativas para mulheres	
413		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
415	02/04/2024 10:07:31	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	25-34 anos	Ceará (CE)	Engenharia de Computação	Pública	2018	35-40	4-6
416	02/04/2024 11:49:54	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Pardo(a)	25-34 anos	São Paulo (SP)	Sistemas de Informação	Privada	2007	Mais de 40	7-9
417	02/04/2024 11:57:19	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Rio de Janeiro (RJ)	Análise de Sistemas	Privada	2024	Ead	Ead
418	02/04/2024 14:19:51	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	Rio Grande do Sul (RS)	Ciência da Computação	Privada	2010	35-40	4-6
419	02/04/2024 15:03:12	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Paraná (PR)	Bootcamp de programação	Privada	2022	Mais de 40	Não sei

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
415	2	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Frequentemente	Confortável
416	1	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Salários Competitivos, Facilidade na recolocação profissional	Nunca	Neutro
417	Não	Nenhuma	Entre 16 e 20 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Raramente	Confortável
418	2	4-6	Entre 16 e 20 anos	Neutro	Discordo parcialmente	Salários Competitivos	Raramente	Neutro
419	Não sei	1-3	Entre 11 e 15 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Raramente	Neutro

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
415		Eu concordo fortemente	Sempre	Nunca		
416		Eu discordo fortemente	Raramente	Nunca		
417		Neutro	Raramente	Nunca		
418		Neutro	Frequentemente	Raramente	UM colega	
419		Neutro	Frequentemente	Às vezes	UM colega	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
415	Concordo fortemente	Descobri depois que perdi a vaga de emprego para outro candidato simplesmente por ser mulher.	Nunca	Sorte ou acaso, Marquei nunca	Nunca	Às vezes
416	Concordo parcialmente		Raramente	Ajuda de outras pessoas	Nunca	Às vezes
417	Concordo parcialmente		Às vezes	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
418	Concordo fortemente		Às vezes	Ajuda de outras pessoas	Às vezes	Às vezes
419	Concordo fortemente	Mais por estar tentando realizar uma tarefa para a qual eu ainda não tinha o conhecimento necessário.	Muitas vezes	Sorte ou acaso, Favorecimento	Muitas vezes	Muitas vezes

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
415	Às vezes	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Não sei.	Não	Sim
416	Raramente	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Não tinha na época.	Nunca participei.	Acredito que sim, por causa de estereótipos muitas mulheres não são expostas à tecnologia na infância ou não desperta o interesse de estudar, se informar sobre essa área. No caso das mulheres que trabalham ou estudam na área, acabam se sentindo inferiores em comparação aos homens devido às diferenças salariais, por exemplo. Concordo que muitos homens têm uma aptidão para a área e que deve ser aproveitada, mas acredito que as mulheres também podem explorar áreas ditas como masculinas para saber em qual área se identifica ou desempenha melhor, e vice-versa.
417	Muitas vezes	Nenhuma			Sim
418	Nunca	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres			Não
419	Muitas vezes	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Um grupo apenas com as mulheres	Sim	Com certeza, pois afeta a nossa autoestima.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
415	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação, é importante implementar medidas como representatividade nos materiais de estudo, mentoria, incentivo à participação em grupos estudantis, combate ao viés inconsciente, programas de apoio e destaque de modelos femininos de sucesso.	
416		
417	Não sei	
418	Nao	Não
419		

ID	Carimbo de data/hora	Consentimento em participar da pesquisa	Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?	Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?	Como você se autodeclara?	Em qual faixa etária você se encontra?	Em qual estado você reside atualmente?	Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?	Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?	Qual o ano de ingresso na instituição?	Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?	Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
420	02/04/2024 15:06:49	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	35-44 anos	São Paulo (SP)	Technologie em Informatica	Pública	2002	35-40	4-6
421	02/04/2024 15:10:33	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Pernambuco (PE)	Programação Full-Stack	Privada	2023	15-25	Todas eram mulheres, pois era uma turma afirmativa formada apenas pelo gênero feminino.
422	02/04/2024 15:47:20	Concordo	Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)	Heterossexual	Branco(a)	18-24 anos	Mato Grosso do Sul (MS)	Engenharia de Software	Pública	2022	Mais de 40	10 - 12

ID	Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?	Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?	Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.	O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.	Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?	O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?	Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.	Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
420	3	4-6	Após 20 anos	Discordo parcialmente	Discordo fortemente	Empregabilidade	Frequentemente	Desconfortável
421	5	1-3	Entre 6 e 10 anos	Concordo fortemente	Concordo fortemente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	Sempre	Desconfortável
422	Não sei	7-9	Entre 6 e 10 anos	Concordo parcialmente	Concordo parcialmente	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	Nunca	Confortável

ID	Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?	Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.	Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.	Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?	Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?	Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?
420		Eu concordo parcialmente	Sempre	Frequentemente	UM colega	
421	Eu não conhecia o área de TI, foi meu primeiro contato. Não tinha computador em casa, então não sabia mexer. Tinha medo de parecer menor intelectualmente na sala, já que as mulheres a qual estudei eram/são brilhantes. Fui perdendo o medo aos poucos ao reparar que todas tinham suas inseguranças.	Eu concordo fortemente	Frequentemente	Nunca		
422		Eu discordo fortemente	Raramente	Raramente	Às vezes é uma situação em que alguém não ouviu que eu estava perguntando e falou por cima ou perguntou ao mesmo tempo, mas nunca ocorreu de forma porposital.	

ID	Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.	Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?	Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?	Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:	Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?	Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?
420	Concordo fortemente		Muitas vezes	Sorte ou acaso	Raramente	Muitas vezes
421	Concordo fortemente	Tive insegurança por não conhecer a área de TI. Ainda tenho, na verdade, por ser uma área bem complexa e bastante masculina. Quando fazia visitas técnicas, via muita gente experiente, muitos homens na área. Sinto que não sou o suficiente.	Sempre	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	Sempre	Sempre
422	Discordo fortemente		Raramente	Sorte ou acaso	Raramente	Sempre

ID	Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?	Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?	Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?	Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?	Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.
420	Sempre	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			Sim
421	Sempre	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Sim. O senac, em parceria com o porto digital, iniciou a primeira turma afirmativa com mulheres menos favorecidas, com diferentes etnias, e gêneros sexuais.	Sim, participei da primeira turma afirmativa feita por mulheres.	Com certeza. Estudei com mulheres brilhantes e uma professora incrível, que eram constantemente interrompidas em start ups e locais de networking, simplesmente, por serem mulheres. Também ouvi dezenas de relatos de preconceito com elas e amigas delas.
422	Nunca	Nunca sofri nada em específico para mim, mas é frequente ter piadas a respeito das mulheres no geral. Certa época circulava um "meme" de um vídeo falando de "mulher para consumo" e toda vez que passava uma mulher tatuada ou com piercing falavam isso.	Sim, temos o Elas Programando, uma iniciativa para desenvolvimento apenas para mulheres.	Não, acho que os projetos são muito "fracos" ou simples e gosto de explorar coisas mais significativas.	Acredito que sim, mas vêm mudando bastante. Uma colega alegou que não queriam fazer trabalho com ela por conta de machismo, mas na verdade o desempenho acadêmico dela era baixo e a personalidade não colaborava para o trabalho em equipe.

ID	Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?	Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?
420		
421	<p>Acredito que a inclusão de professoras de gênero feminino é muito importante, pois nos sentimos representadas e temos alguém a quem nos espelhar.</p>	
422	<p>Acredito que está aumentando o número das mulheres na TI e isso acabará se autor regulando com o tempo. Talvez mais incentivo sobre essa área para as mulheres no ensino médio e não só depois de já terem entrado no curso.</p>	